

Editorial: Von Ritualen, Gewohnheiten und alt Bewährtem

Das alte Jahr liegt schon wieder weit zurück und wir versuchen uns den Herausforderungen des neuen Jahres zu stellen. Viele kämpfen wahrscheinlich das erste Mal mit ihren Vorsätzen oder haben sie vielleicht schon fallen lassen. Damit unsere Vorsätze gelingen, müssen sie allmählich ritualisiert oder in bestehende Rituale integriert werden. So stehen die Chancen gut, dass aus einem neuen Vorsatz ein wesentlicher Bestandteil des Alltags wird.

Vor allem in der heutigen Zeit, wo es so viele Möglichkeiten gibt, helfen Gewohnheiten uns, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. Sie geben Sicherheit und Halt in einer Welt, wo alles möglich scheint und man schnell die wichtigen Dinge des Lebens aus den Augen verliert.

Mein Leben ist von Ritualen geprägt. In meiner früheren Zeit als Skirennfahrerin war der Tag oft von morgens früh bis abends spät durchgeplant. Die Rennvorbereitung verlief stets mehr

oder weniger gleich. Solche Gewohnheiten vor Wettkämpfen helfen einem Sportler, die Nervosität zu kanalisieren. Er muss jedoch aufpassen, dass aus dem Bewährten kein Zwang wird und man das Leben neben dem Sport nicht vernachlässigt. Ist die Karriere nämlich vorbei, fallen viele Athleten in ein Loch. Man muss sich neu orientieren und dem Tag so schnell wie möglich eine Struktur geben, damit man die plötzliche Leere auffangen kann. Auch heute noch ist für mich der Sport Freiheit und Zwang zugleich.

Heute prägen die schulischen Rituale meinen Alltag. Für Kinder sind gewohnte Abläufe sehr wichtig. Sie vereinfachen ihnen das Zurechtkommen in der Schule und vermitteln ihnen Zusammenhalt, da alle die Rituale kennen und auch mitgestalten können. Ausserdem schätzen Kinder Wiederholungen ungemein. Will ein Kind zum x-ten Mal die gleiche Geschichte hören, ist dies völlig normal. Wiederholungen haben für die Kinder eine Funktion. Sie hel-

fen ihnen, sich im Alltag zu orientieren. Sie vermitteln Werte und helfen ihnen, sich an Regeln zu halten. Erwachsene sind sich dessen oft gar nicht bewusst, da sie durch die Brille der reifen Erfahrung repetitive Ereignisse oft als langweilig empfinden. Wichtig ist, dass

man sich stets mit den eigenen Werten auseinandersetzt und überprüft, ob ein Ritual noch zeitgemäss ist und einem friedvollen Zusammenleben dient.

Ganz nach dem Motto, Bewährtes bewahren und Neues wagen.

Valentina Flütsch

Rääbeliechtliumzug

Ein Riesenaufmarsch zum Rääbeliechtliumzug erfreute den organisierenden Verkehrsverein Reute am Mittwoch, 9. November, auf dem Areal des Alters- und Pflegeheims Sonnenschein in Mohren. Die Kleinen mit ihren liebevoll gebastelten Laternchen und die Mittelstufen-Schülerinnen und -Schüler mit ihren prachtvoll geschnitzten Räben durften nach dem Eintreffen LED-Lämpchen fassen, oder kamen schon mit Teelichtern beleuchteten Kunstwerken an.

Die Begeisterung der Kinder war so gross, dass die Begrüssungsworte der VVR-Präsidentin trotz mehrmaligem Tusch der Trompeter im Gekreisch untergingen. Also marschierte die muntere Schar über die vom Feuerwehrverein gut abgesicherte Strasse das Ahorn hinauf, flankiert von besorgten Eltern und angeführt und betreut von der Jugi-

Reute. Auf dem Weg bergauf wurde es langsam etwas ruhiger, bis ein paar vorauseilende Buben jubelnd das Feuer entdeckten, was die Kinder zum Presieren anspornte. Im Schlipfbach-Rank war eine grosse Feuerschale aufgestellt, welche die Umgebung hell erleuchtete. Schon bald hatte sich ein grosser Kreis um die lodernden Flammen gebildet. Und als aus den Trompeten eine wunderbare Melodie erklang, wurde es ganz still und besinnlich. Anschliessend sangen die Kinder unter der Leitung ihrer Lehrerin das eingeübte „Rääbeliechtli“ und „Liechtly my“, begleitet von zweistimmigem Trompetenklang. Darauf erzählte die Lehrerin Sarah Wolf eine berührende Geschichte von eben diesem „Liechtly my“, welches die Kleinen dann einander weitergaben.

Nun wurde noch das „Latärnlilied“ angestimmt und zum Schluss wurde sogar im Kanon gesungen. Glücklicherweise und zufrieden marschierten die klei-

nen und grossen Umzugsteilnehmer zurück, wo die versprochenen heissen Wienerli, Bürli und Punsch auf sie warteten. Dazu liessen die beiden jungen Trompetenspieler, Jonas und Ramon aus Oberegg, nochmals schönste Melodien erklingen. Den zweien gebührt unser grosser Dank für ihre spontane Zusage, uns zu begleiten und all die Lieder bis zur Perfektion zu proben.

Der Verkehrsverein möchte an dieser Stelle auch den Lehrerinnen der Basisstufe für ihr Engagement danken und der Leitung und Angestellten vom Sonnenschein für ihre Hilfe. Ebenso den Landfrauen, die uns wieder mit feinem Gebäck verwöhnt haben. Fast bis das letzte Stück Kuchen verschwunden war und die meisten Kinder auf dem Heimweg, durften wir von grossem Wetterglück profitieren. Dann fing der Regen und später auch das angesagte Stürmen an.

Manfred Laim

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "KlassiKino" lädt das Kino in Heiden am 19. 02. 2017 zur nächsten Matinée ein. Es ist dies schon die dritte Veranstaltung des aktuellen Zyklus.

Nachdem die Reihe im Oktober 2016 mit Mozarts Oper Die Zauberflöte eröffnet und mit Strauss' Operette Die Fledermaus fortgeführt wurde, präsentiert das Kino Rosental nun den dritten Streich mit dem Musical Show-Boat. Dieses weltbekannte Musiktheaterstück spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Süden der USA auf dem Mississippi. Aus unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchtet das Stück die Rassenkonflikte zwischen Schwarz und Weiss, Problemen in der Ehe und Alkoholismus. Mit dem Song Ol' Man River gelang dem Komponisten Jerome Kern (Musik) ein Weltklassiker, der später auch durch Frank

Sinatras Interpretation zum Evergreen wurde. Das Theaterstück selber, geschrieben von Edna Ferber, wurde von Oscar Hammerstein II opulent in ein zum Nachdenken anregendes Theaterstück umgesetzt. Show Boat, 1927 uraufgeführt, ist das erste Theaterstück, welches die klassische Operette mit der Musical Comedy verknüpft und gilt als ein Meilenstein der Musicalgeschichte.

Die bisherigen klassischen Stücke mit entsprechender Einführung ins Werk stiessen bei den Besucherinnen und Besuchern auf grosse Resonanz und Begeisterung. Es ist ein spezielles Gefühl, an einem Sonntagmorgen in die Welt der klassischen Musik einzutauchen und sich auf dieses Erlebnis einzulassen. In der Pause mit dem kulinarischem Verwöhnprogramm kann dann über das Stück diskutiert werden oder auch einfach die Köstlichkeiten genossen werden.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 10 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.

Februar

Sa	18.2.	17:15	Mein Blind Date mit dem Leben	6/4	D
Sa	18.2.	20:15	Verborgene Schönheit	10/8	D
So	19.2.	10:00	KlassiKino: Show Boat		
So	19.2.	15:00	Ballerina	6/4	D
So	19.2.	19:15	Mein Blind Date mit dem Leben	6/4	D
Di	21.2.	20:15	Gemeinsam wohnt man besser	6/4	D
Fr	24.2.	20:15	Kinoteens: Nerve	10/12	D
Sa	25.2.	17:15	Jackie	12/14	E/d
Sa	25.2.	20:15	Verborgene Schönheit	10/8	D
So	26.2.	15:00	Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott	6/4	D
Di	28.2.	14:15	Kinomol: Liebe und Zufall		D
Di	28.2.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Sa	28.2.	20:15	Jackie	12/14	E/d

März

Fr	3.3.	20:15	Unerkannte Heldinnen	10/8	D
Sa	4.3.	17:15	Nerve	12/10	D
Sa	4.3.	20:15	Jackie	12/14	E/d
So	5.3.	10:30	Die göttliche Ordnung zu Gast Frauenzentrale AR	12/10	dialekt
So	5.3.	15:00	Mein Leben als Zucchini - Ma vie de courgette	6/4	D
So	5.3.	19:15	Sieben Min nach Mitternacht - Monster calls	12/10	D
Di	7.3.	20:15	Die göttliche Ordnung mit Regisseurin P. Volpe	12/10	dialekt
Fr	10.3.	18:30	Sprachencafé: Englisch		
Fr	10.3.	20:15	Manchester by the Sea	12/10	E/d
Sa	11.3.	17:15	Sieben Min nach Mitternacht - Monster calls	12/10	D
Sa	11.3.	20:15	Unerkannte Heldinnen	10/8	D
So	12.3.	15:00	Mein Leben als Zucchini - Ma vie de courgette	6/4	D
So	12.3.	19:15	Luther	12/10	D
Di	14.3.	14:15	Kinomol: Z'Berg		D
Di	14.3.	20:15	Manchester by the Sea	12/10	E/d
Mi	15.3.	20:15	Cineclub: Dior and I	16/16	OV
Fr	17.3.	20:15	Sieben Min nach Mitternacht - Monster calls	12/10	D
Sa	18.3.	17:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Sa	18.3.	20:15	Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
So	19.3.	10:00	KlassiKino: Aida		
So	19.3.	15:00	Bibi & Tina – Tohuwabohu total	6/4	D
So	19.3.	19:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Di	21.3.	20:15	Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
Fr	24.3.	20:15	Moonlight		OV/d
Sa	25.3.	17:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Sa	25.3.	20:15	Filmhit vom Februar		
So	26.3.	15:00	Bibi & Tina – Tohuwabohu total	6/4	D
So	26.3.	18:30	Show Boat		OV
Di	28.3.	18:30	Sprachencafé: Italienisch		
Di	28.3.	14:15	Kinomol: Ein Mann namens Ove		D
Di	28.3.	20:15	Moonlight		OV/d
Fr	31.3.	20:15	Filmhit vom Februar		

www.kino-heiden.ch

Erfahren Sie mehr über unser Rütiger Feeschter im Internet! Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch

Energieregion AüB – umwelt.bewusst. leben.

Wie schon früher bekanntgegeben, hat der Gemeinderat Reute beschlossen, gemeinsam mit weiteren Vorderländer Gemeinden die Zertifizierung als Energieregion AüB anzustreben. Als erster Schritt dazu wurde 2015 für jede Gemeinde eine Bestandesaufnahme in den Bereichen Versorgung, Entsorgung, Mobilität, kommunale Gebäude und Anlagen, Entwicklungsplanung, Raumordnung, Kommunikation, Kooperation und interne Organisation, vorgenommen.

Aufgrund der Bestandesaufnahme wurde schnell festgestellt, dass in der jüngeren Vergangenheit im AüB insgesamt schon viele Projekte gestartet und Massnahmen ergriffen worden sind, um entweder den Energieverbrauch zu senken, die benötigte Energie vor Ort zu produzieren oder diese zumindest nachhaltiger einzukaufen. Der Grundstein zur Zertifizierung war also gelegt.

Im 2016 traf sich die neu ins Leben gerufene Energiekommission AüB viermal und besprach, welche weiteren Massnahmen benötigt werden, um die Zertifizierung auch erreichen zu können. Im Fokus stand die Zusammenstellung eines Aktivitätenprogramms über mehrere Jahre, sowie die aufwändige Erstellung je einer Energiebuchhaltung pro Gemeinde. Eine solche Energiebuchhaltung erfasst für jedes kommunale Gebäude die jeweils relevanten Verbrauchsdaten von Elektrizität, Wasser und Heizenergie, sowie die Energiebezugsflächen, das Alter und den baulichen Zustand des Gebäudes. Ziel und Nutzen der Energiebuchhaltung ist die Erfassung von Verbrauchsdaten über mehrere Jahre, um Energiefresser zu erkennen und entsprechende Massnahmen ergreifen zu können oder auch eine Priorisierung von Sanierungsmassnahmen zu erleichtern.

Eine erste Aktion aus dem Aktivitätenprogramm war die günstige Abgabe von Sparbrausen. Nebst den AüB Energieregionsgemeinden beteiligten sich auch Speicher, Wolfhalden, Herisau und Urnäsch. Die Aktion wurde rege genutzt und es wurden insgesamt 575 Sparbrausen bestellt. Als zweite Aktion unterstützte die Energieregion die

Vorführung des Films „Tomorrow“ im Kino Rosenthal.

Das Audit zur Zertifizierung fand am 24. Januar statt. Ob die mitmachenden AüB-Gemeinden zertifiziert werden und das Label „Energieregion“ tragen dürfen, stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest.

Neuadressierung abgeschlossen Mit der Montage der letzten Strassentafeln und dem Ende der Umtauschaktion für Führer- und Fahrzeugausweise konnte das Projekt Neuadressierung Reute – soweit es in den Händen der Gemeinde lag – abgeschlossen werden.

Ursprünglich ging der Gemeinderat für das Projekt Neuadressierung von Kosten von rund Fr. 30'000 aus. Die Schlussrechnung beläuft sich nun auf Fr. 46'200. Die Mehrkosten sind praktisch ausschliesslich auf die Kosten der Umtauschaktion für Führer-, Fahrzeug- und Ausländerausweise zurückzuführen. Diese ist nun ebenfalls abgeschlossen. Bisher nicht geänderte Ausweise müssen nun selber bezahlt werden.

Bis alle Adressverzeichnisse, Pläne oder die diversen Navigationsgeräte auf die neuen Adressen umgestellt sind, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Der Gemeinderat dankt allen, die an der Umadressierung mitgewirkt haben, herzlich. Ein Dank geht aber vor allem an die Rütigerinnen und Rütiger, die das Projekt mit Verständnis mitgetragen haben oder sich zumindest nicht allzu stark darüber geärgert haben.

Appenzell Ausserrhodens

Strassenverzeichnis der Gemeinde Reute genehmigt

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat das Verzeichnis der öffentlichen Strassen in Reute genehmigt. Das Verzeichnis besteht aus einer Liste und einem Plan, auf denen zu jeder öffentlichen Strasse der Name, die Klassierung, die Eigentumsverhältnisse, die Länge und die Fläche erkennbar sind.

Für die Öffentlichkeit ist das Strassenverzeichnis im Geoportal des Kantons und unter www.geoportal.ch in der Rubrik „Strassenverzeichnis Kanton AR“ zugänglich.

Pilzkontrolle

Der amtliche Pilzkontrolleur, Friedrich Matzer aus Rheineck, hat seinen Bericht über das Pilzjahr 2016 erstattet, den wir den Leserinnen und Lesern des Rütiger Feeschters gerne zur Kenntnis bringen:

„Ein pilzreiches Jahr geht zu Ende. Viel Nässe im Frühsommer brachte ein starkes Wachstum, welches aber durch die folgende Hitzeperiode völlig gestoppt wurde. Etwas spät im Herbst kamen dann aber alle Pilzfreunde auf ihre Kosten. Und es scheint als ob Pilze suchen bei immer mehr Leuten zum Hobby wird. In 4 Fällen fand ich tödliche Pilze im Sammelgut.“

Neue Erkenntnisse führen aber bei der Vergiftungsdiagnostik zu immer mehr Einschränkungen. Die essbaren Arten werden weniger. Pilze welche in Büchern als essbar taxiert wurden, gelten neu oft als giftig. Dies kommt daher, dass man langfristige Wirkungen nicht erkannte. Zum Beispiel findet man Substanzen, welche erst nach wiederholten Genuss Vergiftungen hervorrufen, oder solche, welche die Immunabwehr schwächen. Die modernen Untersuchungsmethoden tragen viel zu unserer Arbeit bei.“

Aus Reute wurden 31 kg Pilze kontrolliert. Davon waren 24 kg essbar und 7 kg nicht essbar. 3 Arten von Pilzen waren giftig. Eigentlich erschreckend, wenn fast ein Viertel der vorgewiesenen Pilze als nicht essbar ausgeschieden werden müssen. Es zeigt sich einmal mehr, wie notwendig und wichtig die amtliche Pilzkontrolle ist.

Wasser-/Abwasserpreis

Die Spezialfinanzierungen für Wasser- und Abwasser entwickeln sich seit einigen Jahren in ganz unterschiedliche Richtungen. Beim Abwasser konnten jährlich grössere Beträge eingelegt werden, da keine grösseren Bauvorhaben (Leitungen) zu bewältigen waren. Ende 2015 belief sich das Ausgleichskonto des Abwassers auf Fr. 605'000.

Die Wasserversorgung hingegen hat mit der Leitungssanierung Berg-Hirschberg, dem Reservoir Oberhard sowie dem Neubau des Reservoirs Hirschberg grosse Herausforderungen zu bewältigen. Ende 2015 belief sich das Ausgleichskonto nur noch auf Fr. 86'000.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Preis pro m³ für Wasser von Fr. 2.50 um einen Franken auf Fr. 3.50 anzuheben. Gleichzeitig wird der Abwasserpreis pro m³ von Fr. 2.20 um einen Franken auf Fr. 1.20 gesenkt. Für die meisten Abonentinnen und Abonnenten wird sich somit, auf die Rechnungssumme bezogen, nichts ändern. Hingegen kann die Spezialfinanzierung Wasser etwas geäufnet werden, während diejenige des Abwassers tendenziell eher abnehmen wird.

Die neuen Tarife gelten ab dem Wasserversorgungsjahr 2016/17, das heisst ab 1. Oktober 2016. Das Tarifblatt wird mit der Akontorechnung im April versandt.

Gemeinderat setzt sich für Busverbindung ein

In seiner Vernehmlassung zum Kon-

zept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhodens 2018 – 2022 setzt sich der Gemeinderat Reute schwerge- wichtig für den Erhalt der Buslinie Heiden-Reute-Altstätten ein, die aufgrund nicht nachvollziehbarer Berechnungen in Frage gestellt wird. Konkret schlägt er vor, dass die Linie nicht nur bis zum Rathaus, sondern bis zum Bahnhof Altstätten geführt werden soll. Zudem soll sich der Fahrplan besser an den Bedürfnissen der PendlerInnen und GewerbeschülerInnen orientieren. Zusätzlich wurde die Wichtigkeit der Linie für den Schülertransport betont.

Wenn das Raumplanungsgesetz eine ausreichende Anbindung an den öffentlichen Verkehr vorschreibt und die Verkehrspolitik aus Kostengründen Linien streicht, wird via Verkehrspolitik Raumplanung betrieben. Wie sollen

die Vorgaben an die OeV-Erschliessung erfüllt werden, wenn aus kurzfristigen finanziellen Erwägungen heraus Linien abgebaut werden? Mohren kann sich ohne OeV-Anbindung nicht mehr entwickeln. Optimale Wohnlagen könnten nicht mehr genutzt werden. Zudem werden ökologische und soziale Aspekte sowie die demographische Entwicklung nicht berücksichtigt. Der Fokus liegt auf kurzfristigen finanziellen Kennzahlen.

Wenn alle Gemeinden grosse Infrastrukturprojekte des öffentlichen Verkehrs wie die Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen mittragen müssen, kann erwartet werden, dass im Gegenzug die Allgemeinheit solidarisch weniger rentable Linien in der Peripherie mitträgt.

Remo Ritter

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Das renovierte Reservoir Oberhard – mit einer fantastischen Aussicht

Baujahr 1964 / Renovationsjahr 2015 / Standort 824 m.ü.M / Inhalt 130 m³. Bausumme rund Fr. 550'000.00 / Beitrag Assekuranz AR rund Fr. 120'000.00

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2017

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2017.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2017 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2015.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2017 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Bevölkerungs-Statistik per 31. 12. 2016		
Gemeldete Einwohner	2015	2016
Männer	365	365
Frauen	332	338
Total	697	703
Schweizer	582	584
Ausländer	115	119
Protestanten	250	239
Katholiken	227	230
Andere Konfessionen	47	53
ohne	173	181
Geburten Einwohner	0	2
Todesfälle Einwohner	5	5
zugezogene Personen	71	61
weggezogene Personen	56	52

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Klee-Büchler Frieda, von Reute AR, geb. 30. 11. 1916, Watt 250
 Eugster Martin, von Heiden AR, geb. 24. 04. 1922, Rohnen 112
 Bänziger-Bischofberger Rosalia, von Reute AR, geb. 23.04.1924, Schachen 12
 Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21.07.1924, Dorf 16
 Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07.1924, Steingocht 10

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
 Gossauerstrasse 2
 9100 Herisau
 058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
 PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Reute Online:
 Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Vergnügliche Geschichten weckten Erinnerungen: Gut besuchter Nachmittag im Heim Watt

Die am letzten Sonntag im Oktober 2016 gut besetzte grosse Stube im Altersheim Watt belegte das grosse Interesse an vergnüglichen Geschichten, aber auch an historischen Tatsachen rund um bekannte Dorforiginale. Als Erzähler stand Peter Eggenberger aus Wolfhalden im Einsatz.

Mit dem Geschichten-Nachmittag knüpfte der neue Leiter des Alters- und Pflegeheims Watt, Jakob Egli, an eine bereits früher erfolgreich gepflegte Tradition an. Nebst der Heimbewohnerschaft hatten sich auch zahlreiche Gäste aus der Umgebung in der grossen Stube eingefunden. Darunter Familien mit Kindern, und eine Heimweh-Vorderländerin war sogar eigens aus Schaffhausen angereist. Eggenberger erinnerte unter anderem an die berühmten Oberegger Zwergli, wobei die schlagfertigen Sprüche von Seppetoni Bischofberger vom Restaurant „Falken“ im Sulzbach gleich zu Beginn herzlich lachen liessen. Staunen liessen aber auch die drei kleinwüchsigen, in den 1910er Jahren geborenen Schwestern Monika, Lina und Leonie Schmid, die als Sängerinnen gemeinsam mit ihrer Mutter fast in der ganzen Schweiz Konzertsäle füllten. Zu ihrem Repertoire

Staunen löste die Zeitschrift „Tele“ vom 12. September 1968 aus, deren Titelblatt dem Rütiger Metzgermeister, Historiker und TV-Star Albert Kellenberger gewidmet war. Links der neue Watt-Heimleiter Jakob Egli.

gehörte unter anderem das Volkslied „Wie die Blümlein draussen zittern“, das gemeinsam gesungen wurde.

Metzgermeister, Historiker und TV-Star

Nach Abstechern auf den Witzweg und in die unweit vom Watt entfernte Wirtschaft „Rose“ gehörte die Aufmerksamkeit Metzgermeister Albert Kellenberger, der im Dorf Reute von 1959 bis 1983 das Restaurant „Ochsen“ geführt hatte. In der von TV-Legende Mäni Weber moderierten Sendung „Dopp-let oder nüt“ schaffte es der historisch bewanderte Rütiger zum Thema „Schweizer Geschichte“ im Jahre 1968

bis in die letzte Runde. Schlagartig war damit der Metzger und Ochsenwirt berühmt, und aus fast allen Landesteilen pilgerten an Sonntagen scharenweise Neugierige in die im Ortszentrum gelegene Wirtschaft.

Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen

Nach Eggenbergers vergnüglichen Ausführungen luden Köbi Egli

und seine Mitarbeiterinnen herzlich zu Kaffee und Kuchen ein. Nur zu gerne wurde jetzt an den liebevoll gedeckten Tischen verweilt, und in gemütlicher Atmosphäre wurden schon bald weitere Erinnerungen an bekannte Dorforiginale wach. Zu einem erneuten vergnüglichen Geschichten-Sonntag-nachmittag lädt das Watt-Team am, 29. Oktober 2017 ein (Beginn 14.30 Uhr). Diesmal erzählt Peter Eggenberger lebhaft und farbig über „Tökter, Luusbuebe ond anderi glungni Lüüt“. Herzlich willkommen!

Text und Bild: Peter Eggenberger

Alters- und Pflegeheim Watt

Adventssingen im Altersheim Watt

Kurz vor Weihnachten besuchte die Basisstufe Reute die Bewohner vom Altersheim Watt. Nach einer kurzen Wanderung durch den frischen Schnee wurden wir herzlichst vom Leiter Jakob Egli, den Betreuern, sowie den Bewohnern empfangen. Es war ein schöner Moment, als Alt und Jung aufeinander trafen und gemeinsam die vorweihnächtliche Zeit einläuteten. Die Kinder sangen die Weihnachtslieder, welche während der Adventszeit geübt wurden. Auch der Samiklausurs wurde vorgetragen.

Die Bewohner hatten grosse Freude am Gesang der Kinder und den anschlies-

senden Festtagswünschen. Zum Schluss gab es für jedes Kind ein Dankeschön, ein Glas Punsch und ein Säckli mit Nüssen und anderen Leckereien. Es

war ein schöner Anlass, bei welchem viel Freude miteinander geteilt wurde.

Raphaella Laich

Elsi Sturzenegger

geb. 1940
Schachen 38
9411 Schachen bei Reute

Das Rütiger Feeschter widmet sich im neuen Jahr dem Thema Kunst in allen Variationen. Besonders ist, dass bei diesem Themenkreis nicht das Geld, das Materielle, im Vordergrund steht sondern die Freude, Freiheit und das Geistige. Dinge, die unserer Seele guttun.

Autorin zweier Bücher: „So war es“ und „Der Duft vom dürren Heu“

Ich besuche Elsi Sturzenegger im Schachen. Ich, die ich ihre Bücher gelesen habe, weiss schon vieles über sie. Elsi erklärt: „Das finde sie zeitweise etwas unangenehm. Als Schreiberin öffne man sich und wisse selber nicht so viel über die Leser.“ Zitieren wir sie aus dem Buch „So war es“: „Bauernkinder sind Kinder der weiten Natur. Aufgewachsen in Ruhe und Geborgenheit. Sie müssen schon früh ins Leben hinaus und viel arbeiten auch. Sie vergessen ihre Heimat nie und sind stolz darauf, ein Bauernkind zu sein.“ Aus diesen Zeilen spürt man, dass Elsi Sturzenegger stark in der Landwirtschaft verwurzelt ist. In ihrem Buch „So war es“ erinnert sie sich an ihre Kindheit, die sie als „Puuremaatli“ in einem abgelegenen Weiler in Urnäsch verbrachte und in „Der Duft vom dürren Heu“ an ihr Leben als Bauersfrau in Wald AR. Mit klaren Worten schildert sie Episoden wie „Sonntagsschule“, „ein grosser Beerenplatz“, „So wechselt die Mode“ oder „Die Hausmetzgete“.

Wie kommt man zum Schreiben?

Elsi pflegte 15 Jahre lang ihren Ehemann Jakob, der nach einem Hirnschlag halbseitig gelähmt war. Sie meint: „Irgendwie wurden mir Lebensjahre gestohlen und doch wollte ich meinen Ehemann zuhause behalten. Am Nachmittag und nachts – wenn ich nicht schlafen konnte – habe ich meine Erinnerungen niedergeschrieben. Es war wohl auch ein Ausgleich zur Pflege, eine Welt, die mich auf ganz andere Gedanken brachte.“

Nur schöne Erinnerungen?

Die beiden Bücher handeln von einer heilen Welt (ob es die je gegeben hat oder geben wird?). Darauf angesprochen antwortet sie schlagfertig: „Das

Negative im Leben wollte ich meinen Leserinnen und Lesern nicht zumuten!“ Es gibt aber auch Titel wie „Pech im Stall“ oder „Der Neid“. Neid und Missstimmungen habe sie auch erlebt. Diese hätten sie übermässig beschäftigt, da sie sehr sensibel sei und irgendwo habe sie bei diesen Themen „Dampf ablassen“ müssen.

Nicht so leicht kleinzukriegen

Während dem Schreiben wurde sie ernsthaft krank und musste aussetzen. Zum Glück durfte sie die beiden Bücher beenden. Das eine ist das Schreiben, das andere ist die Vermarktung der Bücher. Mit Hilfe ihrer Tochter unterbreitete sie ihre Werke verschiedenen Verlagen. Einer machte ihr Mut und fand, dass ihre Bücher lesenswert aber wohl eher im Appenzellerland von Interesse seien. Kurzerhand veröffentlichte sie im Eigenverlag mit der Druckerei Traber in Wald AR ihr erstes Buch. Heute darf sie auf einen renommierten Verlag im Hinterland zählen: Als Überraschungserfolg war ihr Buch „So war es“ innert Kürze vergriffen. Diesen Erfolg hätte sie nie erwartet.

Ein Häuschen in Schachen-Reute

Elsi hat ein Leben lang ein eigenes Dach über dem Kopf und Garten und Um-

gebung gehabt. So wollte sie altershalber nicht in eine Wohnung ziehen und fand das Häuschen im Schachen. „Es ist heimelig und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Anfangs machten mir die Treppen etwas Sorgen. Nun sehe ich sie als Fitnessprogramm an“, erklärt sie.

Wie steht es mit einem dritten Buch?

Alle, die kreativ tätig sind, haben manchmal „ein Loch“. Elsi schmunzelt: „Wenn ich Zeit finde und die Nerven habe – vielleicht...“

Esther Rechsteiner

Leseprobe aus „So war es“ (Seiten 50/51): So wechselt die Mode

„Zu meiner Eiertour gehörten auch Leute in der Nachbargemeinde Schwellbrunn. Diese wohnten in der Rotschwendi und hatten keine Kinder. Der Mann war ein Regierungsrat. Wenn ich an dieser Haustür läutete, kam seine schön gekleidete Frau heraus. Sie war sehr freundlich zu mir und gab mir jeweils etwas Gutes auf den Heimweg mit.“

Diese Frau hatte eine kurzgeschnittene Frisur. Dies war auf dem Land ungewöhnlich. Der Vater spottete: „Die kommt halt von Zürich.“ Aber die Mutter meinte, sie sei eine Anständige und man solle nicht alle in den gleichen Topf werfen.

Nur wenige Jahre später schnitten auch bei uns die Mädchen die Zöpfe ab, sobald sie selber Geld verdienten und trugen Dauerwellen. Diese waren viele Jahre in Mode.“

Literatur: „So war es“ (ISBN:978-3-905724-44-8) und „Der Duft vom dürren Heu“ (ISBN:978-3-905724-51-6) by edition punktuell, CH-9103 Schwellbrunn, Appenzeller Verlag

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter/ „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Bau der Wasserversorgung Reute

Wie schon der Bau der Strasse von Berneck nach Heiden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hatte auch der Bau des „Hydrantenwerkes mit Hauswasserversorgung“ in der Gemeinde Reute 1910 seine spezielle Geschichte. Durch den Strassenbau war das Verhältnis der Gemeinde Reute zu seinen Nachbarn, den Rhoden Oberegg und Hirschberg über Jahre stark belastet. Das verstärkte aber andererseits den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. Bei diesem Grossprojekt wurde hingegen das Verhältnis in der Gemeinde auf die Probe gestellt, wie einige wörtliche Protokollauszüge belegen. Erschwerend kam dazu, dass sich die wirtschaftliche Situation ab 1908 zunehmend verschlechterte, insbesondere auch in der für unsere Gemeinde wichtigen Textilindustrie. Damit verbunden war ein starker Anstieg der Preise, so dass es in den Städten immer wieder zu Arbeiterunruhen kam. Die Volkszählung von 1910 ergab für die Gemeinde Reute einen Bestand von 1'078 Einwohnern.

Planungsauftrag 1905

Auf der Traktandenliste der Winterkirchhöri 1905 (Gemeindeversammlung), am Sonntag dem 26. Februar, nach Beendigung des Vormittagsgottesdienstes, stand folgendes „ausserordentliches Geschäft“ auf der Traktandenliste:

„Anfrage, ob dem Gemeinderat Vollmacht erteilt werden wolle, zur Aufnahme von Plan und Kostenberechnung für Hydrantenwerk für die Bezirke Schachen und Dorf.“ Gemäss Protokoll sprachen sich der Gemeindeschreiber Emil Sturzenegger und Gemeinderat Jakob Sturzenegger (Sohn von Landammann Joh. Jakob Sturzenegger) für, und ein Alt-Gemeinderat vehement gegen die Vorlage aus. „Mit allen gegen etwa 6 Gegenstimmen wurde in bejahendem Sinne entschieden.“

Damit schien ein schon langjähriges Anliegen endlich ins Rollen zu kommen. 1896 fasste der Aktuar der Lese-gesellschaft Reute die Diskussion über die „Vorlesung“ zum Thema Quellwasserversorgung Berneck mit den Worten zusammen: „Dass man auch in unserem Dorfe im Stillen die Hoffnung hege, in nicht allzu ferner Zukunft

sich der Wohltaten eines solchen Werkes erfreuen zu können“. Mit diesem Auftrag wurde Ingenieur Kürsteiner aus St. Gallen betraut.

Baubewilligung 1906

Per 27. Mai 1906 wurde zu einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung eingeladen, um über Plan und Kostenberechnung für ein Hydrantenwerk mit Hauswasserversorgung zu entscheiden. Bei der Planung musste festgestellt werden, dass nur ein Werk für beide Bezirke nicht möglich war. Einerseits auf Grund der „Wasserverhältnisse“, aber andererseits auch „infolge der grossen Höhendifferenz zwischen Dorf und Schachen.“

Deshalb musste für jeden der beiden Bezirke ein separates Werk mit Reservoir geplant werden, was sich auch auf die Kosten auswirkte. Fürs Dorf rechnete der Kostenvoranschlag mit Fr. 63'000.00 und für den Schachen, mit einem Rohrnetz „vom oberen Städeli bis nach Rohnen einerseits und bis nach Hägli andererseits“, mit Fr. 64'000.00, Total Fr. 127'000.00. „Beim Plan für das Dorf ist auch ein kleines Reservoir vorgesehen bei der Quelle auf Halegg, wodurch der Flecken Steingacht, event. auch die Armenanstalt, wirksam geschützt werden kann.“

Der Gemeinderat empfahl die Vorlage trotz der hohen Kosten einstimmig zur Annahme, da ja mit einem gesetzlich gesicherten Staatsbeitrag von Seiten der Assekuranz gerechnet werden konnte. Auf Grund der schwachen Finanzkraft der Gemeinde wurde auch ein Zusatzbeitrag gem. Art. 16bis der „Kantonalverfassung“ erwartet. Und „dass in absehbarer Zeit das Werk sich selber verzinsen wird, durch den Ertrag der Wasserabonnementsgebühren. Damit wäre auch Reute als letzte in den Kranz der Appenzell A. Rhod. Gemeinden eingefügt, welche ein Hydrantenwerk mit Hauswasserversorgung besitzen.“ An der Kirchhöri wurde noch ein Zusatzantrag gestellt, für den Fall, dass

dem Antrag für das Dorf und den Schachen zugestimmt wird: „Es sei für den Bezirk Mohren ebenfalls Plan und Kostenberechnung für ein gleichwertiges Werk aufzunehmen und einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten.“ Von Seiten ehemaliger Gemeinderäte erwuchs dem Projekt erheblicher Widerstand mit Argumenten wie:

- „Zuerst müsse den gegenwärtigen Schulverhältnissen im Schachen abgeholfen werden.“ Weil das Schulhaus im Schachen übervoll war, mussten die Schüler „einzelner Flecken“ die Dorfschule besuchen, die früher zum Schulbezirk Schachen gehörten.
- „Es sei zuerst in Sachen unserer Strassenbauangelegenheit mit Oberegg in weitere Unterhandlung zu treten“, und die endgültigen Entscheide einer späteren Gemeindeversammlung vorzulegen. Insbesondere das Teilstück Schachen-Schwendi harrete dringend einer Lösung.
- „Auch die Leistung unserer Schüler sei derart, dass Reute bei den Rekrutenprüfungen am schlechtesten dastehe“!

Es wurden noch verschiedene Zusatz- und Änderungsanträge gestellt. Lehrer Bänziger, Mohren verlangte, dass der

Antrag für das Projekt Mohren auch einen verbindlichen Zeitpunkt enthalten müsse. Alt Gemeinderat Adolf Sturzenegger bemerkte, „man sei übrigens heute beisammen, um über die Hydrantenfrage abzustimmen, nun kommen so viele Sachen zur Diskussion, dass man bald einen Untereinander habe.“

Nach zweistündigen Verhandlungen wurde entschieden: „Für Dorf und Schachen wird ohne Verzug ein Hydrantenwerk erstellt“, und innert 5 Jahren nach Erstellung dieses Werkes wird auch für Mohren gebaut. Das Protokoll endet mit den Worten: „Mögen nun die gefassten Beschlüsse uns und unsere Nachkommen zu bleibendem Segen gereichen“.

Rückkommensantrag 1908

Eine Kommission unter der Führung des in dieser Sache wenig motivierten Gemeindehauptmann Bänziger machte sich an die Arbeit. Anfangs 1907 reichte er beim Gemeinderat resigniert ein Entlassungsgesuch aus dieser Kommission ein, dem „bereitwilligst entsprochen worden ist.“ Aber auch die neu zusammengestellte Kommission hatte ihre Schwierigkeiten und kam nicht zum erhofften Ziel. Es wurden provisorisch ergiebiger Quellen im Winkel und in der Ledi „gesichert“. Das Gesuch, das Wasser über Innerrhoder Gebiet ableiten zu dürfen, stiess in Oberegg auf Grund der ungelösten Strassenangelegenheiten auf kein Gehör. Dazu kam, dass die vorgesehenen Quellen am Hirschberg in den Trockenperioden Herbst 1906 und Spätherbst 1907 fast vollständig versiegten.

Deshalb stellte der Gemeinderat an der ausserordentlichen Kirchhöri vom 2. August 1908 unter anderem folgenden Antrag:

„Wollt Ihr auf den Beschluss vom 27. Mai 1906 zurückkommen in dem Sinne, dass vom Bau eines Hydrantenwerkes, nur mit dem am Hirschberg vorfindlichen Wasser vorläufig abstrahiert werde – oder nicht?“

Eine Diskussion fand vorerst nicht statt, und man wollte zu Antrag 2 schreiten. Dagegen erhob Adolf Sturzenegger (neu Gerichtspräsident) Protest, und Jakob Sturzenegger (neu Kantonsrat) stellte den Antrag, am Beschluss von

1906 festzuhalten. Dem wurde mehrheitlich zugestimmt. Ein Rückkommensantrag zu dieser Entscheid mit der Begründung, die Stimmberechtigten hätten nicht recht verstanden, was der Antrag beinhalte, „wurde von gleicher Seite niedergedonnert, der Beschluss sei nun gefasst, und es habe dabei zu bleiben!“

Aufgrund dieser Situation stellte Gemeindeschreiber Emil Sturzenegger den Antrag, dass für diese Aufgabe eine Spezialkommission gewählt werden solle mit Mitgliedern aus allen drei Bezirken. Die auch vorgeschlagenen Gemeinderäte und der Gemeindeschreiber „ersuchten dringend und ernstlich um Nichtwahl ihrer Person.“ Dem wurde entsprochen. Der Kommission gehörten an: Kantonsrat Jakob Sturzenegger, Präsident, Gerichtspräsident Adolf Sturzenegger, Kassier, Oberrichter Keller, Alt-Richter Barth. Niederer, Alt-Richter Joh. Klee, Titus Sturzenegger und Lehrer Bänziger, Aktuar.

Spezielle Hydrantenkommission

Bereits am 7. August 1908 traf sich die Kommission zur ersten Sitzung. Anderntags „bereisten“ sie 10 Quellen im Bezirk Schachen und führten erste Gespräche für einen möglichen Kauf von Quellen und der Vornahme von Probegrabungen. Am Sonntag 16. August besichtigten sie 14 Quellen in den Bezirken Dorf und Mohren. Bis zum 23. Januar 1909 hielten sie 11 Sitzungen ab, die zahlreichen Verhandlungen in Zweier-Delegationen mit privaten, industriellen und kommunalen Quellenbesitzern nicht berücksichtigt.

Einige Liegenschaftsbesitzer standen dem Projekt sehr wohlwollend gegenüber. Andere wollten aber ihren finanziellen Vorteil daraus ziehen. In der Regel wurde pro Minutenliter (ML) Fr. 200.00 vereinbart. Einige behielten einen Anteil am gefassten Wasser für den Eigengebrauch, oder andern wurde „ein Hahnen“ im Haus oder je einer in Haus und Stall gratis erstellt. Es gab z.T. mühsame Verhandlungen und

wenn juristischer Rat nötig war, stand ihnen Advokat Dr. Hofstetter, Gais zur Seite.

Zwei Gemeinderäte hatten, ohne Mitteilung an die Kommission, eigene Messungen vorgenommen, ob mit Auftrag oder nicht ist nicht bekannt!

Die Kommission beschloss noch eine Beurteilung eines auswärtigen Experten einzuholen. Den fanden sie in Hauptmann Egli, Rehetobel, einem langjährigen Mitglied der Assekuranzkommission, der als Präsident die Realisierung der Wasserversorgung in Rehetobel geleitet hatte. Nach der „Bereisung“ des Quellgebietes vom Hirschberg bis Knollhausen, verglich er die Ergebnisse in der Gemeinde Rehetobel, insbesondere mit der Situation im wasserschwächsten Bezirk Schachen, wo man andererseits das grösste Abonnementpotential vermutete.

Rehetobel bedient 214 Abonnenten, Verbrauch im Durchschnitt 101 l pro Tag, das ergibt einen Tagesverbrauch von 21'600 l, dazu ist ein Zufluss von 15 ML nötig.

Annahme, Schachen 30 Abonnenten, Verbrauch im Durchschnitt 101 l pro Tag, das ergibt einen Tagesverbrauch von 3'030 l, dazu ist ein Zufluss von 2 1/2 ML nötig.

Bei 7 3/4 ML (Messung Trockenphase) hatte er einen Ertrag von 11'400 l errechnet, das bedeutet, dass auch in einer Trockenperiode noch 8'400 l für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stehen würden. Er war zudem der Meinung, dass die Wassermenge „bei rationeller Fassung zunehmen werde“, und dass einige Quellen noch bedeutend tiefer gefasst werden sollten.

Am Schluss der letzten Sitzung schrieb der Aktuar: „Wir geben uns der angenehmen Hoffnung hin, es werde uns nicht das Schicksal der ersten diesbezüglichen Kommission beschieden sein und die Gemeinde Reute werde dem so

Die veranlassten Wassermessungen ergaben:

	Mittelstand	Trockenphase	nach Neufassung 29.01.1911
Schachen	15 1/2 ML	7 3/4 ML	24 ML
Dorf	16 1/2 ML	10 ML	20 ML
Steingacht	12 ML	10 ML	18 ML
Mohren	genügend	10 ML	24 ML

viel gepriesenen Solidaritätsprinzip durch Erfüllung eines Hydrantenwerkes für alle 3 Bezirke sichtbare Gestalt verleihen und Friede und Eintracht, Glück und Wohlergehen mögen aufs Neue bei uns Einkehr halten und uns alle begeistert vereinigen unter der Devise: Einer für Alle, Alle für Einen!“ Ende Januar 1909 lieferte die Kommission einen umfassenden Bericht ab. Als Beilage 17 provisorische Kaufverträge, alle befristet bis Ende 1909, Antwortschreiben der Regierung von App. I.Rh.,

2 Gutachten des Kantonschemikers, Gutachten des Experten Herr Hauptmann Egli, statistische Erhebung des Feuerwehrinspektors A. Stricker und eine Stellungnahme des Gemeinderates Heiden.

Der Antrag an die Gemeindeversammlung lautete:

„Es sei der tit. Gemeinderat oder eine von der Gemeindeversammlung zu

bezeichnende Kommission gestützt auf die vorliegenden Gutachten beauftragt, das seinerzeit beschlossene Hydrantenwerk für die Bezirke Schachen, Dorf, wie auch für den Bezirk Mohren, unverzüglich auszuführen.“

Die Kommission musste auf Verlangen des Gemeinderates im Bericht noch einige Korrekturen vornehmen und einige provisorische Verträge nachverhan-

deln, was drei zusätzliche Sitzungen nötig machte. Als ihr dann zu Ohren kam, dass der Gemeinderat entschieden hatte, einen abgeänderten Antrag zur Abstimmung zu bringen, wurde rasch noch einmal eine Sitzung einberufen, um zusätzliche Anträge einzubringen. Zum Verhältnis Gemeinderat und Hydrantenkommission ist im Protokoll der Lese-gesellschaft Schachen nachzulesen, „Man bekam das bestimmte Gefühl, dass

zwischen denselben etwas lag, das man wohl am besten mit dem Wort, ‚Gewitterschwüle‘ definieren kann. Gottlob ist es nicht zu einem regelrechten Hagelwetter gekommen, sondern nur mit einem ordentlichen gegenseitigen Wetterleuchten abgelaufen.“

Arthur Sturzenegger

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe!

Alte Kanzlei ist ein Bijou: Kulturobjekt ist 150 Jahre alt

1866 wurde im Dorfzentrum das Doppelhaus alte Kanzlei erbaut. 1991 wurde das markante Gebäude von der Gemeinde erworben und in den folgenden Jahren im Rahmen einer stilgerechten Restaurierung in ein Bijou verwandelt.

„Das Haus alte Kanzlei ist eines der stattlichsten Bauwerke des Dorfes. Mit dem Satteldach in Traufstellung und dem gestelzten Quergiebel sowie dem gegliederten Fronttäfer folgt es dem Hausstil des fortgeschrittenen 19. Jahrhunderts. Es bleibt aber mit den Reihenfenstern und der Strickkonstruktion der einheimischen Bautradition verpflichtet“, würdigt Eugen Steinmann die alte Kanzlei im Buch „Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden“.

Nachdem 1866 der Bau der östlichen Haushälfte samt Sticklokal erfolgt war, wurde 1874 der westliche Teil angegliedert.

Zeuge der blühenden Stickerei

Die grossen Fenster im Erdgeschoss lassen noch heute die lichtdurchflute-

Das Doppelhaus und Kulturobjekt alte Kanzlei ist 150 Jahre alt.

ten Räume des ehemaligen Stickereibetriebs erahnen. Dazu schreibt Josef Rohner im Buch „Geschichte der Gemeinde Reute“: „In den frühen 1860er Jahren trat auch im Appenzeller Vorderland die Handstickmaschine ihren Siegeszug an. Bereits 1880 zählte man in Reute sechs Fabrikanten mit gesamt-haft 55 Maschinen. Deren Zahl hatte sich bis 1890 auf 71 Maschinen erhöht, die 122 Personen Arbeit und Verdienst sicherten.“

Zum Verwaltungsgebäude geworden

Nach dem Niedergang der Stickerei dienten das Kulturobjekt der Gemeindeverwaltung als Kanzlei, und von 1928

bis 1954 wirkte hier Hausbesitzer Johannes Ulrich Weder als Gemeindevorstand. Langjährig wohnten hier auch seine Töchter Sally und Hanni. Mit der Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes im Jahre 1966 erhielt die Gemeindeverwaltung neue Lokalitäten, womit die alte Kanzlei zum Wohnhaus wurde.

Text und Bild: Peter Eggenberger

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

Fasnacht in Obereg: „kurz und heftig“

Letzten Freitagabend trafen sich die Oberegger Senfoniker zur traditionellen Fasnachts-Martini-Hauptversammlung. Ein lautstarker Bruchteil traf sich vor der HV im Restaurant Harmonie, um die Fasnacht standesgemäss mit einem Mini-Umzug auf der Dorfstrasse einzublasen. Souverän führte der Guggenpräsident Martin „Tütz“ Rechsteiner flankiert vom Obergugger Dominik „Dede“ Dörig und der Guggen-Schreiberin Jannette Ackermann unter Beobachtung von Neu-Statistiker Michi Sonderegger durch die Versammlung. Immer in den ungeraden Jahren findet in Obereg am Abend des „Schmotzigen“ (Schmotz steht für Fett) Donnerstags eine Beizenfasnacht

mit Schnitzelbank und Bilderversteigerung statt. Im Jahr 2017 wird dies am 23. Februar sein. Wehmütig trennten sich die Gugger von drei Mitgliedern, darunter auch langjährige Wegbestreiter, welche sich äusserst humorvoll mit wortgewandten Austrittschreiben an die Anwesenden richteten. Den drei Austritten stehen drei Neueintritte (Guggenbabys) gegenüber. „Warum denn gerade die Senfoniker?“, wurden sie gefragt. Die Antwort: „Hier ist die

Fasnacht noch kurz und heftig!“. In der Fasnachtsaison 2017 bestreiten 37 Gugger, 5 Schminkerinnen und 4 Schnitzelbänkler mit nur 5 Proben insgesamt 8 Auftritte.

Tim Haas

Natur- und Vogelschutz Obereg-Reute (NVS)

26. April 19.30 Uhr, Vereinssaal Obereg: Film „Das Auer Riet im Jahresverlauf“

21. Mai 06.15 Uhr ab Bären Obereg: Führung im Auer Riet

20. August 06.30 Uhr ab Bären: Alpsteinwanderung für Trittsichere

Öffentliche Vorträge

Informieren Sie sich persönlich über wichtige medizinische Themen und tauschen Sie sich mit unseren Fachärztinnen und Fachärzten aus.

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh- Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Die Vorträge finden immer an folgenden Orten statt: Psychiatrisches Zentrum AR: Krombachsaal, Spital Heiden: Spital-Restaurant Sternen, Spital Herisau: Konferenzraum, 2.OG

www.spitalverbund.ch

SPITAL HERISAU

Mi, 22.3.2017 Von einfachen Brustschmerzen bis zu Mammakarzinom

Birgit Lewandowski, Chefärztin Frauenklinik, Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR

Mi, 19.4.2017 Trauma und Traumafolgestörungen

Dr. med. Katayun Hassanpour, Leitende Ärztin, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU

Mi, 26.4.2017 Wenn die Hauptschlagader platzt

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HEIDEN

Mi, 17.5.2017 Therapieresistente Depression — wie weiter?

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Psychiatrisches Zentrum AR

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

AüB: Die einzige Konstante ist der stete Wandel

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Herbst brachte nebst einem neuen amerikanischen Präsidenten auch hier in der Region einige teilweise unerwartete Neuigkeiten. Der Spitalverbund AR gibt zu Reden. Ein finanzielles Defizit hat die Spitalleitung dazu bewogen, die Chirurgie des Spitals Heiden zu schliessen und für chirurgische Eingriffe mit der Hirslanden Klinik am Rosenberg zusammenzuarbeiten. Die Verunsicherung in der Bevölkerung und natürlich insbesondere bei den Mitarbeitenden des Spitals Heiden ist gross. Das Spital Heiden ist nicht nur Gesundheitsversorger sondern auch wichtiger Arbeitgeber in der Region. Dennoch waren wir vom Ansturm überrascht: Rund 400 Personen kamen an die Informations- und Diskussionsveranstaltung des Vereins AüB am 31. Oktober im Kursaal Heiden. Auch

wenn die Verantwortlichen auf dem Podium nicht alle Fragen aus dem Publikum zufriedenstellend beantworten konnten, der Verein AüB konnte seine Rolle als regionale Plattform wahrnehmen. Die Zukunft des Spitals Heiden ist offen und hängt unter anderem von uns allen ab. Sicher ist, dass wir uns aktiv für eine regionale Gesundheitsversorgung und für attraktive und sichere Arbeitsplätze in der Region einsetzen werden.

Pro, Contra oder etwas anderes

Es gibt noch mindestens zwei weitere Grossprojekte, welche die Region bewegen. Einerseits das Vorhaben des Kantons, in Walzenhausen ein Asyl-Durchgangszentrum zu eröffnen, andererseits das Projekt der Windenergie AG, in Oberegg einen Windpark zu errichten. Solche Vorhaben polarisie-

ren. Schnell sind Pro- und Contra-Argumente zur Hand. Aber bringt uns dieses gegenseitige Ausspielen weiter? Ja. Wenn beide Seiten fair argumentieren, trägt der Prozess zur fundierten Meinungsbildung bei. Eine Stärke unserer Demokratie. Und mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf wissen wir nur zu gut, dass wir uns an der Nase nehmen müssen, um fair und offen zu bleiben für neue Erkenntnisse. Gerade wenn sie von der „Gegenseite“ kommen. Und gelegentlich sei die Frage erlaubt, ob es nicht auch eine dritte Lösung gäbe, jenseits von Pro und Contra. Eine, die für alle einen Gewinn bringt. Wagen wir also einen Blick über den Tellerrand und fragen uns gelegentlich: Worum geht es eigentlich?

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region. Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch. Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerland über dem Bodensee: Friedensweg nimmt Gestalt an

Der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden verlaufende Appenzeller Friedensweg nimmt Gestalt an. Sichtbares Zeichen der baldigen Fertigstellung ist der kürzlich platzierte Friedentisch im Hinterbüeli (Wolfhalden), dessen Standort einmalige Tief- und Ausblicke gewährt.

Weltweit einzigartig ist die im Appenzellerland über dem Bodensee festzustellende Häufung verdienstvoller Persönlichkeiten, die sich alle für den Frieden und gegen Hass, Gewalt und Krieg engagiert haben. Humanisten wie Diplomat Carl Lutz, Flüchtlingspfarrer und Sonneblick-Gründer Paul Vogt sowie Armeniervater und Arzt Jakob Künzler (alle Walzenhausen), Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg, die Rotkreuz-Delegierte Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, Sozialreformer Pater Theodosius Florentini und Carl Böckli (Bö) als journalistisch-zeichnerischer Kämpfer gegen Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin und allen voran Rotkreuzgründer Henry Dunant (alle Heiden) werden an Stationen ent-

lang des Friedenswegs in Erinnerung gerufen.

Ein Werk des Vereins Dunant 2010plus

Initiiert wurde der Weg mit seinen Stationen vom Verein Dunant 2010plus. Präsident Hansjörg Ritter, Heiden: „2010 wurde mit diversen Feierlichkeiten des vor hundert Jahren in Heiden verstorbenen Rotkreuzgründers und Friedens-Nobelpreisträgers Henry Dunant gedacht. Der Friedens-Stationenweg will dem Leben und Wirken der erwähnten Persönlichkeiten Nachhaltigkeit verleihen. Dabei werden die bereits existierenden Gedenktafeln und -stätten in den vier Gemeinden am Weg miteinbezogen, und für zusätzliche Akzente sorgen die Friedentische in Heiden und Wolfhalden.“

Einladung zu Friedensgesprächen im Kleinen

„Frieden im Kleinen ist die Voraussetzung für Frieden weltweit.“ Dieser Wahrheit sind die Friedentische verpflichtet, die 2010 vom Trogener Künstler Hansruedi Fricker in Form eines ro-

Vom Friedentisch im Hinterbüeli, Wolfhalden, aus ist der Blick auf den Lutzenberger Weiler Haufen gewährleistet, wo Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl ihre Kindheit verbracht hat.

ten Kreuzes (Tischplatte) auf weissem Grund (Sitzgelegenheiten) geschaffen wurden. Appenzeller Friedentische stehen nicht nur in Heiden (gegenüber dem Dunantplatz) und Wolfhalden, sondern auch in Berlin, Stuttgart und Marburg an der Lahn. Sie laden zum Verweilen, zum gegenseitigen Respekt und zum persönlichen Gespräch ein, in dessen Verlauf für allfällige Konflikte eine Lösung zu suchen ist. Die Eröffnung des Friedenswegs über dem Bodensee erfolgt am 25. März 2017.

Neues Buch von Peter Eggenberger: „Vo gschiiide ond tomme Lüüt“

Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Fakten prägen das neue Buch von Peter Eggenberger. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlau agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten...

Der biedere Handwerker Holderegger, der sich von einer zweibeinigen Raubkatze über den Tisch ziehen lässt... Der gleichzeitig erfolgende Bau der Kirchen in Heiden und Wolfhalden, der zu einer absurden Posse ausartet... Der von seinen Serviertöchtern während der Fasnacht Freizügigkeit verlangende Wirt, der mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird... Der eine Schlankheitswoche absolvierende Kurgast, dessen tägliches Mindergewicht als plumper Schwindel entlarvt wird... Der mit seinen mathematischen Kenntnissen bluffende Vater, der von seinem Sohn haushoch überflügelt wird... Stör-schneider Koni Sonderegger, der seine Rheintaler Auftraggeberin mit Witz

und Schlagfertigkeit aus dem Konzept bringt... Regierungsrat Kellenberger, der am Landsgemeindetag von einem Schimpansen schamlos der Lächerlichkeit preisgegeben wird... Der Rütütiger Gemeindepolizist Martin Eugster, der Gaunern mit dem Töffli nachjagt...

34 humorvolle Kurzgeschichten entföhren in die Welt unterschiedlichster Menschen, spiegeln ungeschminkt die Realität und gewährleisten bestes Lesevergnügen.

Willkommen zur Buchvorstellung

Die vergnügliche Vorstellung des neuen Buchs erfolgt am Sonntag, 12. März 2017, im Landgasthof „Krone“ in Wolfhalden (Apéro ab 16.00 Uhr, Beginn 17.00 Uhr). Für die musikalische Begleitung ist Hackbrettvirtuose Hans Sturzenegger, Speicher, besorgt. Herzlich willkommen!

„Vo gschiiide ond tomme Lüüt“ (Fr. 22.-) ist bei der Gemeindeverwaltung

in Reute, in der Bäckerei Bischofberger in Oberegg und bei weiteren Verkaufsstellen im Vorderland und Rheintal sowie beim Autor erhältlich.

Weihnachtsmarkt 2016 in Reute

verkehrsverein reute ar **vvr** aktiv d'rüüti erläbe

Erstmals hatte der Verkehrsverein Reute einen Stand am Rütütiger Weihnachtsmarkt. Neben dem Rütütiger Feeschter konnten wir unsere Wanderbroschüren präsentieren. Um den Stand attraktiv zu gestalten und den Besuchern den Verkehrsverein näherzubringen, haben wir einen Wettbewerb lanciert. Die Wettbewerbsfragen drehten sich natürlich um unser attraktives Wandergebiet. Man musste 10 fotografierte Wanderwegweiser den Standorten auf der Wanderkarte zuweisen. Etliche Wettbewerbsteilnehmer knobelten und brüteten über dieser Aufgabe. Die meisten Teilnehmer waren aus unserer Gegend und meinten, sie würden die Wegweiser gar nicht mehr anschauen, weil sie ja den Weg kennen würden.

Spannend war dann die Auflösung des Wettbewerbs. Es haben 90 Personen am Wettbewerb teilgenommen, 52 Personen haben alle 10 Fragen richtig beantwortet. Aus diesen 52 Talons hat meine Glücksfee, Marina Eugster, 2 Talons für die 2 Trostpreise aus dem Kessel gezogen. Und Ursi Eisenhut aus Heiden hat den Rucksack mit dem Verkehrsver-

eins-Logo, gesponsert von Schuh und Textil Klee, Oberegg, gewonnen.

Wenn jemand auch so einen Rucksack mit dem Logo des Verkehrsvereins möchte, der kann ihn bei Schuh und Textil Klee, Oberegg, gleich selber bestellen. Kostenpunkt ca. Fr. 25.-.

An der Hauptversammlung vom 3. März 2017 werde ich allen Interessierten die Auflösung des Wettbewerbs zeigen. Ich danke allen Teilnehmern ganz herzlich für ihr engagiertes Mitmachen, Miträtseln und so zum Gelingen dieses Wettbewerbs beigetragen zu haben.

Verkehrsverein Reute
Vreni König

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Der Buchtipp: Chronist: Der erste Kreuzzug von Matthias Wenzel

Der junge Benediktinermönch Raimund von Aguilers erhält im Jahre 1095 die Möglichkeit, gemeinsam mit seinem Abt zum päpstlichen Konzil nach Clermont zu reisen. Papst Urban ruft im Rahmen des Konzils die anwesenden Adligen zum Kreuzzug nach Konstantinopel auf. Der dortige Kaiser selbst hat den Papst um Unterstützung gebeten, nachdem türkische Seldschuken Teile des byzantinischen Reiches erobert hatten und die dortigen christlichen Heiligtümer schändeten. So versprach der Papst jedem, der dieser heiligen Mission folgt, die Vergebung aller Sünden.

Raimund lernt auf dem Konzil den Grafen Raimund von Toulouse kennen, der von der Schreibkunst des jungen Chronisten sofort begeistert ist. Und so bittet der Graf den jungen Mönch, ihn auf dem Kreuzzug zu begleiten und die Geschichte dieser Reise niederzuschreiben. Eine Reise, die über drei Jahre dauern und das grosse Heer bis an die Mauern Jerusalems führen wird.

Ein Junge aus schwierigen Familienverhältnissen würde heutzutage wohl schnell mal auf die schiefe Bahn geraten. Raimund von Aguilers hatte Entbehrungen, Gewalt, Zerstörung und Leid erfahren. Aber daneben war er neugierig und voller Hoffnung.

Nach dem Tod des Vaters flieht Raimund mitsamt Mutter und Geschwistern und wird Geistlicher. Seine Liebe gilt dem Schreiben. Und er lernte gern

und war aufgeschlossen gegenüber Neuem. Doch schwer liegt die Bürde einer Sünde auf seiner Seele, die er auf sich geladen hat. Von dieser Last möchte er sich befreien. Er hört als Schreiber beim Konzil von Cluny – geleitet von Papst Urban – von der Möglichkeit, sich seiner Sünden zu entledigen. Dafür musste er an einem Kreuzzug ins Heilige Land teilnehmen und helfen, dieses von den Besetzern/Barbaren/Nicht-Christen zu befreien.

Aufgrund von Raimonds Schicksal kann man als Leser nur erahnen, welche Auswirkungen der Aufruf des Papstes auf das Volk gehabt haben muss, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Viele hatten eigene Gründe, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.

Raimond fungiert nicht nur als Protagonist dieser entbehrungsreichen, abenteuerlichen Reise, dem ersten grossen Kreuzzug, der 1096 begann. Er wird der CHRONIST dieses Kreuzzuges. Raimond lässt den Leser äusserst detailliert und lebhaft den Kreuzzug miterleben und erleiden.

CHRONIST ist ein mitreissendes Kreuzzug-Epos und wahrlich eine CHRONIK. Jedoch nicht in trockener Form, sondern bildhaft und lebendig. Es ist ein Roman eines Autors der viel Arbeit und Mühe und Herzblut in sein Werk gesteckt hat. Mich hat dieser Roman beeindruckt. Man bemerkt wohl den einen oder anderen Fehler in der Rechtschreibung und im Stil. Mich hat es irgendwann etwas irritiert, dass der

(naive) Raimond dauernd „schwindelt“, wenn er etwas nicht begreift. Und über die Einflechtung einer Liebesgeschichte mag man wohl auch geteilter Meinung sein. Dieser Faden hat mich nicht wirklich gestört, aber so richtig in das Gesamtgeflecht eingepasst hat sich diese Romanze für meinen Geschmack nicht. Der Ausgang der Geschichte ist nicht ungewiss, doch der Weg dahin, wurde mir in CHRONIST deutlich vor Augen geführt. Der Roman bleibt bis zum Ende hin spannend.

Taschenbuch: 568 Seiten
 Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform
 Sprache: Deutsch
 ISBN-10: 1484888510
 ISBN-13: 978-1484888513

Roy Sturzenegger

**Reute Online:
 Umfassende
 Informationen über
 unsere Gemeinde
 finden Sie im Internet
 auf www.reute.ch**

„Pfannedeckle“ am Silvester

Unter klarem Sternenhimmel wünschte eine muntere Schar Kinder musikalisch „e guets Neus!“. Es hat mich sehr gefreut, dass unsere Jugendlichen diesen alten, schönen Brauch aufleben lassen...

Esther Rechsteiner

**Rüütiger Feeschter
 «Nachlese» im Internet!**

•
**Stöbern Sie in den
 4 Ausgaben des
 letzten Jahres**

•
**www.feeschter.ch
 Download-Archiv
 Ausgaben 2016**

Das Rezept: Milken-Pastetli

Ein heute fast unbekanntes Produkt, die Kalbsmilke, ergibt ein ausgezeichnetes Gericht.

Die Vorbereitung ist recht aufwändig und nicht jedermanns Sache. Die Kalbsmilke, auch Kalbsbries genannt, ist ein recht unansehnliches „geschlödder“, aber eine sehr zarte Innerei die nur beim Kalb vorhanden ist. Sie wird normalerweise gekocht und geschnitten. Die Milke muss beim Metzger vorbestellt werden, da kaum vorrätig. Sie kann aber vor der Zubereitung gut tiefgekühlt werden.

Meine Variante erfordert deutlich mehr Handarbeit, schmeckt dafür besser und sieht auch besser aus. Die Kalbsmilke in der Vacuumverpackung im heissen Wasser vorkochen, ca. 20 Minuten. Im warmen Zustand von Hand die einzelnen Segmente des Organs von den Bindehäuten befreien. Dadurch ergeben sich viele einzelne Stücke mit der Grösse von 1 bis 2 cm. Das braucht etwas Geschick und ab und zu ein Rüstmesser, bringt aber ein tolles Ergebnis und wenig Abfall. Das sind in der Regel etwa 400g. Die dadurch entstandenen

Milken-Stücke im Kühlschrank lagern oder für spätere Verwendung tiefkühlen.

Das eigentliche Gericht wird getragen von einer dickflüssigen Weissweinsauce, die viele Variationen ermöglicht. Die Sauce lässt sich auch gut vorfertigen. Als Beilage eignen sich Erbsen und Reis.

Ich verwende für die Sauce folgendes:

- Weisswein und Gemüse-Bouillon, zusammen ca. 1 Liter
- Maismehl und/oder Küchenmehl, ca. 2 EL
- Muskat und Pfeffer

Weisswein und Bouillon in Glasgeschirr erwärmen. Mehl in wenig Flüssigkeit auflösen und langsam zugeben bis sich eine dickflüssige Sauce bildet. Immer gut rühren damit nichts am Boden anbrennt. Mit Rahm und kleingeschnittenen Pilzen kann die Sauce noch verfeinert werden.

Mit den Gewürzen abschmecken und die Milken begeben. Nochmals kurz aufkochen.

Die fertigen Pastetli-Rohlinge im vorgeheizten Backofen bei 150° erwärmen. Das dauert etwa 8 Minuten. Alle Beilagen sollten zu diesem Zeitpunkt auch soweit sein.

Die Pastetli, frisch aus dem Ofen, auf vorgewärmte Teller geben, mit der heissen Sauce befüllen, Beilagen dazu geben und sofort servieren.

Wenn etwas übrig bleibt: Die Sauce mit den Milken lässt sich mehrfach aufwärmen und schmeckt auch gut mit Reis.

En Guete wünscht Manfred Laim

Klares Ja im Vorderland vor 100 Jahren: Alle Gemeinden stehen zum Bezirkskrankenhaus

Einmütig stellten sich im Jahre 1917 alle Vorderländer Gemeinden und der Bezirk Obereg hinter das 1874 eröffnete Krankenhaus in Heiden. Mit dem Kauf und der Übernahme aller Rechte und Pflichten wurde das kleine Spital zum Bezirkskrankenhaus.

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrherren für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 engagierte sich Pfarrer Wilhelm Arnold, Heiden, mit Gleichgesinnten für ein Krankenhaus. Zu diesem Zweck wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und nach Umbauarbeiten konnte 1874 das 15 Patientenbetten umfassende Kleinspital seiner Bestimmung übergeben werden.

Krankenhaus wird Pflegeheim

Platzmangel führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu Neubauplänen. Nach langwierigen Abklärungen hiess das Stimmvolk der Region Appenzeller

Vor hundert Jahren avancierte das kleine Spital von Heiden zum Bezirkskrankenhaus und wurde entsprechend beschriftet. Im Haus befindet sich heute das Dunant-Museum.

Vorderland im Jahre 1964 den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubaugut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und ab 1969 diente das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim. 1993 wurde das heutige Betreuungszentrum (Pflegeheim) eröffnet.

Zum Dunant-Haus geworden

Das alte Krankenhaus aus dem Jahre

1874 wurde nun zum Dunant-Haus. Nebst Arztpraxen und Bürolokalitäten beherbergt es im Erdgeschoss ein sehenswertes, an den von 1887 bis 1910 in Heiden lebenden Rotkreuzgründer Henry Dunant erinnerndes Museum.

**Text und Bild:
Peter Eggenberger**

Hauptversammlung 2017 der MG Reute

Der Höhepunkt der Musikgesellschaft Reute im Jahr 2016 war die Abendunterhaltung im November. Im ersten Halbjahr konnten verschiedene Anlässe wetterbedingt nicht abgehalten werden. Für das Jahr 2017 will der Verein das „Projekt 28“ in Angriff nehmen.

Rückblick

Zu Beginn der Versammlung erhoben sich die Mitglieder zu einer Schweigeminute im Andenken an die Verstorbenen: Ehrenmitglied Howard Sturzenegger, der lange Fähnrich war und Fredi Schläpfer, der früher in der MG Reute musiziert hat. Berufs- und altersbedingt musste der Verein im vergangenen Jahr von zwei Austritten Kenntnis nehmen. U.a. von Bruno Sturzenegger, der über 70 Jahre Mitglied der MG Reute war.

Leider konnte das Frühschoppenkonzert im Bruggtobel auch letztes Jahr - wetterbedingt - wieder nicht abgehalten werden. Die Höhepunkte des Jahres 2016 waren die Konzerte an der Sägemeisterschaft in Lüchingen, am Städtlifest in Altstätten und vor allem die Unterhaltung im November in der Turnhalle im Dorf.

Für seinen grossen Einsatz für und in der Musikgesellschaft Reute wurde

Die Geehrten: Max Eugster 50 Jahr und Claudia Fröhlich 25 Jahre Blasmusiktätigkeit, Roger Zürcher Ehrenmitglied.

Roger Zürcher zum Ehrenmitglied ernannt. Zu Kantonalen Ehren werden an der Delegiertenversammlung kommen: Claudia Fröhlich für 25 Jahre und Max Eugster für 50 Jahre Blasmusiktätigkeit. Dieses Jahr durften 6 Mitglieder für ihren sehr guten Probenbesuch geehrt werden. Beim Thema Wahlen wechselt einzig das Amt des Notenverwalters von Roger Zürcher, der diese Funktion annähernd 20 Jahren ausgeführt hat, zu Doris Stahel.

Ausblick 2017

Das Jahresprogramm 2017, das in den nächsten Tagen an alle Haushaltungen der Gemeinde Reute verteilt wird, enthält als Höhepunkte das Frühschoppenkonzert beim Rest. Bruggtobel

am 18. Juni, das Kirchenkonzert am 12. November und zahlreiche Konzerte und Ständli in der ganzen Gemeinde. Alle Musikantinnen und Musikanten wollen sich in diesem Jahr intensiv dem „Projekt 28“ widmen. Das heisst, wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Mitgliederstand in Richtung der Zahl 28 zu steigern. Dazu möchten wir vor allem ehemalige Musikantinnen und Musikanten und junge Personen ansprechen. Ganz im Sinn: „Selber musizieren ist besser als Musik hören!“ Wir freuen uns, wenn Sie sich davon angesprochen fühlen oder wenn wir Sie auch 2017 wieder zu unseren treuen Zuhörern zählen dürfen. Besten Dank.

Arthur Sturzenegger, MG Reute

Zwei innovative Mechaniker im Feuerwehrzweckverband Oberegg-Reute

Die Mechaniker Markus Nef (Chef Motorspritze) und Max Fürer jun. (Feuerwehroffizier) von der Nef Landmaschinen AG in Oberegg haben für den Feuerwehrzweckverband Oberegg-Reute einen Schlauchwagenausleger entwickelt.

Wie kommt ihr auf die Idee? Markus Nef erklärt: „Das Zusammenlegen der Wasserschläuche nach Übungs- oder Einsatzschluss gestaltete sich jeweils sehr zeitintensiv und aufwändig. Nachdem die Feuerschutzkommission keine befriedigenden Angebote auf dem Branchenmarkt gefunden hat, wurden wir mit der Aufgabe betraut, eine für unsere Feuerwehrverhältnisse kostengünstige und praktikable Lösung zu suchen. So kamen wir dazu, einen Schlauchhaspel, der hydraulisch mit einem Benzinmotor mit 10 PS angetrie-

ben wird, zu entwickeln. Er musste wendig und leicht sein und doch eine Schlauchkapazität von 800 m aufweisen. Wir sind sehr erfreut, dass uns das gelungen ist.“

Anlässlich verschiedener Übungen konnte sich die Feuerschutzkommission Oberegg-Reute überzeugen, dass der hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel sehr effizient und bedienerfreundlich einsetzbar ist.

Wer weiss, vielleicht lassen sich die zwei innovativen Feuerwehrmänner ihre Erfindung patentieren?

Ruedi Rechsteiner

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Der Turnverein mit neuer Homepage: Vereins-Kommunikation im digitalen Zeitalter

Die Kommunikation des Turnvereins hat sich im Verlauf der Jahre verändert, vieles ist digital geworden. Doch auch im digitalen Zeitalter kommt man an den altbewährten Medien wie Tageszeitung, Feeschter, sowie Plakate und Flugblätter nicht vorbei, wenn man alle Einwohner erreichen will. Im Juni 2007 ging die Homepage des Turnvereins Reute erstmals online. Webmaster war damals Urban Bischofberger. Das Erscheinungsbild und der Aufbau blieben seither grösstenteils gleich. Nun war die Zeit gekommen, der Homepage ein Facelifting zu verpassen. Auch sind neue Programme auf dem Markt, die erlauben, sehr einfach Webseiten zu kreieren. Der abtretende Webmaster Emanuel Tobler, mittlerweile in Luzern wohnhaft, hat den neuen Webauftritt vorbereitet und der neuen Verantwortlichen Sandra Künzler übergeben:

Sandra, was ist neu an der Homepage?

Die neue Homepage basiert auf einer neuen von Emanuel ausgewählten Software „Jimdoo“, welche grundsätz-

lich sehr einfach zu bedienen ist. Die Seite basiert auf einer Art Baukastensystem und kann auch von Personen ohne fundierte Informatikkenntnisse bedient werden. Gerade diese Tatsache macht das Programm für einen Verein wie den Turnverein Reute sehr attraktiv. Es ist mir besonders wichtig, dass die Homepage stets aktuell und mit vielen Bildern aus dem Turnvereinsalltag gefüttert wird. Die Homepage soll die Menschen zum Verweilen einladen. Neben der Öffentlichkeitsarbeit dient die Homepage auch unseren Mitgliedern, welche mit Fotos und Informationen zu den verschiedenen Anlässen bedient werden.

Welche anderen digitalen Kanäle verwendet der Turnverein?

Der TV Reute ist auch auf Facebook vertreten, leider wird das bis heute nur sehr selten benutzt. In einem weiteren Schritt soll die Seite auf Facebook mit unserer Homepage verbunden werden und Inhalte sollen auf Facebook direkt geteilt werden können. Selbstverständlich freue ich mich über jeden Like auf unserer Seite und auch das Teilen von Inhalten ist sehr willkommen.

Meiner Meinung nach gehören Social Media Kanäle zur Zeit zu den effektivsten und günstigsten Werbekanälen, da es ähnlich wie Mund zu Mund Propaganda funktioniert. Ich denke, dass hier auch beim TV Reute noch viel Potential liegt. Sei es beim Bewerben von Anlässen wie dem Dorffest oder auch beim Gewinnen von Mitgliedern.

Wie steht der TV Reute zu Twitter oder Instagram?

Twitter und Instagram werden vom TV Reute zurzeit nicht genutzt und der Verein wird diese Kanäle vermutlich auch in Zukunft nicht nutzen. Beides sind sehr spezifische Medien. Instagram wird bspw. vor allem zum Veröffentlichen von einzelnen Bildern verwendet. Twitter hingegen, hat in der Schweiz nie wirklich viele Nutzer gewonnen und hat somit nie das gleiche Ausmass wie Facebook erreicht. Twitter rückt deshalb eher in den Hintergrund. Denn je mehr Nutzer eine Social Media Plattform aufweist, desto grösser ist der Nutzen. Das lockt wiederum mehr potentielle Nutzer an.

Hohes Potential wird jedoch dem Messenger „WhatsApp“ zugesprochen. Die Riegen bestätigen diese Aussage: WhatsApp hat sich als Kommunikationsinstrument etabliert – für manche ist es sogar unabdingbar geworden.

Besuchen Sie uns unter www.tvreute.ch oder www.facebook.com/tvreute/?fref=ts

Marcel Graf

Der Pöschelibender ist immer noch auf Reisen, finden Sie heraus, wo er sich gerade befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute. Oder E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die richtige Lösung war diesmal der UNO-Hauptsitz in Genf. A. Winkler aus Schachen wurde aus den zahlreichen Teilnehmern zum glücklichen Gewinner erkoren.

Also, mitmachen lohnt sich!

Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Generationenwechsel in Appenzeller Firma mit weltweiter Spitzentechnologie

Geschäftsübergabe Mike Heierli übernimmt von seinem Vater Jakob Heierli die Geschäftsleitung der Inwave AG mit Sitz in Reute. Jakob Heierli steht der jungen Generation weiterhin bei der Entwicklung von spezialisierter Mikrowellentechnik zur Verfügung.

Per 1. Januar 2017 hat Mike Heierli die Führung der Inwave AG von seinem Vater übernommen. Jakob Heierli zeigt sich sehr erfreut und ist erleichtert, dass der Generationenwechsel in seiner Firma gelungen ist. Lange Zeit sah es nämlich nicht so aus, als ob einer der zwei Söhne das Lebenswerk des Vaters übernehmen möchte. Nach seiner Ausbildung zum Maschinenmechaniker und einer Weiterbildung zum Betriebsleiter entschied sich der heute 38-jährige Mike aber doch

Claudia Heierli, Monique Mabillard, André Spirig, Mike Heierli, Jakob Heierli, Michael Eichenberger (von links)

noch, in die Fussstapfen des Vaters zu treten.

Loslassen fällt schwer

In den letzten vier Jahren hat sich Sohn

Mike langsam in die Materie eingearbeitet und Schritt für Schritt immer mehr Bereiche übernommen. «Ich habe Mike viel Zeit gelassen. Und das war gut so!», ist Jakob Heierli überzeugt. Obwohl Jakob mit seinen 68 Jahren das Pensionsalter schon lange erreicht hat, ist es ihm nicht einfach gefallen, los zu lassen. Aber er habe sich sehr Mühe gegeben und er denke, es sei ihm auch gelungen, meint Heierli Senior. Mit der Geschäftsübergabe an die jüngere Generation übernahm Mike Heierlis Ehefrau Claudia die Administration der Firma. Somit könnte sich Vater Jakob ganz aus dem Geschäft zurückziehen. Das möchte er jedoch nicht. Es sei ihm sehr wichtig, das über die Jahre erarbeitete Know-how an die junge Generation weiter zu geben. Und er möchte auch weiterhin, wenigstens zeitweise, in der Technik weiterarbeiten.

Spitzentechnologie rund um den Globus

1989 gründete Jakob Heierli als gelernter Elektroingenieur HTL die Inwave AG mit dem Ziel, Firmen in der Mikrowellentechnik zu beraten und spezifische Kundenlösungen zu entwickeln. Die von der Inwave AG entwickelten Produkte werden heute von Forschungsinstituten und Firmen rund um den Globus verwendet. Die Firma ist dazu übergegangen, Prototypen und Kleinserien selber zu produzieren und beschäftigt heute sechs Mitarbeiter.

Karin Steffen

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Umzug geplant?

www.feeschter.ch/Abonnemente

Früher oder später

Entscheidungen, die Sie vor Jahren getroffen haben, waren damals bestimmt richtig. Doch im Leben ist vieles im Fluss. Sind Sie aus der Kirche ausgetreten? Treffen Ihre damaligen Beweggründe noch zu? Vielleicht ist jetzt die Zeit reif, über einen Wiedereintritt nachzudenken. Unsere Tür ist offen – tun Sie den nächsten Schritt.

www.kircheneintritt.ch

Aktuellen Informationen aus der Kirchgemeinde finden Sie auf der Homepage der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde unter www.ref.ch/reute-oberegg

Schul-Weihnachtsfeier in der Kirche Reute 2016

Zu Beginn der weihnächtlichen Feier in der geschmückten Dorfkirche sangen die Schulkinder drei Lieder. Bei der Weihnachtsfeier ging es auch um das Thema „Frieden“. Denn die Mittelstufenkinder haben im Advent das Thema „Frieden“ behandelt. Die Schülerinnen und Schüler stellten ihre Friedensausagen mit farbenfrohen Plakaten vor. Sie haben neun Filme zum Thema „Frieden“ gemacht, die in einem Zu-

sammenschnitt gezeigt wurden. Die Pfarrerin erzählte uns noch eine Geschichte von einem „Beizer“, der sich bei der Krippe des Jesuskinds total verändert hat. Die Streichmusik „4tissimo“ spielten schöne Lieder während der ganzen Feier. Die Pfarrerin hat uns zum Schluss gesegnet. Zu guter Letzt gab es für alle Kinder noch einen feinen Zopfkrantz.

Milun Lasowsky, Marcus Grünbichler

Exklusiv im Vorderland: Intaktes Industriedenkmal ist 150-jährig

Das „Zwirneli“ in Lachen ob Walzenhausen ist ein einzigartiges Industriedenkmal

Einziges von über 250 mit Wasserkraft betriebenen Industrieanlagen im Appenzellerland ist die seinerzeitige Zwirnerie in Lachen (Walzenhausen). Das liebevoll „Zwirneli“ genannte Haus am Oberlauf des Eichenbaches wurde 1866 erstellt und ist heute 150 Jahre alt. Herzstück der idyllisch gelegenen,

nur zu Fuss erreichbaren Anlage ist das 2013 total erneuerte ober-schläch-tige Wasserrad mit einem Durchmesser von sieben Metern im Innern des Gebäudes.

www.zwirneli.ch

Text und Bild: Peter Eggenberger

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 2 | 2017:

Redaktionsschluss: 17. April 2017
Erscheinungsdatum: 18. Mai 2017

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Editorial: Kunst oder Dreck?

Sucht man nach einer Definition für Kunst, wird man zwar fündig. Die Antworten sind aber selten zufriedenstellend. Mein Fazit, Kunst kann also nicht einfach in ein paar wenigen Sätzen erklärt werden. Das gibt mir Anlass, mit ihnen darüber zu philosophieren, wo Kunst anfängt und wo sie aufhört.

An dieser Stelle, liebe Leser, möchte ich Ihnen die Geschichte einer Putzfrau erzählen. Die besagte Putzfrau, angestellt im Dortmunder Ostwall Museum, versuchte vor einiger Zeit einen Fleck auf einer Installation, den sie für Dreck hielt, weg zu schrubben. Es stellte sich aber heraus, dass der Fleck zum Kunstwerk "wenn's anfängt durch die Decke zu tropfen" gehörte und 800'000 Euro wert war. Man müsste zwar meinen, dass die Putzfrau eines Museums mit abstrakter Kunst vertraut sein sollte.

Ich bin mir aber sicher, dass viele von uns schon einmal die Augen verdreht haben, als sie vor einem Kunstwerk gestanden sind und sich die Frage stellen: Ist das wirklich Kunst?

Vielleicht hat das Werk aber auch bereits etwas erreicht, indem ich stehen blieb und mir eben diese Frage stellte. Ich denke nicht, dass der Künstler den Anspruch hat, dass andere seine Kunst verstehen oder mögen. Schliesslich sieht man als Betrachter am Schluss nur das Resultat – ein Bild, ein Lied,

eine Präsentation. Für den Künstler aber war der Weg dorthin viel entscheidender. Am Ende ist ihm wichtig, dass sein Werk etwas auslöst und der Betrachter innehält. Kunst ist bereits seit jeher widersprüchlich und spaltet die Geister. Sie ist aber auch ein Spiegel der Gesellschaft und trägt eine politische Botschaft. Sie gehört zu unserer Kultur, ob man will oder nicht. So liegt es an uns, der Kunst interessiert und offen zu begegnen, hinter das auf den ersten Blick Sichtbare zu sehen. Ein Kunstwerk darf auch auf verschiedenste Art und Weise interpretiert werden. Sie lässt viele Meinungen gelten, denn Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Abschliessend soll gesagt sein, dass derjenige viel mehr entdeckt – in der Kunst wie auch im Alltag – der mit neugierigen Augen durchs Leben schreitet.

Valentina Flütsch

Wirt, Gemeinderat und Original: Howard Sturzenegger-Weder zum Gedenken

Anfang Januar verschied in Reute Howard Sturzenegger-Weder im 78. Lebensjahr. Als legendärer Wirt in der „Rose“ im Steingocht, als alt Gemeinderat und ehemaliger Briefträger erfreute sich der Verstorbene eines grossen Bekanntenkreises.

Die am sanften Übergang von Reute/Oberegg ins Rheintal auf der Passhöhe des Steingochts gelegene Wirtschaft „Rose“ befindet sich seit rund 550 Jahren im Eigentum der Familie Sturzenegger. Am 6. September 1939 geboren, wuchs Howard als Vertreter der 25. Generation auf dem beschaulichen Landwirtschafts- und Restaurantbetrieb seiner Eltern auf. Nach den üblichen Schuljahren und dem Besuch der landwirtschaftlichen Schule Custerhof in Rheineck trat er in die Fussstapfen seiner Vorfahren.

Ein Kenner der Gemeinde

Am 6. Mai 1965 verheiratete sich Howard mit der aus dem rheintalischen Balgach stammenden Alice Weder. Dem Ehepaar wurden die Kinder Ho-

ward, Marianne, Monika, Ruth und Andrea geschenkt. Während Gattin Alice sich der Familie und dem Innendienst widmete, erfüllte Howard nebst seiner bäuerlichen Tätigkeit samt Forstwirtschaft verschiedenste Funktionen. So war er als zuverlässiger Lastwagenfahrer unterwegs, und im Dienste der Post lernte er als Briefträger im Nebenamt sein geliebtes Dorf Reute bis in die hintersten Winkel kennen. Er engagierte sich aber auch für die Öffentlichkeit, und 1969 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Der örtlichen Feuerwehr diente er unter anderem als Vizekommandant, und volle 37 Jahre lang trug er als Fähnrich stolz das Banner der rührigen Rüütiger Musikgesellschaft.

Original mit trockenem Humor

Nach dem Tod der Mutter Albertina übernahmen Alice und Howard in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Hauptverantwortung für die traditionsreiche, im Schnittpunkt verschiedener Wanderrouten gelegene Wirtschaft „Rose“. Hier freute er sich über Gäste aus allen Himmelsrichtungen,

Howard Sturzenegger-Weder, 6. 9.1939 – 3.1.2017

und als Original mit trockenem Humor verstand er es, zu jedem Thema kurz und bündig seine Sicht der Dinge darzulegen. Eine beliebte Abwechslung bedeutete der währschafte Jass im Kollegenkreis. Mit seiner Gattin freute er sich aber auch über den Besuch seiner teilweise im fernen Kanada wohnhaften Kinder, der zwölf Enkel und vier Urenkel. Eine hartnäckige Lungenkrankheit setzte Howard Sturzenegger in den letzten Jahren immer stärker zu, und ein Herzstillstand liess ihn am 3. Januar des neuen Jahres friedlich einschlafen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentliche Vorträge

Informieren Sie sich persönlich über wichtige medizinische Themen und tauschen Sie sich mit unseren Fachärztinnen und Fachärzten aus.

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Die Vorträge finden immer an folgenden Orten statt: Psychiatrisches Zentrum AR: Krombachsaal, Spital Heiden: Spital-Restaurant Sternen, Spital Herisau: Konferenzraum, 2.OG

www.spitalverbund.ch

SPITAL HERISAU

Mi, 21.6.2017, *Handchirurgie: einst und heute*

Dr. med. Pascale Brei, Belegärztin Spital Heiden und Herisau und Dr. med. Barbara Nüesch, Belegärztin Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR

Mi, 23.8.2017, *Gehirntraining — Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung von Demenz*

Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN

Mi, 20.9.2017, *Lungenkrebs — tödliche Zivilisationskrankheit*

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU

Mi, 27.9.2017, *Mandeloperation: nötig oder nicht?*

Dr. med. Sandro Burkart, Belegarzt Spital Herisau

SPITAL HERISAU

Mi, 25.10.2017, *Minimal invasive Therapie der Krampfader*

Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin Departement für Chirurgie SVAR

Kinoprogramm

Mai

Fr	19.5.	20:15	Fast & Furious 8	14/12	D
Sa	20.5.	17:15	Radin!	6/4	D
Sa	20.5.	20:15	Gold	12/10	E/d
So	21.5.	15:00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef	6/4	D
So	21.5.	19:15	Abgang mit Stil	12/10	D
Di	23.5.	20:15	The other Side of hope	10/8	fin/d
Do	25.5.	19:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Fr	26.5.	20:15	Gold	12/10	E/d
Sa	27.5.	17:15	Filmhit vom April		
Sa	27.5.	20:15	Fast & Furious 8	14/12	D
So	28.5.	15:00	Conni & Co 2	6/4	D
So	28.5.	19:15	Abgang mit Stil	12/10	D
Di	30.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	30.5.	20:15	Radin!	6/4	D

Juni/Juli

Fr	2.6.	20:15	White sun	8/6	OV/d
Sa	3.6.	17:15	Abgang mit Stil	12/10	D
Sa	3.6.	20:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
So	4.6.	15:00	Conni & Co 2	6/4	D
So	4.6.	19:15	Der Hunderteinjährige, der die Rechnung...	12/10	D
Di	6.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	6.6.	20:15	The founder	8/6	E/d
Fr	9.6.	20:15	Zu guter Letzt – The Last Word	10/8	D
Sa	10.6.	17:15	Der Hunderteinjährige, der die Rechnung...	12/10	D
Sa	10.6.	20:15	White sun	8/6	OV/d
So	11.6.	15:00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef	6/4	D
So	11.6.	19:15	The Borneo Case – Bruno Manser lebt weiter	8/6	Ov/d
Di	13.6.	20:15	Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
Fr	16.6.	20:15	Moonlight	16/14	OV/d
Sa	17.6.	17:15	Zu guter Letzt – The Last Word	10/8	D
Sa	17.6.	20:15	The founder	8/6	E/d
So	18.6.	15:00	Überflieger	6/4	D
So	18.6.	19:15	Victoria	12/10	F/d
Di	20.6.	20:15	The other Side of hope	10/8	fin/d
Fr	23.6.	20:15	Victoria	12/10	F/d
Sa	24.6.	17:15	Zu guter Letzt – The Last Word	10/8	D
Sa	24.6.	20:15	Churchill	14/12	D
So	25.6.	15:00	Conni & Co 2	6/4	D
So	25.6.	19:15	Staatenlos – Klaus Rózsa, Fotograf		
			zu Gast: Regisseur Erich Schmid und Klaus Rózsa	10/8	D
Di	27.6.	20:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Fr	30.6.	20:15	Churchill	14/12	D
Mo	10.7.		Überflieger	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Das Kino Rosental macht in den Monaten
Juli und August Sommerpause!

www.kino-heiden.ch

Rütiger Feeschter «Nachlese» im Internet!
Stöbern Sie in den 4 Ausgaben des letzten Jahres
www.feeschter.ch/Download-Archiv-Ausgaben-2016

Busverbindung vorläufig gerettet

In seiner Vernehmlassung zum Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden 2018–2022 setzte sich der Gemeinderat schwerge- wichtig für den Erhalt der Buslinie Hei- den-Reute-Altstätten ein, die aufgrund nicht nachvollziehbarer Berechnungen in Frage gestellt wurde.

Erfreut konnte der Gemeinderat nun zur Kenntnis nehmen, dass im über- arbeiteten Detailkonzept Appenzeller Vorderland für die nächsten Jahre be- züglich der Linie 227 eine Lösung ge- funden werden konnte:

Versuchsbetrieb mit besserer Abstim- mung auf die Schulbedürfnisse und gesi- cherter Anschluss in Altstätten Rathaus zum Bahnhof mit Anschluss an den REX.

Anfangs März 2017 ist der Gemeinde- kanzlei eine „Unterschriftensammlung gegen die Aufhebung der Postlinie Heiden Altstätten“ überbracht worden. Insgesamt haben 46 Personen aus Reute oder umliegenden Gemeinden das Anliegen mitunterzeichnet.

Der Gemeinderat dankt allen Unter- zeichnerinnen und Unterzeichnern für die Unterstützung herzlich. Die Bus-

linie Heiden-Reute-Altstätten konnte aber nur im Rahmen eines Versuchsbe- triebes gerettet werden. Verbessern sich die Frequenzen in den nächsten Jahren nicht, wird die Strecke wohl nicht mehr zu halten sein.

Es liegt nun an uns allen, mit der tat- sächlichen Nutzung der Buslinie die- se definitiv zu sichern. Wer nie in ein Restaurant einkehrt, der sollte dessen Schliessung nicht allzu laut bedau- ern. Wer den öffentlichen Verkehr nie nutzt, darf sich nicht über Abbaupläne aufregen. Nutzen wir die verbliebene Infrastruktur und sorgen wir damit für deren Erhalt!

Abfallstatistik 2016

Der Zweckverband Kehrrechtverwer- tung Rheintal (KVR) hat die Abfallsta- tistik 2016 veröffentlicht. Für die Ge- meinde Reute sind folgende Mengen zu entnehmen:

Hauskehricht	458.78 Tonnen
Glas	19.19 Tonnen
Papier	33.57 Tonnen
Grüntouren	14.26 Tonnen
Alu, Bleche	0.97 Tonnen

Karin Steffen ist neues Mitglied des Gemeinderates

Anlässlich der Ergänzungswahl vom 19. März 2017 wurde Karin Steffen Schelling als neues Mit- glied des Ge- meinderates gewählt. Der Gemeinderat dankt Karin Steffen für die Über- nahme des Amtes und gratuliert ihr zur ehrenvollen Wahl herzlich. Er wünscht ihr Glück und Be- friedigung im neuen Amt.

Schlussrechnung Sanierung Reservoir Oberhard

Der Gemeinderat konnte von der Schlussrechnung über die Sanierung des Reservoirs Oberhard Kenntnis nehmen:

Vorgesehene Baukosten laut Kostenvoranschlag	Fr. 670'000.00
Tatsächliche Kosten gem. Schlussabrechnung	Fr. 548'152.30
abzüglich Assekuranzbeitrag	Fr. 119'264.10
Nettokosten	Fr. 428'888.20

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

FARBE «IM WATT»

Alters- und
Pflegeheim Watt

Bilderausstellung von Erna Lang

Freitag, 09. Juni bis Sonntag, 23. Juli 2017

Vernissage mit Eröffnungspéro:
Freitag, 09. Juni 2017 um 20.00 Uhr

Vorstellung: Peter Wolten, Oberegg
Musik: Yanik Benz, Hackbrett, Altstätten

Ort: Alters- und Pflegeheim Watt, Watt 1, 9411 Reute
Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr
Infotel 071 891 15 29 (Alters- und Pflegeheim Watt)
079 482 34 48 (Erna Lang), www.ernalang.ch

Mit Unterstützung der Wirtschafts- und Kulturkommission Reute, des Verkehrsvereins Reute, der Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden und Ammann Mediadesign, Schachen-Reute.

*herzlich willkommen
«im Watt»*

AüB

Appenzellerland
über dem Bodensee

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AüB.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen

einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017

Die Labelfeier findet am 10. Juni 2017 statt. Ab 14.00 Uhr finden in den Gemeinden Heiden, Reute und Rehetobel Besichtigungen in „Häusern der Zukunft“ statt. Ab 15.00 Uhr können sich Interessierte in Rehetobel über Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und Solaranlagen informieren lassen und um 16.00 Uhr findet die offizielle Labelfeier statt. Sie sind herzlich eingeladen. Das detaillierte Programm wird auf www.aueb.ch aufgeschaltet.

Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft

Die fünf Gemeinden sind bereits seit mehreren Jahren auf dem Weg einer nachhaltigen Energiepolitik. Im Jahr 2016 haben sie eine Energiebuchhaltung eingeführt und ein Aktivitätenprogramm verabschiedet. Die Energiebuchhaltung gibt insbesondere einen

Überblick über den Energiehaushalt der gemeindeeigenen Gebäude. Welche Gebäude werden wie beheizt? Wo besteht Handlungsbedarf bei der Dämmung oder im Heizsystem? Ab sofort erfolgt ein laufendes Monitoring. Schritt für Schritt wollen die Gemeinden Verbesserungsmaßnahmen umsetzen und so den Energieverbrauch senken.

Vorbildwirkung

Im Aktivitätenprogramm haben sich die Gemeinden vorgenommen, Sensibilisierungsarbeit zu leisten und in der Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik mit gutem Beispiel voranzugehen. Beispielsweise sollen auf kommunalen Gebäuden zusätzliche Photovoltaik-Anlagen geplant und realisiert werden, bei der Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge sollen Kriterien der Umweltverträglichkeit vermehrt eine Rolle spielen und die Strassenbeleuchtung soll Schritt für Schritt auf LED-Leuchten umgerüstet werden.

www.aueb.ch

Gebäudesanierungen lohnen sich

Seit diesem Jahr ist das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen anders organisiert. Neu sind die Kantone für die gesamte Förderung zuständig. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden schafft mit der Unterstützung überdurchschnittlich guter Sanierungen, moderner Haustechnik, sowie erneuerbarer Energien Anreize für Hauseigentümer und Gewerbe in der Region.

Gebäude sind für rund einen Drittel der CO₂-Emissionen und 40 % des Energieverbrauchs der Schweiz verantwortlich. Seit 2010 streben Bund und Kantone mit dem nationalen Gebäudeprogramm an, den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoss im Gebäudebereich zu reduzieren. Nun ist das Gebäudeprogramm an die Kantone übergegangen. Sie sind vollumfänglich für die Förderung zuständig, sowohl der Modernisierung der Gebäudehülle als auch der erneuerbaren Energien, der Gebäudetechnik und der Abwärmenutzung. Die Finanzierung erfolgt weiterhin über kantonale Fördermittel und die Einnahmen aus der CO₂-Abgabe auf Brennstoffen.

Hauseigentümer profitieren

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden

profitieren Hauseigentümer mit dem neuen Förderprogramm 2017 bei der Wärmedämmung von Einzelbauteilen (Dach, Fassade/Wand, Boden) von Beiträgen. Sie haben ausserdem die Möglichkeit, einen Bonus für die verbesserter Effizienz der gesamten Gebäudehülle zu erhalten. Ebenso sind Gesamtsanierungen nach Minergie-Standard förderberechtigt.

Ein weiterer Förderbereich betrifft den Ersatz des Heizsystems. Wenn Holzfeuerungen oder Sole/Wasser-Wärmepumpen anstelle von Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung zum Einsatz kommen, können Eigentümer von Einfamilienhäusern mit Beiträgen rechnen. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist nur dann förderberechtigt, wenn sie eine Elektroheizung ersetzt oder wenn sie anstelle einer Ölheizung installiert wird, welche sich in einer definitiv abgeschiedenen Grundwasserzone befindet. Beim Ersatz des Heizsystems gibt

es zusätzliche Beiträge bei der Erstinstallation des Wärmeverteilsystems.

Ebenso fördert der Kanton Anschlüsse an Wärmenetze sowie die Installation thermischer Solaranlagen in bestehenden Gebäuden.

Solarstromanlagen unterstützt nach wie vor der Bund mit der Einmalvergütung bis 30 kWp (www.swissgrid.ch).

Hauseigentümer profitieren von Förderbeiträgen bei der verbesserten Wärmedämmung von Dach und Fassade.

Informationen zum Förderprogramm:

Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:
Energie AR/AI, Dorfstrasse 34
9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49
www.energie.ar.ch > Förderung
info@energie-ar-ai.ch

Kjersti Sandstö Tänzerin/Choreographin/Tanzlehrerin

Das Rütiger Feeschter widmet sich in diesem Jahr dem Thema Kunst in allen Variationen. Besonders ist, dass bei diesem Themenkreis nicht das Geld, das Materielle, im Vordergrund steht, sondern die Freude, Freiheit und das Geistige. Dinge, die unserer Seele guttun.

Verschiedene Frauenbilder und Wertvorstellungen

Zufällig besuche ich Kjersti am Weltfrauentag 2017. Kjersti setzt sich über längere Zeit schon mit dem Thema „Frauenunterdrückung in multikulturellen Gesellschaften“ auseinander. Für ihr Schaffen an diesem Thema hat sie von der Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden einen Werkbeitrag erhalten. Sie findet, dass jede Frau im Westen die Pflicht hat, u. a. gegen Zwangsehe, Kinderehe, Ehrenmord, Verstümmelung und Vollverschleierung aufzustehen. Mit Rassismus und Fremdenfurcht habe das nichts zu tun, sondern mit Menschenrechten und gesundem Menschenverstand. Toleranz gegenüber Intoleranz hält sie für unsinnig und gefährlich. Sie erklärt: „Wir müssen klare Grenzen für unsere neuen Landsleute setzen und unsere Werte, Freiheit und Demokratie stärker vertreten.“ Kjersti ist auch von der historischen Figur der Jeanne d'Arc fasziniert: „Sie sagt, was sie denkt, sie tut, was sie sagt“. Zusammen mit der Schauspielerin Annette Wunsch hat sie das Thema „Mut und Feigheit“ im Tanzstück „sleeping heroines“ mit Text und Tanz interpretiert. Das Stück feierte im Juni 2016 in der Grabenhalle Premiere.

Wie kommst du zum Tanz und der Choreographie?

Die äusserst bewegliche Kjersti erzählt lachend und mit viel Gestik: „Wir waren 12 Kinder, 8 Mädchen und 4 Knaben – alle von den gleichen Eltern – und haben viel künstlerisches Talent mitbekommen. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Oslo. Zur Schule ging es ab und zu mit Langlaufskiern. Norwegen ist ein sehr freies und unabhängiges Land wie die Schweiz (beide sind nicht in der EU) mit viel wilder und schöner Natur. Ballett- und Tanzunterricht war sehr teuer. Da mich meine Schwester unterstützt hat, konnte ich diesen Weg einschlagen. So durfte

Bild: Beat Mumenthaler

ich die Ballettschule des Opernhauses Oslo, das Tanzgymnasium Fagerborg Oslo und die Staatliche Balletthochschule Oslo (KHIO) absolvieren. Ich habe dann gemerkt, dass ich nicht nur Ballett sondern mit meinem Temperament mehr freie, „verrückte“ und zeitgemässe Choreografien tanzen wollte und habe deswegen später als zeitgenössische Tänzerin gearbeitet. Eine fundierte Tanzausbildung dauert zehn Jahre und ist sehr anspruchsvoll für den Körper. Durchschnittlich tanzt man ca. 6–7 Stunden täglich. Der Ablauf eines Arbeitstages ist: Tanztraining – Proben – und je nach dem - Abendauftritt. Obwohl sie immer noch Lampenfieber hat, möchte sie ihre Bühnenauftritte nicht missen.

Viel Glück bei der Jobsuche

Nach der Schule haben sehr wenige Kolleginnen und Kollegen auf diesem Beruf weitergearbeitet. Denn es ist extrem stressig, sich für Jobs zu bewerben. Kjersti hatte Glück und konnte mit einem Musical auf Europatournee. Dabei trat sie auch in Zürich auf und hatte das Gefühl, dass sie wieder zurückkomme. Das geschah ein Jahr später wegen der Liebe. Hier arbeitete sie u.a. mit der Kompanie, „Zürich Tanztheater“. Der 2. Platz an einem Choreografie Wettbewerb in Stuttgart bestätigte ihr, dass Choreografin und daneben Tänzerin sein ihr Weg ist. So arbeitete sie für verschiedene Choreographen als Tänzerin, parallel mit Choreografien für ihre eigenen Produktionen. Sieben abendfüllende Stücke hat sie bis jetzt choreografiert u. a. mit der Unterstützung der Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden. Nach ihrem Engagement im Stadttheater St. Gallen arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und betreibt ihre eigene Tanzwerkstatt in St. Margrethen.

Familie im Schachen

Kjersti hat viele Jahre ihres Lebens für

den Beruf gelebt. Heute lebt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern im Schachen.

Engagement für die Gesellschaft

Kjersti ist eine Kämpfernatur (sie stammt schliesslich von den Wikingern ab). Wenn sie etwas als wertvoll empfindet, kämpft sie gerne. Gerade bei Ungerechtigkeiten dürfe man nicht gleichgültig sein, müsse sein Schweigen brechen.

Die selbstkreierten Tanztheater von Kjersti haben immer einen tieferen Sinn und eine Prise Humor. Sie will Gefühle wecken, Assoziationen und Bilder kreieren und zum Nachdenken anregen.

Bild: Ismael Lorenzo

Mit dem Video-Tanzperformance: „3 Milliarden“ hat sie den nationalen StopArmut-Preis 2016 gewonnen. Auf unserem Planeten leben leider drei Milliarden Menschen mit weniger als 2 Dollar pro Tag! In diesem Stück setzt sie sich provokativ mit dem Thema Immigration und weltweite Armut auseinander: Kann überhaupt Immigration die weltweite Armut bekämpfen oder reduzieren? Solche Fragen werden in den Raum geworfen... und ein paar werden beantwortet...

Kjersti hat noch so viele Ideen, dass sie fast befürchtet, ein Leben genüge nicht...und lacht.

Esther Rechsteiner

Umzug geplant?

www.feeschter.ch/Abonnemente

Hauptversammlung des Turnvereins Reute

Die HV der Premieren

Das erste Mal im Säntis Oberegg, das erste Mal präsiert von Pascal Dietzsche, das erste Mal mit der neuen Aktuarin Sara Rechsteiner. Wiederum war mit 48 Turnerinnen und Turnern ein Grossteil der Vereinsmitglieder anwesend. Nach 370 Tagen im Amt eröffnete der Präsident die Versammlung mit dem Jahresbericht, gefolgt von Berichten aus den vier aktiven Riegen. Skiwochenende, Turnfest, Faustballturniere, Vereinsmeisterschaft, Danifest, Gügeliurnier, Plauschwettkampf, Turnfahrt und Klauschok bildeten die Höhepunkte 2016. Auch die Jugendriege konnte sich über einen erfreulichen Bestand an Kindern freuen, mit welchen zahlreiche Anlässe wie Spiel ohne Grenzen, Jugi Challenge, UBS Kids Cup, Stafet-

tenmeisterschaft, Unihockeyturnier und Jugireise besucht wurden.

Aus dem Vorstand waren keine Mutationen zu vermelden. Aus der Jugendriege traten Sandra Künzler und Bea Gächter als langjährige Leiterinnen zurück. Ihr langjähriger Einsatz wurde natürlich gebührend verdankt.

Folgende Personen wurden zudem geehrt:

- Willi Schefer für seinen langjährigen Einsatz als Kampfrichter
- Hanspeter Eugster für seinen Arbeitsinsatz an der Schweizermeisterschaft im Vereinsturnen.
- Die Damenriege für die astreine Note

10 im Fachtest am Turnfest in Thusis

- Mike Heierli für den dreimaligen Einsatz als Festwirt am Dorffest und Plauschwettkampf

Der Vorstand schlug den Turnerinnen und Turnern verschiedene Anlässe vor, welche als Ersatz für den Plauschwettkampf vorgesehen sind. Nach angeregter Diskussion setzte sich der Unterhaltungsabend durch, welcher 2018 zum 140-Jahr Jubiläum des Turnvereins durchgeführt werden soll. Zuerst steht in diesem Jahr aber das Toggenburger Turnfest in Wattwil auf dem Programm, bei welchem die Aktiven Damen und Herren teilnehmen werden.

Marcel Graf

Skiweekend 2017 in Savognin

Mein Ziel – Savognin. Nach dem Motto dieses Werbespots führte der TV Reute erstmals in Savognin das Skiweekend durch. Morgens in der Frühe, um 07.00 Uhr, trafen wir uns an der Tankstelle in Kriessern. Nach einer guten Stunde Fahrt waren wir im Bündnerland in unserem Skigebiet.

Wir wollten keine Zeit verlieren und kurvten kurz nach dem Einchecken im Hotel Cube auf den Pisten. Petrus muss ein Turner sein: Das Wetter war herrlich, jedoch etwas windig. Eine gewisse Beachtung wurde auch dem Après-Ski geschenkt.

Anschliessend genossen wir ein feines Buffet und kühle Getränke. Die Party ging im hauseigenen Club weiter. Sonntags wagten wir uns nochmals auf die Pisten und schon bald hiess es nach Hause gehen.

Sara Rechsteiner

Jugileiter/in gesucht

Für die Turnstunden der kleinen (Kindergarten bis 3. Klasse) und grossen Jugendriege (ab 4. Klasse bis 3. Oberstufe) suchen wir engagierte Leiter oder Leiterinnen. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in unserem Dorf bieten. In den Turnstunden stehen Spiel und Spass im Vordergrund, aber es wird auch regelmässig auf Wettkämpfe hin trainiert.

Turnstunden:

- Grosse Jugi: jeweils montags von 18.30 bis 20.00 Uhr
- Kleine Jugi: jeweils mittwochs von 18.00 bis 19.30 Uhr

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei Vroni Romano, vroni.romano@gmail.com oder 076 594 63 11.

Bau der Wasserversorgung Reute, 2. Teil

Erste offizielle Urnenabstimmung 1909

Am 9. August 1908 musste aufgrund der neuen Kantonsverfassung im ganzen Kanton mittels Urnenabstimmung ermittelt werden, ob die Gemeindeversammlungen künftig durch Urnenabstimmungen ersetzt werden sollten oder nicht. Für Wahlen war der Entscheid klar zu Gunsten der Urnenabstimmung ausgefallen. Für Sach-Abstimmungen fiel der Entscheid jedoch nur äusserst knapp für die Urnenabstimmung aus: 54 Ja, 52 Nein und 2 leere Stimmzettel.

Deshalb fand am 4. April 1909 die erste offizielle Urnenabstimmung statt. Die Urne wurde nach dem Vormittagsgottesdienst bis 12 Uhr in der Kirche aufgestellt. Die erste Sachvorlage galt dem neuen Gemeindereglement, das auch die Urnenabstimmungen regelte. Der Gemeinderat unterbreitete zur Frage des Hydrantenbaus folgenden Antrag: „Es sei der Gemeinderat zu beauftragen, unverzüglich Plan und Kostenberechnung für ein Hydrantenwerk Mohren ausarbeiten zu lassen, sowie die vor 4 Jahren erstellten Pläne nach den Vorschlägen genannter Kommission zu ergänzen und die Kostenberechnung den heutigen Verhältnissen anzupassen. Dies alles in dem Sinne, dass alsdann sofort nach Eingang dieser Arbeiten eine abermalige Urnenabstimmung zur definitiven Beschlussfassung über die ganze Angelegenheit abzuhalten sei.“

Angenommen wurden aber mit eindeutigem Mehr die von der Hydrantenkommission nachträglich eingereichten Anträge:

- Das seinerzeit beschlossene Hydrantenwerk für Schachen und Dorf sei unverzüglich auszuführen. Vorerst sollen die erstellten Pläne nach den Ausführungen der Kommission ergänzt, und die Kostenberechnung den heutigen Verhältnissen angepasst werden.
- Unverzüglich seien Plan und Kostenberechnung für ein Hydrantenwerk Mohren ausarbeiten zu lassen. Nach erfolgter Genehmigung des Plans durch die Regierung, sei das Werk gleichzeitig mit den andern beiden Werken auszuführen.

- Die bisherige Hydrantenkommission sei für den Bau zuständig.
- Neuwahlen in diese Kommission ist Sache des Gemeinderates.
- Die Kommission hat Vollmacht, sich während dem Bau ergebende und notwendig erscheinende kleine Änderungen am Plan von sich aus vorzunehmen. Die Ratifikation der nötigen Quellenankäufe, wie sie in den betreffenden Verträgen niedergelegt sind, ist in dieser Vollmacht inbegriffen.

„Spielball“ Schwendistrasse

Schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert standen immer wieder verschiedene Strassenprojekte zur Diskussion und wurden der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt. Das waren die Strassenverbindungen:

- Oberegg–Schwellmühle–Steingacht (zeitweise auch Passhöhe Knollhausen)
- Schachen–Najen–Schönenbühl und vom Najen ein Abzweiger über Langmoos nach Heiden
- Reute Brücke bis Hüsli
- Schachen–Schwendi (Schwendistrasse).

1906 wurde einmal mehr der sehr schlechte Zustand der Schwendistrasse bemängelt, die kein Steinbett aufwies. Für deren Unterhalt waren allein die Liegenschaftsbesitzer verantwortlich. Nachdem der Bezirk Oberegg die Strasse von Büriswilten bis an die Grenze zu Reute saniert hatte, wurde sie viel öfter befahren. Sie bekam dadurch eher den Status einer Landstrasse, als nur einer Zufahrt für die Anstösser in der Schwendi und auf Blatten. Da sie für Oberegg auch Schul- und Kirchweg war, reichte der Bezirk zusätzlich auch bei der Standeskommission von App. I.Rh. Beschwerde ein, die diese der Regierung von App. A.Rh. weiterleitete. Diese forderte den Gemeinderat Reute zur Vernehmlassung auf und machte ihn auf das Liegenschaftsgesetz aufmerksam. Im Schreiben stand u.a.: „Wonach dieser Behörde die Aufgabe zufällt, für gehörige Instandhaltung

von Wegen, Brücken und Stegen Sorge zu tragen“.

Aufgrund der starken Fremdbenützung war es dem Gemeinderat klar, dass diese Aufgabe nicht mehr ausschliesslich den Liegenschaftsbesitzern aufgebürdet werden konnte, und er stellte an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 22. Juli 1906 einen entsprechenden Antrag. Aus der Versammlung wurde beantragt, eine Strasse III.-Klasse zu bauen und gleichzeitig Antrag zu stellen, dass sie der Kanton in sein Strassennetz aufnehme. Wenn dieses nicht bewilligt werden sollte, könnte die Strasse immer noch billiger in Stand gestellt werden! Diesem Antrag wurde zugestimmt, jedoch noch mit der Bedingung verbunden, dass Oberegg dem Bau unseres Hydrantenwerkes keine Hindernisse mehr in den Weg stelle!

An der 1. Urnenabstimmung vom 4. April 1910 kam auch der Bau der Schwendistrasse wieder zur Abstimmung. Jetzt war es nicht mehr möglich, „überfallartige“ Zusatzanträge und zusätzliche Bedingungen einzubringen. Der Sanierung wurde ein weiteres Mal zugestimmt. Vor Baubeginn dieser Strasse richtete der Gemeindehauptmann aber doch zuerst noch eine schriftlich Anfrage an den Präsidenten der Hydrantenkommission, ob bei den Verhandlungen mit Oberegg alles geregelt werden konnte oder nicht. Erst auf Grund dieses Ja, wurde der Bau in Angriff genommen. Die Strasse wurde ins Kantonsstrassennetz aufgenommen. Der Rietstrasse war bei der Sanierung 1903 die Aufnahme verweigert worden, weil sie zum Zeitpunkt des Baus nicht auf der ganzen Länge bis Schönenbühl einer Strasse III.-Klasse entsprach.

Bauphase des Hydrantenwerkes 1910

Am 10. April 1909 traf sich die Hydrantenkommission zur 1. Sitzung „über das III. Stadium der Hydrantenbauangelegenheit“. Für den aus der Gemeinde weggezogenen Präsidenten Jakob Sturzenegger wurde Gemeinderichtspräsident Adolf Sturzenegger zum Präsidenten gewählt. Als neues Mitglied wählte der Gemeinderat Emil Sturzenegger, Gemeindeschreiber, in die Kommission. Er übernahm das Aktuariat, das dem Bisherigen, Lehrer Bänziger, zu aufwändig geworden war.

Abonnements-Übernahme.

Der Unterzeichnete, Besitzer der Liegenschaft Nr. in

..... erklärt anmit die Übernahme eines Abonnements für Wasserversorgung gemäss den Bestimmungen des Reglementes vom 12. Juli 1909.

Reute, den 19.....

Als Kassier wurde Baumeister Niederer gewählt.

An der Sitzung vom 1. August lagen die Pläne und die neue Kostenberechnung auf dem Tisch. Der bisher so optimistische und vorwärts preschende Präsident war total niedergeschlagen. Der Voranschlag bezifferte sich auf 220'000 Franken, bisher 127'000, dabei stellte er fest, dass die Kosten für einige Quellenankäufe fehlten. Er stellte zur Diskussion, einige Stränge, für die nach bisheriger Umfrage wenige Interessenten vorhanden waren, aus Kostengründen noch nicht zu bauen, z.B. Rohnen, Hägli und Friedhof. Es war ausgerechnet Gemeindeschreiber Sturzenegger, der die Kommissionsmitglieder daran erinnerte, dass in diesem Fall der vom Gemeinderat vorgeschlagene Weg der richtige gewesen wäre. Und dass das Werk von allen Einwohnern bezahlt werden müsse, daher hätten diejenigen, die durch eine Reduktion betroffen wären, dafür wohl kaum Verständnis. Allmählich kam die Zuversicht zurück, und es wurde beschlossen, Plan und Kostenberechnung der Assekuranzkommission zur Genehmigung einzureichen. Zum Schluss der mehrstündigen Sitzung wurde, wie damals für Sitzungen am Sonntag üblich, kein Sitzungsgeld ausbezahlt!

Die Verhandlungen mit verschiedenen Liegenschaftsbesitzern und der Behörde von Oberegg für den Ankauf von Quellen, die Bestimmung der Wassermenge bei „mittlerem Wasserstand“ und die Ableitung des Wassers waren weiterhin mühsam und daher sehr zeitaufwändig. Das auch deshalb, weil die Gemeindeversammlung in Oberegg am 3. Mai 1908 den Beschluss gefasst hatte, „bevor Reute die Schwendistrasse gebaut habe, gebe es keine neuen Unterhandlungen mehr“.

Die Verhandlungen wurden meist von Präsident Adolf Sturzenegger und Gemeindeschreiber Emil Sturzenegger geführt. Für ganz schwierige Fälle stand weiterhin Advokat Hofstetter zur Seite, inzwischen Regierungsrat von App. A.Rh. Nach der Genehmigung der Pläne und der Kostenberechnung durch die Assekuranzkommission bzw. die Regierung wurde beschlossen, das Gesamtbauwerk auszuschreiben. Mit diesem Auftrag und der Bauführung wurde das Ingenieurbüro Kürsteiner aus St.Gallen beauftragt mit dem Ziel, noch im Spätherbst mit dem Bau beginnen zu können. Am 7. Oktober 1909 wurden die Arbeiten vergeben mit den drei Baulosen: Quellfassungen und Zuleitungen zu den Reservoirs, die 3 Reservoirs, und das gesamte Rohrnetz mit Anschlussleitungen für die Abonnenten. Die Bauaufsicht vor Ort wurde Gemeindebaumeister Niederer

Was wir vom Wasser lernen können

Ein Weiser im alten China wurde von seinen Schülern gefragt: „Du stehst nun schon so lange an diesem Fluss und schaust ins Wasser. Was siehst du denn da?“ Der Weise schwieg. Er wandte seinen Blick nicht ab von dem unablässig strömenden Wasser. Schliesslich sprach er:

„Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es fliesst, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen. **Es ist gütig und freigiebig.**

Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen. **Es ist gerecht.**

Ohne seinen Lauf zu zögern, stürzt es sich über Steilwände in die Tiefe. **Es ist mutig.**

Seine Oberfläche ist glatt und ebenmässig aber es kann verborgene Tiefen bilden. **Es ist weise.**

übertragen. Die Arbeiten liefen zum Teil sehr harzig an, und der Bau litt im Mai 1910 auch unter den starken Niederschlägen, so dass beim Bau der Reservoirs „eine Masse Erde nachgeschliffen“ war. Was mit ein Grund war, dass der geplante Endtermin von Ende August nicht eingehalten werden konnte.

Über das „Werk“ wurden auch 3 zusätzliche Hydrantenhäuschen (Städeli, Dorf und Steingacht) finanziert, 3 neue Hydrantenwagen und das entsprechende Material angeschafft. Im Armenhaus, im Flecken Rohnen und auf Sturzenhard wurden zudem Schlauchkisten stationiert. Der benötigte Kredit von Fr. 190'000.00 für das gesamte Projekt wurde von der Kantonalbank zur Verfügung gestellt.

Bereits im Januar 1910 konnte im Hirschberg der erste Abonnent abgeschlossen werden, zwar nicht am eigentlichen Hydrantenwerk, sondern direkt an die Reservoir-Zuleitung ab der Brandplatz-Quelle. Am 9. November 1910 wurde das Gesamtwerk durch die Assekuranzkommission ausgiebig besichtigt, und sie hatte sich „lobend und anerkennend über das Werk ausgesprochen“.

Arthur Sturzenegger

Der letzte Teil folgt in der nächsten Ausgabe!

Felsen, die ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. **Es ist verträglich.**

Aber seine Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das Hindernis zu beseitigen. **Es ist ausdauernd.**

Wie viele Windungen es auch auf sich nehmen muss, niemals verliert es die Richtung zu seinem ewigen Ziel, dem Meer, aus dem Auge. **Es ist zielbewusst.**

Und sooft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich doch unablässig, wieder rein zu werden. **Es hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern.**

Das alles ist es, warum ich auf das Wasser schaue. **Es lehrt mich das rechte Leben!**“

Autor unbekannt, aus dem Beobachter Natur/Wasser, S. 46

Das Jahr 2016 wurde in ganz Europa dominiert durch die Flüchtlingsdebatte, welche auch hier in der Schweiz intensiv geführt wurde. Die integrierte Sekundarschule Obereg wollte sich diesem Thema ganz bewusst stellen und den Schülern eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema ermöglichen.

Die integrierte Sekundarschule Obereg entschloss sich daher mit allen Schülern an einem Projekt zum Thema „Rassismoprävention“ in Zusammenarbeit mit dem Kinderdorf Pestalozzi in Trogen teilzunehmen. Die Oberegger Schüler trafen während dieser Projektstage mit 40 gleichaltrigen Jugendlichen aus Serbien zusammen.

Die ersten drei Projektstage von Montag bis Mittwoch (13.–15. März) verbrachten alle gemeinsam im Kinderdorf in Trogen. Untertags arbeiteten die Fachkräfte des Kinderdorfes in Gruppen, welche jeweils aus serbischen und schweizerischen Schülern bestanden. Abends begegneten sich die Schüler auf gesellige Art und Weise und konnten sich so besser kennenlernen.

Am Donnerstag (16. März) kamen die serbischen Schüler nach Obereg und verbrachten den ganzen Tag an der Sekundarschule. Die Oberegger Schüler nahmen dann jeweils zwei oder drei serbische Schüler für das Mittagessen

Schüleraustausch Obereg – Niš (Serbien)

Die Oberstufenschüler auf dem Weg zum Kinderdorf

mit nach Hause. Da während diesen Projekttagen ständig Englisch gesprochen wurde, waren gerade diese gemeinsamen Mittagessen eine besondere Herausforderung.

Eine weitere Schülergruppe erstellte ein zweitägiges Radioprogramm über alle Aktivitäten dieser Projektstage, welches dann während den unmittelbar folgenden Schulbesuchstagen auf Sendung ging.

Ziel dieses Schüleraustausches war es, das „Fremde“ unmittelbar erlebbar zu machen, um so Vorurteile zu hinterfragen, im Idealfall gar abzubauen. Aus Sicht der Lehrerschaft waren diese Projektstage ein voller Erfolg. Es gab viele interkulturelle Begegnungen und selbst jetzt noch werden jeden Tag unzählige Nachrichten auf den diversen Social-Media-Kanälen zwischen Obereg und Serbien ausgetauscht.

Oberegger und serbische Schüler tanzen gemeinsam einen serbischen Volkstanz

Vielen Dank an alle jene, welche zum Gelingen dieser Projektstage beitrugen. Einen ganz besonderen Dank gilt in diesem Zusammenhang der Jürg Burkard-Stiftung für die grosszügige Unterstützung!

Mario Reiser
Sekundarschule Obereg

Unser Ziel war es, die Schüler aus Niš besser kennenzulernen. Dies geschah in zwei „Austauschgruppen“. In diesen Gruppen waren Schüler aus der Schweiz und aus Serbien. Wir machten eine Reihe von Spielen und lernten uns so besser kennen. So absolvierten wir auch einen Postenlauf in diesen durchmischten Gruppen. Ein anderes Mal machten wir gemeinsam eine Wanderung, bei der jeweils ein Schüler aus der Schweiz und ein Schüler aus Serbien aneinander gebunden waren. Es gab dann auch noch ein gemeinsames Fussballspiel. Das Programm des ersten gemeinsamen Abends im Kinderdorf Pestalozzi bestand aus Präsentationen, in denen wir uns unsere jeweiligen Kulturen gegenseitig näher brachten. Am letzten gemeinsamen Abend fand eine fetzige Disco im Kinderdorf statt. Als die serbischen Schüler dann auch zu uns nach Obereg kamen, nahmen wir an unterschiedlichen Workshops

teil. Diese Projektstage hätte ruhig noch länger dauern dürfen. „Es war läss!“

Nils Beyer, Jerom Schmid
und **Jérôme Germann**

Anfangs war unsere Einstellung zu diesem Schüleraustausch mit Niš (Serbien) nicht sehr positiv. Wir hatten viele Vorurteile. Eine gewisse Angst war spürbar und wir befürchteten, sie könnten aggressiv sein und uns vielleicht auch bestehlen. Aber gleich schon am ersten Projekttag merkten wir, dass diese Ängste unbegründet waren. Irgendwie waren sie genau gleich wie wir. Wir lernten dann im Kinderdorf auch noch Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Albanien kennen. Auch sie waren cool drauf und wir hatten viel Spass miteinander.

Remo Geiger und Fabiano Loppacher

In Zusammenarbeit mit der Kinderdorf Pestalozzi erlebte die Oberstufe

Obereg vom 13.–16. März spannende Projektstage mit serbischen Schülern.

Am Montagmorgen trafen wir die serbischen Schüler das erste Mal und lernten uns mit einem Spiel kennen. Am Nachmittag machten wir einen Orientierungslauf im Kinderdorf in durchmischten Gruppen. Nach dem Abendessen fanden dann Präsentationen statt, in denen wir unser Land und unsere Kultur den serbischen Schülern vorstellten. Die Schüler aus Niš wiederum stellten uns ihre Stadt und einen ihrer traditionellen Tänze vor. Am nächsten Morgen ging es weiter mit verschiedensten Aufgaben und Spielen. Auf diese Art und Weise lernten wir uns noch besser kennen. All dies machte viel Spass! Nach dem Mittagessen absolvierten wir eine kleine Wanderung rund um Trogen. Während dieser Wanderung waren jeweils ein Schüler aus der Schweiz und ein Schü-

ler aus Serbien aneinander gebunden, was dann zu tollen Gesprächen führte. Der anschliessende Disco-Abend war ganz toll. Wir hatten viel Spass und genossen die Zeit. Den Mittwochmorgen verbrachten wir ohne die serbischen Schüler und absolvierten eine Reihe von Aufgaben zum Thema „Rassismusprävention“. Am Mittag fuhren wir

mit dem Bus zurück nach Obereg. Neben diesen „Austauschgruppen“ gab es auch noch eine „Radiogruppe“, welche fleissig an der Ausarbeitung des Radioprogrammes für die Schulbesuchstage arbeitete. Am Donnerstag begrüsst wir die serbischen Schüler herzlich bei uns in Obereg und nahmen dann an verschiedenen Workshops teil. Obereg-

ger und Reutiger Familien luden unsere serbischen Gäste zu sich nach Hause zum Mittagessen ein. Nachmittags ging es dann weiter mit den Workshops bis 16 Uhr. Dann hiess es Abschied nehmen. Diese vier Projektstage haben uns sehr gut gefallen und wir konnten viel lernen.

Selin Thür und Nicole Ehrbar

Schülerrückmeldungen zu diesen Projekttagen der Oberstufe

„Ich finde gut, dass man sich jetzt ein besseres Bild von Serbien und den dort lebenden Menschen machen kann.“

„Die Projektwoche war eine tolle Erfahrung und wir konnten viel Neues lernen.“

„Es war toll, weil wir merkten, dass wir alle doch gleich sind.“

„Die Serben waren netter als ich dachte.“

„Entgegen meinen Vorurteilen sind die Serben ein offenes Volk.“

„Es war eine tolle Erfahrung. Ich werde es nicht so schnell vergessen. Die serbischen Schüler waren offen und sehr freundlich.“

„Die Verständigung in Englisch fiel etwas schwer. Irgendwie schafften wir es dann aber doch.“

„Ich fand es spannend mit Jugendlichen aus einem anderen Land zusammenarbeiten zu können.“

„Meine Einstellung zu Ausländern hat sich sehr positiv verändert. Mensch = Mensch“

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt in den Gruppen mit den Serben. Es waren vier sehr spannende Tage. Würde es wieder machen!“

sehen · erleben · geniessen

40 Jahre
SCHAUKÄSEREI
Appenzeller
SWITZERLAND

Nacht der offenen Tür
Samstag, 10. Juni 2017, 16 – 23 Uhr

Kinderattraktionen | Musik
Festwirtschaft | Streichelzoo
Tradition & Brauchtum
Führungen Appenzeller Schaukäserei & Volkskunde-Museum

Besuchen Sie uns unter
www.schaukaeserei.ch

Psst...
wir sind
auch da!

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBereg
breu-holzbau.ch

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Mystischer Chindlistei-Weg

Am Sonntag, 09. April 2017, ist der vom Kurverein Heiden initiierte Chindlistei-Weg eröffnet worden. Rund 120 Interessierte wanderten mit und folgten gespannt den Ausführungen von Präsident Max Frischknecht und dem Landschaftsmythologen Kurt Derungs.

Der Chindlistein – mystischer Felsbuckel in Raspeln, nahe Altenstein, Heiden, hart angrenzend an das Gemeindegebiet von Reute AR – lässt niemanden unberührt. Der Findling aus granitischem Sandstein ist übersät mit unzähligen Initialen, Schälchen, Herzen und Zeichen. Auffallend sind eine halbmondförmige Schale, ein steinerner Thron, die Felsrutsche sowie drei tiefe Rinnen, die durch eingehauene Tritte leicht benützt werden können. Die Westseite prägen zwei natürliche Einbuchtungen, in die drei Figuren gemalt sind. Viele von uns erinnern sich gerne an den Spielplatz aus der Kindheit. Als Rutschbahn, Kletter- und Ritzstein konnte er schon Generationen Häädler, Wolfhändler, Rütiger und Oberegger begeistern.

Mystische Harzpfanne

Dazu Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins Heiden: „Unsere Idee hinter dem Chindlistei-Weg ist es, den in Vergessenheit geratenen Chindlistein wieder bekannter zu machen. Bis jetzt war der Chindlistein für nicht Ortskundige schwierig zu erreichen“. Mit der neuen Markierung und den Tafeln wird in Bild und Text viel Hintergrundwissen aus landschaftsmythologischer Sicht vermittelt. Erfreulicherweise konnte für dieses Projekt mit Kurt Derungs eine Kapazität auf diesem Gebiet gewonnen werden. Kurt Derungs betont, dass es Chindlisteine überall auf der Welt gebe und mit dem Häädler Chindlistein eine internationale Vernetzung bestehe. Eine Volkserinnerung besagt, dass die kleinen Kinder in Zeiten der Gefahr

Auf dem Chindlistei

in den zwei Höhlungen der Westwand versteckt worden seien. Jedoch zeigten die Rutschbahn, der Name Chindlistein und die Höhlen, dass hier einst die kleinen Kinder geholt wurden. In einem Ritual der Wiedergeburt rutschen oder sassen die Frauen auf einem Ahnenstein, um eine Kinderseele spirituell zu empfangen. Vielleicht wurde auch mittels der Rinnen Steinmehl für Heilzwecke oder Harz gewonnen.

Auch das am Chindlistei-Weg gelegene Tüüfelskänzeli wurde herausgeputzt. Armin Bürki, Forstkorporation Vorderland, hat in einer waghalsigen Aktion mit Steigeisen einen Teufel mit Gabel in die angrenzende Tanne geschnitzt. Auch die zwei knorrig-teufelischen Bänke am Weg mit herrlicher Aussicht Richtung Heiden und dem Bodensee laden zum Verweilen ein.

Ein anderes Thema ist die Vermarktung einer alten Kultstätte. Dazu meint Kurt Derungs, er habe sich gut über-

legt, ob der Chindlistein bei zu vielen Besuchern nicht Schaden nähme. Da der Chindlistein und das Tüüfelskänzeli aber nicht als Schutzobjekte gelten, böte öffentliches Interesse die Chance, die beiden Steine irgendwann später auf die Liste der schützenswerten Objekte aufzunehmen.

Max Frischknecht hat es geschickt verstanden, beim Chindlistei-Weg die vielen Interessengruppen zusammen zu bringen. Entdecken Sie den Chindlistei-Weg selber. Ein mystisches Erlebnis ist er alleweil!

Esther Rechsteiner

Nähere Auskünfte unter:

Tourist Information Heiden, Bahnhofplatz 1, 9410 Heiden, Tel. 071 898 39 01, heiden@appenzellerland.ch, www.appenzellerland.ch.

Empfehlenswert: Kultplatz Heiden Appenzell – Wanderung auf dem sagenhaften Chindlisteinweg – mit dem Landschaftsmythologen Kurt Derungs. Tüüfelskänzeli, Chindlistein, Altenstein, Rutschsteine – hochinteressante Deutungen in einem kulturgeschichtlichen Vergleich. Datum: Samstag, 07. Oktober 2017. Anmeldung/Infos: www.dielandschaft.org – info@dielandschaft.org – Tel. 032 653 31 40.

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

Neu an der Rütiger Grenze: Teuflisches Kunstwerk am Wanderweg

Neue Themenwanderroute im Appenzeller Vorderland ist der Chindlisteinweg. Exklusiv ist das eigens geschaffene Kunstwerk am legendären Tüüfelskänzeli an der Rütiger Grenze.

Der neue, im Ortszentrum von Heiden beginnende Rundweg führt zum legendären Chindlistein oberhalb des Hirschbergs. Entlang der Route gibt es viel zu entdecken, und speziell ist das Kunstwerk am Tüüfelskänzeli. Der wie eine Kanzel in den Abgrund hinausragende Felssporn soll von jenen Frauen aufgesucht worden sein, denen Hexenzauber und Teufelsbund vorgeworfen

wurde. Passend zum Namen hat der Oberegger Armin Bürki von der Forst-korporation Appenzeller Vorderland ein überlebensgrosses Kunstwerk geschaffen, das staunend innehalten und zur Kamera greifen lässt. (Der Gratis-Führer „Chindlisteinweg“ kann bei der Tourist Information im Bahnhofgebäude von Heiden bezogen werden, heiden@appenzellerland.ch, Tel. 071 898 33 01)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Das Tüüfelskänzeli am Chindlisteinweg wurde mit einem Kunstwerk passend ergänzt.

Grenzwanderung Reute

Am Samstag, 10. Juni, führt die Lesegesellschaft Schachen eine Grenzwanderung durch, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Besammlung ist um 13.00 Uhr im Steingocht. Die Wanderungen dauert ca. 3 Stunden.

Obwohl der Ausgangspunkt (Steingocht) und der Zielpunkt (Bruggtobel) die gleichen sind wie letztes Jahr, ist die Wanderung zeitlich kürzer und wesentlich weniger anstrengend. Die-

Einer der ältesten und schönsten Grenzsteine in der Gemeinde, die St. Galler und die Appenzeller Seite.

ses Jahr führt uns der Weg entlang des südlichen Teils des Bezirkes Mohren. Das heisst, auf einer Wegstrecke, die

„enet der Grenze“ ist. Hauptsächlich führt er über St.Galler Territorium, durch die Gemeinden Balgach, Rebstein und Marbach. Der Weg führt auch an einem der schönsten und ältesten Grenzsteine (1805) in der Gemeinde vorbei.

Bei ungünstiger Witterung wird der Anlass auf den 24. Juni verschoben. Auskunft erhalten sie bei zweifelhafter Witterung ab 10.00 Uhr über Tel. 071 891 26 89 (Frau Sonderegger).

Lesegesellschaft Schachen-Reute

**MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.**

acustix

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN
für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Indianer und Prinzessinnen

Wer wäre nicht gerne einmal jemand anderes für einen Tag? Wie wäre es, dem Alltag mal ein Stück entweichen? Vielleicht einmal einen anderen Beruf ausüben? Dies dachten sich auch die Lehrer der Schule Reute, als sie die diesjährige Fasnacht planten. Der Entscheid, für einen Tag Ärzte und Ärztinnen zu sein, fiel schnell. Am 24. Februar 2017 war es dann soweit. Die Kinder und Lehrer durften sich in Schale bzw. in die Kittel schmeissen. Mit viel Herz- und Kunstblut wurde dann zu Beginn des Tages eine inszenierte Amputation am Teufelchen durchgeführt. Das Teufelchen hatte sich das Bein verletzt und wurde, wie sollte es auch anders sein, dank des Einsatzes der Ärzte mit Hilfe des Engels gerettet. Anschliessend folgten einige Spiele und Tanzeinlagen der Cowboys und Prinzessinnen. Nach einer Stärkung mittels Sirup und Berliner ging dann das alljährliche Casino los. Die Fasnächtler durften einen Stand vorbereiten. Zu

gewinnen gab es Süssigkeiten. Es wurde viel Spielgeld verloren, gewonnen, ab und zu fiel dann noch einer der Ärzte hin und verlor sein ganzes Erspartes, das sofort eingesammelt wurde. Die

Stände bereiteten viel Spass und es wurde fleissig versteigert, Roulette gespielt oder am Glücksrad gedreht. Wer von der ganzen Aufregung eine Pause benötigte, konnte sein Geld beim Massage-Stand verschleudern. Gegen Schluss des Morgens wurde alles aufgeräumt und Platz geschaffen. Natürlich für die traditionelle Konfettischlacht in der Turnhalle. Mit Papierfetzchen in Haar und Kleid wurden dann die Piraten und Indianer ins Wochenende entlassen. Herzlichen Dank an die Reinigungskräfte, Ärzte und zahlreichen Fabelwesen! Die Schulfasnacht in der Schule Reute war wieder einmal ein voller Erfolg und wir freuen uns auf nächstes Jahr.

Naomi Prinzing

Spielnachmittag im Altersheim Watt

Die Basisstufe und ich waren am Montag Nachmittag, 20. März im Altersheim. Ich konnte leider nicht ins Skilager gehen, weil ich den Daumen eingeklemmt habe. Wir mussten hoch laufen. Oben angekommen, packten wir unsere Spiele aus und erklärten den

Bewohnern die Regeln. Ich spielte das Quartett und wir hatten viel Spass. Die alten Leute fanden es schön, dass wir mit ihnen Spiele gespielt haben.

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Erfahren Sie mehr über unser Rütiger Feeschter im Internet! Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch

Der Buchtipp: Im Schatten des Berges von Gregory David Roberts

Eine Liebeserklärung an Bombay und an das Leben! "Shantaram" hat Millionen Leser auf der ganzen Welt berührt. Die Geschichte von Lindsay Ford, dem Australier, der aus dem Gefängnis ausbrach, in Mumbai untertauchte, als Arzt im Slum arbeitete und um die Liebe seines Lebens kämpfte, findet Zugang zu den Herzen der Leserinnen und Leser. Lindsay Ford wurde zu Shantaram, und die Stadt Mumbai zu seiner Heimat. Am Ende verlor er einen Menschen, den er über alles liebte, wie einen Vater verehrte: den Mafia-boss Khaderbhai. Zwei Jahre sind seitdem vergangen, und seit Khaderbhai nicht mehr da ist, bekämpfen sich die verschiedenen Gangs der Stadt immer unerbittlicher. Die Gewalt eskaliert. Auf der Suche nach einem Ausweg begegnet Lin einem heiligen Mann, der alles in Frage stellt, was Lin zu wissen glaubte. Am liebsten würde er die Stadt verlassen, ein neues Leben beginnen. Doch zwei Dinge halten ihn zurück: Karla, seine grosse Liebe, und ein fatales Versprechen, das er nicht brechen kann ...

Auch in dem zweiten Buch zu seinem Leben hat es Gregory Roberts geschafft,

mich zu packen. Sein Schreibstil ist sehr gut und flüssig und so klar und deutlich, dass man das Gefühl hat, den Strassenlärm, die Gefahren und die Freude spüren und hören zu können. Wer "Shantaram" gelesen hat, wird in diesem Buch schnell die Charaktere wiedererkennen und einen leichten Einstieg haben. Ohne die Vorkenntnisse wird es wahrscheinlich etwas schwerer die Verknüpfungen zwischen den Charakteren zu verstehen. Es geht auch diesmal um seine grosse Liebe Karla, seine Freunde und sein Leben in Indien. Die Clankämpfe, die Morde, die Brände und die Korruption sind auch diesmal wieder ein Bestandteil der Geschichte. Trotzdem schaffte es der Autor, dass auch der Humor bei dieser Geschichte nicht zu kurz kommt. Ich musste immer wieder über die Handlungen und Eigenheiten von Didier & Co. schmunzeln.

Einen grösseren Raum gibt er den Gedanken. Immer wieder wird es philosophisch und manchmal ziehen sich die Diskussionen über mehrere Seiten. Teilweise fand ich es zu langsam und wenig spannend. Phasenweise erinnerte mich leider die Geschichte an einen

amerikanischen Blockbuster. Einer gegen alle. Ein Held, der alle rettet. Ein Mann, der von der bösen Seite zur guten Seite wechselt. Das wirkt nicht echt und leider leidet die Geschichte etwas darunter.

Trotzdem: Wer einfach nur eine spannende Geschichte, die in Indien spielt, lesen möchte, hat hier genügend Seiten (988) und Abenteuer, um abzutauchen.

Der Autor

Gregory D. Roberts, geb. 1952 in Melbourne, Australien, beging während seiner Studienjahre mehrere bewaffnete Raubüberfälle und wurde zu einer 19-jährigen Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Nach seiner spektakulären Flucht liess sich Gregory D. Roberts in Bombay nieder. Dort gründete er unter anderem seine eigene Castingagentur für Bollywood-Filmproduktionen und eine Rockband. Seine Kontakte zur lokalen Mafia führten schliesslich zu seiner Festnahme in Frankfurt. Gregory D. Roberts wurde nach Australien zurückgeschickt, wo er weitere sechs Jahre im Gefängnis verbrachte, zwei davon in Einzelhaft. In dieser Zeit begann er seine Arbeit an seinem ersten Roman Shantaram, der mittlerweile zu einem weltweiten sensationellen Erfolg avanciert ist. Heute lebt Gregory D. Roberts mit seiner Familie in Genf.

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Das Rezept: Kaninchen in Senfsauce

Zutaten für 4 bis 6 Personen

1 Kaninchen (küchenfertig)
 2 Schalotten
 1–2 Knoblauchzehen
 Butterschmalz (ingesottene Butter)
 1 Schnapsglas (2 cl) Cognac
 1/2 dl trockener Vermouth
 1 1/2 dl trockener Weisswein
 1 1/2 dl Gemüsebouillon
 je 1 Teelöffel feinen, groben und süßen Senf
 100 g kalte Butter
 3 Zweige frischer Thymian, gezupft
 3 Tomaten, gewürfelt
 Zucker
 Salz, weissen Pfeffer aus der Mühle
 Petersilie zum Garnieren
 400 gr. grüne Bandnudeln

Zubereitung

1. Das Kaninchen in acht Teile zerteilen und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.
2. Die Schalotten und den Knoblauch (die angegebene Menge können Sie nach Geschmack auch erhöhen) fein würfeln.
3. Braten Sie das Kaninchen in einer Kasserolle mit Butterschmalz von allen Seiten bei mittlerer Hitze an. Dabei die Teile immer mal wieder wenden und darauf achten, dass sie nicht zu braun werden. Wenn das Kaninchen gut angebraten ist, die Schalotten und den Knoblauch dazugeben und kurz mit anschwitzen.
4. Mit Cognac und trockenem Vermouth ablöschen, mit Wein und Gemüsebouillon auffüllen und bei 180°C im Backofen zugedeckt ca. 1 Stunde schmoren.
5. Nach 45 Minuten mit einer Fleischgabel prüfen, ob das Fleisch schon weich ist.

6. Nach Ende der Garzeit die Kaninchenteile aus der Sauce nehmen und zugedeckt warm stellen.
7. Die Schmorflüssigkeit einkochen, jeweils einen guten Teelöffel jeder Senfsorte einrühren und evtl. mit etwas Salz, weissem Pfeffer und Zucker abschmecken.
8. Eiskalte Butterwürfel in die köchelnde Sauce einrühren, das gibt eine schöne Bindung, die aber leider nicht lange hält. Deshalb schnell Thymianblättchen und Tomatenwürfel einrühren und auf grünen Bandnudeln mit den Fleischstücken anrichten.
9. Mit Thymianzweig und glatter Petersilie garnieren und sofort servieren.

Als Getränk gibt es ein Glas weissen Wein oder ein noch frühlingstmorgenkühles Mineralwasser.

En Guete wünscht
Remo Ritter

Gegenüber von Kirche und Pfarrhaus: Raritäten in einstiger Oberegger Wirtschaft

Gegenüber von Kirche und Pfarrhaus – auf der Oberegger Seite des Fallbachs – haben im einstigen Weber- und Wirtshaus „Frohsinn“ im Gigershus zwei wertvolle Bilder eine neue Heimat gefunden. Sie bereichern das kleine Museum, das Hauseigentümer Daniel Salvador eingerichtet hat

Die Seidenweberei war eine auch in Reute stark verbreitete Heimindustrie. Arbeitgeberin war nebst anderen die im Jahre 1833 gegründete Firma Dufour in Thal (heute Sefar AG). Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen verarbeiteten auf hölzernen Webstühlen Seide zu Beuteltuch, das für das Sieben von Mehl Verwendung fand. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Heimarbeit der industriellen Fertigung von Geweben aller Art zu weichen, die in den heutigen Sefar-Fabriken in Thal, Heiden und Wolfhalden erfolgt.

Das letzte Heimweber-Ehepaar

Als letztes, für die Thaler Firma Sefar AG tätiges Heimweber-Ehepaar gingen Johannes und Rosa Graf-Schlöpfer in die Firmengeschichte ein. Bis 1978 arbeiteten beide in ihrem Haus im Weiler Nasen, Rehetobel, am Webstuhl und

am Spulrad. Auftrags der Sefar AG (damals noch Schweizerische Seidengazefabrik AG) hielt Kunstmaler Otto Götzinger aus dem oberösterreichischen Steyr das Heimarbeiter-Ehepaar und seine traditionsreiche Tätigkeit in zwei Bildern fest.

Wertvolles Altertum

Musiker, Entertainer und Handwerker Daniel Salvador erwarb das gegen 500 Jahre alte Haus „Frohsinn“ im Gigershus 2013, um es in der Folge stilgerecht zu erneuern. Viel wertvolles Altertum gruppierte er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Alexandra Sonderegger im grosszügigen Eingangsbereich. Passend dazu sind jetzt die bei

Alexandra Sonderegger und Daniel Salvador freuen sich über die beiden Seidenweber-Bilder, die mittlerweile in ihrem kleinen Museum im Haus „Frohsinn“ im Gigershus ein Plätzchen gefunden haben

einer Hausräumung aufgetauchten Bilder dazugestossen, die an die einstige, seinerzeit auch im Haus „Frohsinn“ ausgeübte Heimweberei erinnern.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Reute Online:
 Umfassende Informationen über unsere Gemeinde
 finden Sie im Internet auf www.reute.ch

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

63. Ordentliche Generalversammlung vom 17. März 2017

Die Präsidentin Arlette Schläpfer begrüßte 25 Mitglieder zur 63. ordentlichen Generalversammlung der Elektra-Korporation Schachen in der Schützenstube Reute. Auch begrüßte sie als Gäste Felix Eisenhut, Präsident Elektra Oberegg, Reto Hengartner, Kolb el-consult AG, Oberriet und Michael Benz, Gemeinde Reute. Bevor die eigentliche Versammlung begann, wurde zu einem feinen Z'Nacht eingeladen.

Um 20.50 Uhr konnte Arlette Schläpfer mit den Traktanden beginnen.

Die Präsidentin verweist in ihrem Jahresbericht auf die Kreditbegehren Rietstrasse und Rohnenstrasse. Bei der Rietstrasse ist die 1. Phase abgeschlossen, aber es sind erst ca. Fr. 10'000.00 abgerechnet; die Arbeiten für Fr. 45'000.00 sind aber bereits abgeschlossen. In der 2. Phase, Frühling 2017, werden die Kandelaber aufgestellt und danach kann die Freileitung abgebrochen werden. Der an der letzten GV bewilligte Kredit von Fr. 80'000.00 wird genügen. Weiter verweist sie auf diverse besuchte Anlässe, wie GV des Elektrizitätswerkeverbandes St.Gallen-Appenzell, Energiepool Appenzellerland, AüB, IG Appenzeller Naturstrom. Auch das 3-Elektra-Treffen (Oberegg, Reute, Schachen) hat sich bestens eingespield. Sind doch daraus bereits Arbeitsgruppen entstanden. Aus diesen Treffen wurde im 2016 ein erstes gemeinsames Projekt realisiert, zahlreiche Strassenlampen wurden auf LED-Leuchten umgerüstet.

Beim Projekt Rohnenstrasse konnten die Leerrohre nicht wie vorgesehen unter dem Bankett verlegt werden, sie mussten unter dem Planum der Strasse geführt und deshalb einbetoniert werden. Der gesprochene Kredit von Fr. 40'000.00 ist deshalb aufgebraucht.

Reto Hengartner von Kolb el-consult AG, Oberriet, stellt die Projekte für 2017 für die beantragten Kreditbegehren vor.

1. Kreditbegehren von Fr. 100'000 VK "Spielplatz", Aufteilung des Abganges Ost mit Ersatz Zuleitung.

Roger Winkler, neuer Ableser (links), Mike Heierli

Die Elektra Schachen beantragt einen Kredit von Fr. 100'000.00 – Fr. 30'000.00 für den Rest der geplanten Arbeiten an der Rohnenstrasse und Fr. 70'000.00 für die Verstärkung des Gebietes Schwendistrasse (Schachen Ost). Auswechslung des Kabels ab dem Trafo Bildtöbeli, Verteilkabine beim Spielplatz und Aufteilung des Gebietes Schachen Ost. Diesem Kreditbegehren wird einstimmig zugestimmt.

2. Kreditbegehren von Fr. 370'000.00

- Verkabelung 20kV-Zuleitung Säge –Trafo Bildtöbeli
- Verkabelung der Freileitung Rickenbach

Das zweite Kreditbegehren von Fr. 370'000.00 für das "Herzstück" bzw. die einzige Stromzufuhr die 20kV-Freileitungs-Zuleitung vom Trafo Säge zum Trafo Bildtöbeli. Der Baubeginn wäre frühestens im Winter 2017/2018. Ein solches Projekt benötigt mindestens eine Bewilligungsdauer von einem halben Jahr. Für dieses Projekt muss nach vielen Jahren wieder einmal ein Bankkredit aufgenommen werden.

Nach angeregter Diskussion wird auch dieses Projekt mit einer Enthaltung bewilligt.

Arthur Sturzenegger stellt die Rechnung inkl. Budget vor. Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem Betriebsüberschuss von Fr. 58'935.29 rund Fr. 8'000 über dem Voranschlag von Fr. 50'700 ab. Nach Abschreibung von Fr. 56'000 resultiert ein Einnahmenüberschuss von Fr. 2'935.29. Es war wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

Nach dem Rücktritt von Henry Sutter, Ableser und Beisitzer, werden in der Verwaltung Arlette Schläpfer (Präsidentin) Arthur Sturzenegger (Kassier), Vreni König (Aktuarin) und Bruno Saxer (Vizepräsident) in ihren Ämtern bestätigt. Die Revisoren werden ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Als neuen Beisitzer konnte Mike Heierli gewonnen werden. Er wird einstimmig in die Verwaltung gewählt. Henry Sutter hat Roger Winkler bereits als Ableser in sein neues Ämtli eingeführt. Wir wünschen beiden viel Freude in ihrer Tätigkeit.

Felix Eisenhut bedankt sich für die Einladung. Er kann bereits mitteilen, dass die Verwaltung der Elektra Oberegg an einem gemeinsamen Projekt (20kV-Freileitungs-Zuleitung vom Trafo Säge zum Trafo Bildtöbeli) interessiert ist. Auch erwähnt er, dass er die Zusammenarbeit zwischen den Elektras sehr schätzt.

Zum Abschluss kann die Präsidentin noch Ehrungen vornehmen. Mit einer Schweigeminute wird Hanspeter Tobler, der über 20 Jahre der Elektra Schachen gedient hat und letztes Jahr verstorben ist, gedacht. Weiter ehrt sie für 35 Jahre als Kassier Arthur Sturzenegger, für 10 Jahre Marcel Tobler als Revisor und für 5 Jahre als Aktuarin Vreni König mit Gutscheinen von Appenzeller Tourismus.

Die Präsidentin bedankte sich bei allen fürs Interesse.

Kivo wieder vollständig

Zwei Oberegger ergänzen das Gremium

Die Kirchgemeinde Reute-Oberegg konnte die zwei Vakanzen in der Kirchenvorstehererschaft besetzen. Die Kirchgemeinde strebt eine engere Zusammenarbeit mit den benachbarten vorderländer Kirchgemeinden an.

Die Kirchenvorstehererschaft (Kivo) der Kirchgemeinde Reute-Oberegg startete bereits 2016 mit einer Vakanz ins Kirchenjahr. Und auch 2017 musste die Kivo einen Rücktritt zur Kenntnis nehmen. Elsbeth Blatter trat nach sieben Jahren zurück. Seit August 2016 engagiert sich der 45-jährige Matthias Haltiner aus Oberegg interimistisch in der Kivo. Er wurde an der vergangenen Kirchgemeindeversammlung gewählt und übernimmt das Ressort Jugend. Auch die Vakanz, die durch den Rücktritt von Elsbeth Blatter entstand, konnte an diesem Sonntag besetzt werden. Es stellte sich die 70-jährige Ilona Donata Rüegg vom Mitlehn, Oberegg, zur Wahl. Sie übernimmt von Elsbeth Blatter das Ressort Senioren. Die Rentnerin engagiert sich bereits in anderen Verein ehrenamtlich, freut sich aber sehr auf die neue Aufgabe.

Kein Zusammenschluss angestrebt

Schon länger besteht eine lose Zusammenarbeit der vorderländer Kirchgemeinden. Kanzeltausch und Ferienvertretungen seien heute bereits an der Tagesordnung, erläutert der Kirchgemeindepräsident Markus Bruderer. Die Kivo strebe jedoch eine engere Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden

Kirchgemeindepräsident Markus Bruderer (Mitte) begrüsst die zwei neuen Kivo-Mitglieder Ilona Donata Rüegg und Matthias Haltiner.

Heiden, Grub-Eggersriet, Walzenhausen und Wolfhalden an; dabei handle es sich aber nicht um einen Zusammenschluss, präzisierte Bruderer, es gehe darum, der neuen Situation mit schwindenden Mitgliedern positiv zu begegnen und die Chance zu packen, die christliche Botschaft weiterzutragen. Die Kirchgemeindeglieder stimmten dem Antrag der Kivo zu. Über diesen Antrag wird auch in den anderen involvierten Kirchgemeinden an den Versammlungen abgestimmt werden. Im Weiteren informiert der Kirchgemeindepräsident, dass die Pfarrerin Martina Tapernoux-Tanner sich in Heiden als Pfarrerin beworben hat und voraussichtlich auf Herbst kündigen wird.

Positiver Rechnungsabschluss

Aus dem Jahresbericht des Präsidenten ging hervor, dass der Seniorenausflug

nach Zillis und die Seniorenferien in Murten ein grosser Erfolg waren. Auch die Anlässe aus dem Ressort Jugend, Fiire mit de Chline oder die Erlebnistage in den Frühlingsferien, sprachen sehr viele Kinder und Jugendliche an. Weshalb die Sonntagsschule, trotz zwei engagierten jungen Leiterinnen, wegen Kindermangel nicht mehr stattfinden könne, sei schwierig zu verstehen, sagte Bruderer. Die Rechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von knapp 24'000 Franken ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von 1'000 Franken. Der Betrag aus dem Finanzausgleich beläuft sich auf rund 31'000 Franken. Das Fundament des Pfarrhauses wurde im vergangenen Jahr saniert und eine Sickerleitung eingebaut. Die Sanierung kostete rund 26'000 Franken. Dafür wurden Rückstellungen von 10'000 Franken aufgelöst.

Karin Steffen

Italienisches Flair in Oberegg: Am 16. April 1817 brannte die Kirche

Als markantes und vielbewundertes Bauwerk erinnert die Kirche von Oberegg an oberitalienische Gotteshäuser. Vor 200 Jahren – am 16. April 1817 – wurde die Vorgängerkirche vom Blitz getroffen und eingeäschert.

Am 6. September 1657 wurde die Kirche von Oberegg ihrer Bestimmung übergeben. Nach dem Brand von 1817 erfolgte der sofortige Wiederaufbau, und 1820 konnte die neue Kirche eingeweiht werden. Wegen Platzmangels erfolgte ab 1870 die Errichtung eines neuen und grösseren Gotteshauses, das

1872 seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Heute ist die Kirche 145-jährig. Die gegen Westen orientierte Hauptfassade aus grauem Sandstein mit ihrem breiten Giebel, mit der Dreiteilung durch Wandpfeiler mit von Evangelisten gekrönten Statuen und dem breitgiebligen Portalvordach erinnert an oberitalienische Kirchen zwischen der Romantik und Gotik.

Markant und bewundert: Die heutige, 145 Jahre alte Oberegger Kirche mit

ihrem italienischen Flair gehört zu den exklusiven Bauwerken der Ostschweiz.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Kleintiere Reute – Obereg

Kleintierschau in Obereg

3. – 4. Juni 2017

Samstag, 3. Juni 2017, 10.00 bis 20.00 Uhr
 Sonntag, 4. Juni 2017, 10.00 bis 17.00 Uhr

- Sonderschau Imkerverein Obereg
- Sonderschau Filzen mit Wolle
- Sonderschau Fellnähegruppe AI/AR
- Grosse Festwirtschaft mit diversen Menüs
- Grosser Kinderspielplatz

Eintritt frei

Samstag – Musik ab 17.00 Uhr

Sonntag – Fröhschoppen ab 10.00 Uhr

Kleintierzüchter gehen Bowling spielen

Kürzlich trafen sich einige Mitglieder des Vereins „Kleintiere Reute/Obereg“ in Widnau. Es wurde nicht gefachsimpelt, sondern Bowling gespielt. Dieser Anlass gehört zu unserem Vereinsleben. Von Alt bis Jung, versuchte jeder sein Bestes zu geben und hoffte bei jedem Schuss mit möglichst vielen Treffern. Es war ein gemütlicher Abend der im Nu verging.

Koni Eisenhut

Silber für Annie Mc Evoy

Beim ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten Annie Mc Evoy, Katja und Corinne Dutler tolle Leistungen.

Auszeichnung für Corinne

Im K4 turnte Corinne gut. Der Start am Reck wurde mit 8.95 gewertet. Danach ging es an zwei Geräten jeweils mit der Note 8.75 weiter. Beim abschliessenden Bodenturnen zeigte sie nochmals eine tolle Leistung, welche mit 9.10 benotet wurde. Sie durfte sich als Elfte eine der begehrten Auszeichnungen entgegennehmen.

Der Pöschelibender ist immer noch auf Reisen, finden Sie heraus, wo er sich gerade befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute. Oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluwin.ch. Mit der richtigen Antwort «Elbphilharmonie, Hamburg» ist diesmal Samuel Keller, Reute aus allen Einsendungen ausgelost worden. Sie sehen, mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Das erste Mal im K5 startete Katja. Auch sie zeigte einen guten aber leider nicht fehlerfreien Wettkampf. Für einen hohen gehockten Salto konnte sie sich tolle 9.20 Punkte gutschreiben lassen. Leider hatte sie am Reck und an den Schaukelringen einen Sturz zu verbuchen. Am Schluss reichte es für einen Platz im Mittelfeld.

Annie startet das erste Mal im K6. Ihr gelang der Auftakt am Boden optimal mit der Note 9.30. Auch an den Schaukelringen und am Reck zeigte sie tadellose Leistungen. Am Sprung erhielt sie für einen starken gebückten Salto die hohe Note von 9.50. Mit 37.15 Punkte erturnte sie sich die Silbermedaille.

Willi Lanker

•••••
 Erfahren Sie mehr über unser
 Rütiger Feeschter im Internet!
 Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch
 •••••

Trennung in die zwei Halbkantone soll nicht ewig dauern: Spezielle Situation von Oberegg AI und Reute AR

Auf dem Weg zwischen dem Gasthaus zum „Alten Säntis“ und der Bergstation der Luftseilbahn steht: „Die Teilung soll nicht ewig dauern, sondern nur solange es beiden Teilen gefällt. Es steht ihnen jederzeit frei, sich wieder zu vereinigen“.

Zur Teilung kam es im 16. Jahrhundert (1597). Die Gebiete um Appenzell, Gonten, Haslen, Eggerstanden, Schwende, Weissbad, Schlatt (alle zum inneren Landesteil gehörend) und Oberegg, eine Exklave, entschieden sich für den „alten“ katholischen Glauben. Sie bildeten fortan den Halbkanton Appenzell Innerrhoden. Der grössere Teil des ehemaligen Kantons Appenzell, bis heute aus 20 Gemeinden bestehend, bekannte sich zum evangelisch-reformierten Glauben und bildet noch heute den Halbkanton Appenzell Ausserrhoden (AR).

Gemeinsam und doch getrennt

Ganz speziell ist bis heute die Situation in Oberegg AI und Reute AR. Oberegg, fern vom inneren Landesteil, besteht nach wie vor aus zwei voneinander getrennten Gebieten. Zwischen den beiden Teilen von Oberegg „schlängelt“ sich der schmale Streifen der Gemeinde Reute (im Volksmund Rüti genannt) durch. Beide Teile Obereggs gehören demselben Pfarramt an mit der Kirche – geweiht der „Maria zum Schnee“ (Gedenktag ist jeweils der 5. August zur Erinnerung an die Weihe der römischen Patriarchalbasilika Santa Maria Maggiore im Jahr 432/ auch in Saas-Fee, im Lötschental und Klösterli am Rigi vorkommend).

Für den Besuch der kirchlichen Aktivitäten durchquerten oder durchqueren die Bewohner des östlichen Teils jeweils Teile der andersgläubigen Gemeinde Reute AR. Und da dürften sich die Wege der Kirchgänger öfters gekreuzt haben. Selbst die Prozession von der Hauptkirche ins Eschenmoos, zur Kapelle St. Anna, führte durch Schachen bei Reute.

Aber auch die Schuljugend kreuzte sich. Die Jugendlichen aus Blatten, Nagenriet oder Vogelegg, Klee und Mittelhorn mussten auf ihren Schulwegen Gebiete von Reute durchschreiten und

teilweise am Schulhaus in Schachen vorbeiziehen. Da dürften sich wohl so mancher Jugendliche, so manche Jugendliche gefragt haben, weshalb sie nicht ins nächstgelegene Schulhaus gehen durften. Irgendwie haben sich die Bewohner der Gemeinde Reute AR und des Bezirks Oberegg AI trotz religiösen Verschiedenheiten arrangiert.

Beharrung auf den eigenen Glauben

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auf beiden Seiten ein Kampf um die Religionszugehörigkeit geführt. Zwischen 1954 und 1963 musste ich als Schüler in Oberegg mitanhören, wie von der Kanzel herunter versucht wurde, die junge Generation vom Schwimmen im Freibad in Heiden, in einer reformierten Gemeinde, fernzuhalten.

Weil mein Vater, Bürger aus dem katholischen Wallis, eine reformierte Frau, meine Mutter, gebürtig von Trogen AR, heiratete, wurde er von der geistlichen Obrigkeit ausgeschlossen (Steuern durfte er dennoch bezahlen).

Der Grossvater meiner Gattin wurde vom Pfarrer aufgefordert, seine neun Kinder mehrmals wöchentlich von Steingocht nach Oberegg in die Kirche zu „schicken.“ Dies widerstrebte dem Grossvater. Als er dem Pfarrer eine – wohl für den Pfarrherrn unbequeme – Frage stellte, wurde ihm zu verstehen gegeben, dass er sich nicht

mit religiösen Fragen auseinandersetzen müsse, denn „lass mich dies machen.“ Nach vielen unbefriedigenden Auseinandersetzungen konvertierte er mitsamt seiner katholischen Gemahlin und seinen neun Nachkommen, was aber von Teilen der Oberegger Bevölkerung schlecht goutiert wurde.

Aber auch in der reformierten Gemeinde Reute wurde „geweibelt“. Ich erfuhr, dass es beispielsweise einer reformierten Mutter aus Reute missfiel, dass ihr Sohn womöglich eine Liaison mit einer katholischen Frau eingehen könnte. Diese Mutter suchte die Eltern der Freundin auf, schmetterte ihnen quasi den Teufel vor die Füsse und zerstörte damit die Freundschaft der Jungen.

Auch heimlich weibelten Frauen mit der Absicht (Überzeugung), Katholische für den reformierten Glauben zu gewinnen. So wurde eine katholische Frau nach einer nicht konformen Geburt so sehr bearbeitet, dass sie ihren leidvollen Lebensweg versuchte zu beenden, indem sie zum „neuen“ Glauben übertrat.

Als reformierter Einzelgänger in einer katholischen Klasse

Mit Freude erinnere ich mich an alle Primarschuljahre in Oberegg. Die ersten vier Jahre besuchte ich – meistens als einziger reformierter Schüler – den Unterricht bei Ingenbohrer Lehrschwester. Im Lesen, Schreiben und

Rechnen legten sie das Fundament für meine spätere Aus- und Weiterbildung. Mir gegenüber wurden keine religiösen Bemerkungen aus dem Munde der Lehrschwestern, der späteren Lehrer, aber auch der gesamten Oberegger Bevölkerung gemacht. Im Gegenteil. Trotz anderer Konfession durfte ich von meinen Lehrpersonen etliches Lob

entgegennehmen. Auch bei all meiner ausserschulischen Tätigkeiten („Belieferung“ des „Gelben Heftes“, „Austragen“ des bestellten Brotes für den Sänctis, Ausläufer für den hinteren Metzger, usw.) spürte ich nie etwas von den einstigen Glaubensquerelen. Ich danke an dieser Stelle allen Oberegger und Rütigern für ihr damaliges Verständnis.

Innerrhoden und Ausserrhoden haben sich seit der Landesteilung wohl in manchen Belangen anders entwickelt. Vielleicht gelingt es in naher oder ferner Zukunft dennoch, auf den eingangs erwähnten Spruch zurückzukommen, der heisst: „Die Teilung soll nicht ewig dauern“.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur

Architektonisches Kuriosum auf dem Vorderländer Hausberg: Vor 40 Jahren verschwand das Drei-Giebel-Haus „Rössli“

Jahrzehntelang präsentierte sich das Gasthaus „Rössli“ auf dem St. Anton als verschachteltes Drei-Giebel-Haus. Vor vierzig Jahren verschwand das architektonische Kuriosum.

Das „Rössli“ auf dem St. Anton wurde im Jahre 1605 als einfache Wirtschaft erbaut. 1815 ging die Liegenschaft in das Eigentum der Familie Breu über, die dem Haus während Generationen bis 2003 die Treue hielt.

Ein verschachteltes Gebäude

Der Aufstieg des Kurorts Heiden ab 1847 brachte auch dem „Rössli“ viele Gäste. Deshalb erfolgten verschiedentlich bauliche Erweiterungen mit An- und Aufbauten, was im Verlaufe der Jahrzehnte zu einem verschachtelten Gebäude führte. Bauliche Mängel und komplizierte Betriebsabläufe führten 1977 zu einem totalen Umbau und damit zum Verschwinden der drei Giebel.

Abbruch und Neubau

Vor zehn Jahren veränderte das „Röss-

Vor 40 Jahren verschwand auf dem St. Anton ein architektonisches Kuriosum: Im Rahmen des Umbaus im Jahre 1977 verschwanden die drei „Rössli“-Giebel.

li“ sein Aussehen erneut und total: Als neue Eigentümer der Liegenschaft liessen Thomas und Renate Manser 2007 das alte Gasthaus abbrechen und in anderer Form wieder aufbauen. Gleich-

zeitig wurde der alte Restaurantname „Rössli“ von der neuen Bezeichnung „St. Anton“ abgelöst.

Text und Bild: Peter Eggenberger

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter/ „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Das zehnte Buch mit Kurzenberger Dialekt Geschichten

Zum zehnten Mal: Peter Eggenberger mischt Humor, Spannung und bodennahe Sprache. Entstanden ist das Jubiläums-Büchlein mit vergnüglichen Geschichten im Kurzenberger Dialekt. Der Titel: „Vo gschide ond tomme Lüüt“. Ein wahres Lesevergnügen!

Sein Gesicht ist übersät von Lachfältchen. Trotzdem: es war ihm wohl nicht immer zum Lachen. Damals in der Fremdenlegion. Doch heute, als freier Publizist und ausgewiesener Autor schon eher. Besonders wenn die Zuhörer mit Ausrufen wie „Dä kenni“ oder „isch mer o scho passiert“ auf seine Kurzgeschichten reagieren. So geschehen an der Vernissage in Wolfhalden. Guter Beobachter, faszinierender Beschreiber, akribischer Arbeiter sind weitere Eigenschaften des Autors. Die Rede ist von Peter Eggenberger. Dem in Walzenhausen aufgewachsenen Wolfhändler. Dem Appenzeller. Der den Witz und den Humor wie kein zweiter aufs Blatt bringt. Der das Schreiben sein Lebenselixier nennt. Wiederum ist es ihm in seinem Jubiläums-Büchlein - dem Zehnten - gelungen, rund um reelle Personen oder aktuelle Begebenheiten spannende Geschichten zu schreiben, ihnen ihren ureigenen Charakter zu belassen, sie aber facettenreich darzustellen. Auch wenn der Titel „Vo gschide ond tomme Lüüt“ provoziert, er geht liebevoll mit seinen Figuren und dem Publikum bei seinen Lesungen um.

Bekannter Zeichner

Die Geschichten alleine sind einfach zum Geniessen. Sie werden aber unglaublich verstärkt durch die Zeichnungen. Begonnen hat Peter Eggenberger in den achtziger Jahren mit Zeichnungen von Kurt Metzler, dem St. Margrether Künstler und ehemaligen Zeichenlehrer an der Kantonsschule Heerbrugg. Nach seinem Tod übernahm Textilentwerfer Ernst Bänziger aus Bühler den Part der bildlichen Umsetzung der Texte. Nach seinem Rücktritt haben Peter Eggenbergers Geschichten wiederum ein ganz eigenes Gesicht bekommen. Es ist der bekannte Grafiker und Werklehrer an den Schulen für Gestaltung St. Gallen und Zürich sowie Lehrer für Bildnerische Gestaltung an der Kantonsschule Trogen, Werner Meier-Hartmann. Er beherrscht wie

Das neue Mundartbuch von Peter Eggenberger wurde von Werner Meier-Hartmann (links) illustriert.

kein Zweiter die Bebilderung der Kurzgeschichten.

Doppeltes Vergnügen

Somit ist die Lektüre von „Vo gschide ond tomme Lüüt“ mit seinen 34 vergnüglichen Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt zusammen mit den Illustrationen gleich ein zweifaches Vergnügen. An der Buch-

waren Ausrufe in Kuzenberger Dialekt wie „hm, da kenni o“ oder „au, da ha-n-i selber o scho erlebt“ zu hören. Somit hat Peter Eggenberger sein Ziel erreicht. „D’Leserschaft ka si mit de Gschichte identifiziere“ und er hat wiederum etwas dazu beigetragen, dass der Kurzenberger Dialekt, die Sprache des Appenzellerlandes über Bodensee und Rheintal, nicht vergessen wird. In

Gino Pauletti dankte Peter Eggenberger für die gute Werbung betreffend Appenzellerland und Wolfhalden in der ganzen Schweiz.

premiere vom vergangenen Sonntag im Landgasthof Krone in Wolfhalden hingen die Zuhörer an den Lippen des Autors, wenn er von den Sorgen eines Störschneiders oder dem Galgenhumor von Verurteilten erzählte. Zusätzlich zum Schmunzeln und amüsiertem, spontanem lauten Lachen

Erinnerung bleiben beispielsweise die „Schlunggi“ Joggeli und Hanessli, die Walzenhauser Regierungsräte, Polizist Martin Eugster-Bänziger oder Emil Berweger. Nicht fehlen dürfen natürlich Gust und Mari oder Berta und Köbi. Dank Peter Eggenbergers Einsatz werden sie nie in Vergessenheit geraten.

Dank von Wohngemeinde

Auch Gemeindepräsident Gino Pauletti freute sich über die gute Werbung für seine Gemeinde und das Appen-

Hans Sturzenegger am Hackbrett

zellerland, die Peter Eggenberger mit seinen Geschichten in der ganze Schweiz macht. Stehen doch meist die Vorderländer Gemeinden im Zentrum der Geschichten. Hier fügte Peter Eggenberger allerdings an, dass einige auch im Ausland spielten. Dann dankte er der Gemeinde Wolfhalden für den Apéro, Hans Sturzenegger für die musikalische Begleitung auf dem Hack-

brett, sowie Zeichner Werner Meier für die gekonnten Illustrationen. Ein ganz besonderer Dank ging an den Appenzeller Verlag und die Leserschaft.

„Vo gschüide ond tomme Lüüt“, Autor von 34 vergnüglichen Kurzgeschichten im urchigen Kurzenberger Dialekt Peter Eggenberger, illustriert von Werner Meier-Hartmann, 127 Seiten, Appenzeller Verlag in Schwendbrunn, ISBN: 978-3-85882-761-6.

Text und Bilder: Isabelle Kürsteiner

Er sorgte für Recht und Ordnung: Martin Eugster, alt Gemeindepolizist in Reute, wurde 95

Im Alterswohnheim Weiherwies, Grub, konnte Martin Eugster-Bänziger kürzlich den 95. Geburtstag feiern. Als Gemeindepolizist sorgte er in Reute langjährig für Recht und Ordnung.

Der Lebenslauf von Martin Eugster ist faszinierend: Landwirt in Dänemark, Wärter in der Strafanstalt Gmünden, Gemeinde- und Kantonspolizist, Kontrolleur und Kassier für verschiedene Korporationen und Kommissionen, Artilleriefahrer mit Pferdefuhrwerk...

Geboren am 24. April 1922, wuchs der Jubilar in der Schwendi, Reute, auf. Nach dem Primarschulbesuch im Schachen folgten die Realschuljahre in Berneck, was dem Jugendlichen eine Fussmarschleistung von gesamthaft dreieinhalb Stunden täglich abforderte. „Es hat mir nicht geschadet, im Gegenteil“, schmunzelt der Jubilar, der sich gerne an seine Jugendjahre erinnert.

Lehrzeit und Militär

1939 begann er in Pomy oberhalb von Yverdon VD eine landwirtschaftliche Lehre, die ihn später zu weiteren Ausbildungsorten führte. Von 1942 bis 1945 absolvierte er militärischen Aktivdienst, wobei er als Artilleriefahrer mit Rossen eingeteilt war. „Eine Kanone wurde damals von sechs Pferden gezogen“, blendet er zurück.

Dänemark und Strafanstalt

„Die dänischen Landwirte galten damals als Musterbauern, die ich unbedingt kennen lernen wollte“, erzählt Martin Eugster. Nach dem Krieg brach er kurzentschlossen nach Dänemark auf, wo er Einblicke in die dortige

Martin Eugster-Bänziger konnte den 95. Geburtstag feiern. Mit ihm freut sich auch Gattin Ida über das seltene Wiegenfest.

Arbeitsweise erhielt. Nach einem guten Jahr kehrte er zurück, um in den Dienst der Ausserrhoder Strafanstalt Gmünden zu treten. 1951 wurde er als Gemeindepolizist von Reute gewählt, und 1953 verheiratete er sich mit Ida Bänziger, deren Elternhaus in der Rohnen dem Ehepaar als Wohnsitz diente.

Mit dem Töff auf Verbrecherjagd

Nebst dem Polizeiamt hatte Eugster verschiedenste kommunale Nebenbeamtungen zu erfüllen. So war er auch als Weibel, Kontrolleur und Einzieher unterwegs. Während seiner Abwesenheit hatte Gattin Ida das Telefon und den Polizeifunk zu bedienen und Martin zu informieren, und ab 1961 bewirtschaftete das Ehepaar zudem das elterliche Bauernhäämetli. Den Übeltätern jagte Martin anfänglich mit dem Velo nach. Dann sorgten Kleinmotorräder der Marken Cucciolo und später Kreidler für eine bessere Mobilität.

In die Kantonspolizei integriert

Im Sommer 1972 wurden die Gemeindepolizisten in die neugegründete Ausserrhoder Kantonspolizei integriert. Eugster machte jetzt noch die Autoprüfung, und dem Polizeidienst hielt er bis zur Pensionierung im Jahre 1987 die Treue. Im November 2015 fand das Ehepaar in Grub ein neues Zuhause. Hier freuen sie sich über die Besuche der drei Kinder, neun Gross- und elf Urgrosskinder sowie über Begegnungen mit altbekannten Freunden. Dem Jubilar und seiner Gattin sei für die weitere Zukunft das Allerbeste gewünscht.

Text und Bild: Peter Eggenberger

(Mehr über Martin Eugster ist in den Büchern „Rüütiger Köpfe“ und „Vo gschüide ond tomme Lüüt“ zu erfahren. Beide Titel sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich)

Das Heilbad Unterrechstein baut um und erweitert

Das Heilbad Unterrechstein wird umgebaut, erweitert und umfassend modernisiert.

Mit dem vorgesehenen Umbau- und Erweiterungsprojekt werden der Empfang, die Garderoben und der Dusch- und Ruhebereich grosszügiger gestaltet. Die Therapie- und Wellnessräume werden umfassend erneuert und modernisiert. Hinzu kommt ein internes Bistro, das von den Gästen unmittelbar

Investitionen von 4,5 Mio. Franken

Das Umbau- und Erweiterungsprojekt ist vom Verwaltungsrat der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG im Dezember genehmigt worden. Nach Voranschlag kostet es rund 4,5 Mio. Franken, die zu einem grossen Teil mit Fremdkapital, zu einem Fünftel hingegen mit eigenen Mitteln finanziert werden. Das Projekt wird von Bund und Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einem zinslosen Darlehen im Umfang

Die Ansicht der Gesamtanlage des Heilbads Unterrechstein.

neben Bad und Sauna besucht werden kann und eine neue Heilbad-Atmosphäre vermitteln wird. Die auf dem neuesten Stand befindlichen Bade- und Saunaanlagen bleiben unverändert.

von 700'000 Franken und einem à-fonds-perdu-Beitrag des Kantons von gut 90'000 Franken im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) unterstützt. Das Heilbad Unterrechstein hat

seit Bestehen, also seit 1982, stets in die Erweiterung und Modernisierung seiner Anlage investiert. So sind im Laufe der Zeit zum ursprünglichen Innenbad ein Aussenbad mit Sprudelliegen und Massagedüsen, eine Warm- und Kaltwassergrotte sowie eine vielfältige Saunalandschaft mit einem stilvollen Saunagarten und einer grosszügigen Aussensauna hinzugekommen.

Fünf Monate geschlossen

Umbau und Erweiterung betreffen sowohl das Erd- wie auch das Untergeschoss. Während der ganzen Bauzeit, vom 20. April bis Ende September 2017, bleibt deshalb das Heilbad Unterrechstein geschlossen. Aktuelle Informationen sind unter www.heilbad.ch zu finden.

Weitere Auskünfte erteilt:

Verwaltungsratspräsident

Heini Eggenberger, 071 343 68 68

Umzug geplant?

www.feeschter.ch/Abonnemente

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 3|2017:

Redaktionsschluss: 1. August 2017
Erscheinungsdatum: 31. August 2017

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Editorial: In 80 Tagen nach Santiago – Erfahrungen einer Pilgerreise

Welche Erlebnisse und Eindrücke kann man auf einer Pilgerreise erfahren, wenn man alleine bei Wind und Wetter während drei Monaten über 2000 Kilometer zu Fuss unterwegs ist?

Auf dem Pilgerweg wie auch auf dem Lebensweg – schreiten wir ständig – brauchen wir Ziel und Orientierung – gibt es Licht und Schatten – staunen wir über Zufälle und kleine Wunder – legen wir Abschnitte zurück, die uns leichter fallen und Wegstrecken, die mühsamer sind – freuen wir uns über offene Türen und Gastfreundschaft – erleben wir Hoffnung und Zuversicht, Enttäuschung und Schmerzen – kommen wir an Grenzen – sind wir froh und dankbar, wenn wir ein Ziel erreichen. (Renate Florl)

Körperliche Strapazen und Hilfe

Ich bin nun schon seit vierzehn Kilometern auf der vierten Tagesetappe unterwegs und meine Blasen an den Füßen schmerzen fürchterlich. Noch 4 km sind zurückzulegen, um im kleinen Ort vor Ladenschluss der Apotheke um Mittag die ersehnten Blasenpflaster zu bekommen. Ich quäle mich schnellen Schrittes vorwärts. Am Nachmittag mache ich den Fehler und marschiere weiter, anstatt mir und den Füßen die nötige Rast zu gönnen. Mein Geist drängt mich, schenkt meinem Körper zu wenig Beachtung. Nach weiteren fünfzehn Kilometern komme ich erschöpft und ausgelaugt bei der Herberge an. Die ist leider geschlossen, wegen Umbau...! Alles schmerzt und ich kann nicht mehr weiter. Ich setze mich entmutigt auf einen Stein und suche Rat in meinem Pilgerführer. Wo finde ich ein Bett, wo eine Mahlzeit? Es scheint aber aussichtslos eine Herberge in nächster Umgebung zu erreichen. Da kommt mir wie durch ein Wunder ein Pilgerpäarchen um die gegenüberliegende Hausecke entgegen und mir wird geholfen. Ich bin so dankbar.

Dankbarkeit

Durch dichtbewachsene, alte Eichenwälder und blühende Rapsfelder zieht

sich mein Weg. Ich atme die kühle Morgenluft ein, singe ein Lied und spüre wie mich die frühe Morgensonne mit ihren ersten Strahlen wärmt. Meine Beine fühlen sich leicht und mein Körper unbeschwert an. Mein Blick kann nicht genug vom tiefen Blau des Himmels einfangen. Es ist ein Gefühl wie durch das Paradies zu schreiten. Ich realisiere die Schönheit unserer Welt und die eigene Lebenskraft ganz

konkret und echt. Ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit kommt in mir auf, hier in diesem Leben auf unserer Erde wandeln zu dürfen.

Erkenntnis in ein Grundvertrauen

Allein auf einem solchen Weg unterwegs zu sein, bedeutet auch sich jeden Tag auf seine sich ständig verändernde Umwelt einzulassen: im Sprechen ei-

ner Fremdsprache, in der Begegnung neuer Menschen, im täglichen Suchen einer Herberge und Verpflegung, im Betreten neuer, unbekannter Pfade und im unausweichlichen Hinhören der eigenen Gedankenwelt. Ich komme mir vor wie ein Knabe, ein Schulkind, das sich täglich im Schulalltag neuen Aufgaben stellen muss. Ich tue

mich anfangs schwer mit Gelassenheit und Vertrauen meinem sich ständig erneutem Umfeld zu begegnen. Je länger

meine Reise geht, umso mehr gewinne ich an einem Grundvertrauen „Es kommt schon gut!“ und merke wie ich ruhiger und gelassener werde.

Zurück im Alltag

Nun, was klingt nach, zurück im Alltag bei Familie und Arbeitsplatz? Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, so wie auch mir, zu spüren, was einem wichtig ist, sich aufgehoben zu fühlen zwischen Himmel und Erde, achtsam mit sich und anderen umzugehen und mit voller Lebenskraft weiteren Zielen auf neuen Wegen entgegenziehen zu wollen...

David Mühlbacher

Vorderländer Museum Wolfhalden: Einblicke in die Webereitradition

Im Vorderländer Museum Wolfhalden ist die Saison mit der Sonderausstellung „Spulen und Weben im Appenzeller Vorderland“ eröffnet worden. Das Museum ist jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr zugänglich.

Die Seidenweberei war die bedeutendste Heimindustrie im Appenzeller Vorderland. Allein für die Thaler Firma Dufour & Co. (später Schweizerische Seidengazefabrik, heute SEFAR AG) standen 1622 hölzerne Handwebstühle

Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, und Vorstandsmitglied Verena Roesli begutachten den hundert Jahre alten Leinen-Handwebstuhl.

im Einsatz. Platziert waren die Geräte in unzähligen Kellern der typischen Weberhöckli. Der Mann werkte im Webkeller, und seine Frau war in der Stube am Spulrad beschäftigt. Die Ausstellung bietet informative Einblicke in die damalige Arbeitsweise, die mit der Gewebefertigung in Fabriken (in Thal wurde 1937 die erste Fabrik eröffnet) nach und nach verschwand. Wenig später entstanden auch in Wolfhalden und Heiden Webereien. Die Heimweber hatten sich nun für die Arbeit in der Fabrik oder aber den Ausbau der Landwirtschaft zu entscheiden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Elegante Frauenbeine statt verstaubte Möbel

Mit Sonderausstellungen stellt das Museum Heiden immer wieder Bezüge zur neueren Geschichte her. Diesen Sommer und Herbst sorgen elegante Frauenbeine für einen Blickfang. Sie erinnern an die grosse Tradition der Strumpffabrikation im Appenzeller

Fr	1.9.	20:15	The Beekeeper and His Son	10/8	OV/d
Sa	2.9.	17:15	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
Sa	2.9.	20:15	Alive and Kicking	12/10	E/d
So	3.9.	10:00	Gotthard I+II	8/6	
So	3.9.	15:00	Bigfoot Junior	6/4	D
So	3.9.	19:30	Dunkirk	12/10	D
Di	5.9.	19:30	The Beekeeper and His Son	10/8	OV/d
Do	7.9.	18:00	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Do	7.9.	19:30	Dunkirk	12/10	D
Fr	8.9.	20:15	Ein Sack voll Murmeln	12/10	D
Sa	9.9.	17:15	Dunkirk	12/10	D
Sa	9.9.	20:15	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
So	10.9.	15:00	Ostwind - Aufbruch nach Ora	6/4	D
So	10.9.	19:30	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Di	12.9.	19:30	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
Do	14.9.	19:30	Alive and Kicking	12/10	E/d
Fr	15.9.	20:15	Hereinspaziert!	6/4	D
Sa	16.9.	17:15	Gifted – Begabt	10/8	D
Sa	16.9.	20:15	Ein Sack voll Murmeln	12/10	D
So	17.9.	15:00	Bigfoot Junior	6/4	D
So	17.9.	19:30	The Beekeeper and His Son	10/8	OV/d
Di	19.9.	19:30	Hereinspaziert!	6/4	D
Mi	20.9.	20:15	Cinéclub: I, Daniel Blake	16/16	OV/d
Do	21.9.	19:30	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
Fr	22.9.	20:15	Kinoteens: Das Pubertier	10/8	D
Sa	23.9.	17:15	Ein Sack voll Murmeln	12/10	D
Sa	23.9.	20:15	Filmhit		
So	24.9.	10:30	Mehr als Liebe zu Gast Marlis Lüthi	16/16	D
So	24.9.	15:00	Ostwind - Aufbruch nach Ora	6/4	D
So	24.9.	19:30	The Party	12/10	E/d
Di	26.9.	19:30	Gifted – Begabt	10/8	D
Do	28.9.	19:30	Hereinspaziert!	6/4	D
Fr	29.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr	29.9.	20:15	The Party	12/10	E/d
Sa	30.9.	17:15	Alive and Kicking	12/10	E/d
Sa	30.9.	20:15	Dunkirk	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Mit dem Luxusprodukt „Leganza“ und einer teuren Werbekampagne wurde erfolglos versucht, der Strumpffabrikation im Appenzeller Vorderland neue Impulse zu verleihen.

kurs, womit das Ende der Firma besiegelt war. Die Ausstellung dokumentiert eindrücklich die Firmengeschichte, wobei in einer Videopräsentation Betroffene und ehemalige Mitarbeitende zu Wort kommen. Das Museum und die Sonderausstellung im Postgebäude Heiden sind von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe
finden Sie auf www.reute.ch-
Aktuelles/Anlässe

Vorderland. 1930 und damit in der Krisenzeit wurde in Heiden die Media AG gegründet, die einen kometenhaften Aufstieg verzeichnete und 1970 dreihundert Mitarbeitende zählte. Schon bald aber führten neue Modeströmungen zum Niedergang, den die Firmenleitung mit Luxusstrümpfen der Marke „Leganza“ aufzuhalten versuchte. Leider blieb der Erfolg aus. Die Überschuldung führte 1993 zum Kon-

Baubewilligung oder nicht?

In letzter Zeit musste verschiedentlich festgestellt werden, dass Bauvorhaben ohne Baubewilligung angefangen oder ausgeführt wurden. Dies führt zu Baustops, nachträglichen Bewilligungsverfahren, Ärger und in besonders krassen Fällen zu einer Busse. Kann ein ohne Bewilligung erstellter Bau oder eine Anlage nicht nachträglich bewilligt werden, muss der ursprüngliche, rechtmässige Zustand wieder hergestellt werden. Es ist also ein verbreiteter Irrtum, dass mit dem Bezahlen einer Busse gleichzeitig auch das Bauvorhaben bewilligt sei.

Das kantonal geregelte Baubewilligungsverfahren ist nicht einfach. Nur schon die Frage, ob ein Vorhaben eine Bewilligung braucht oder nicht, kann nicht pauschal beantwortet werden. So braucht beispielsweise ein Gartenhaus innerhalb der Bauzone keine Bewilligung, aber nur, wenn es nicht in einer Ortsbildschutzzone stehen soll und höchstens eine Grundfläche von 6 m² und eine maximale Höhe von 2.50 m hat. Ist es grösser oder soll es ausserhalb der Bauzone erstellt werden, ist die Bewilligungspflicht gegeben.

Auch zur Anzahl und Ausführung der Baugesuche bzw. der notwendigen Pläne und Unterlagen legt die kantonale Bauverordnung Minimalanforderungen fest. Es lohnt sich in den meisten Fällen, jemanden beizuziehen, der Erfahrung mit Baugesuchsverfahren hat.

Wenn Sie unsicher sind, ob ein Vorhaben bewilligungspflichtig ist oder nicht, fragen Sie auf der Gemeindekanzlei nach. Entweder kann Ihre Frage direkt beantwortet oder mit den kantonalen Instanzen oder der Bauprüfungskommission geklärt werden. Es empfiehlt sich bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen auch, die zuständigen kantonalen Instanzen möglichst früh in den Planungsprozess einzubeziehen. Dies vereinfacht und beschleunigt das Baubewilligungsverfahren und erhöht die Chance auf eine Bewilligung.

Um noch kurz beim Verfahren zu bleiben: Es ist verständlich, dass eine Bauherrschaft, die sich lange und intensiv mit ihrem Bauvorhaben auseinandergesetzt, mit der Architektin diverse Varianten geprüft, die Finanzierung geregelt und die Küchenplättli aus-

gesucht hat, möglichst rasch mit dem Bau anfangen möchte. Trotzdem muss für das Baubewilligungsverfahren eine realistische Frist eingerechnet werden. Nur schon das Anzeige- und Aufgabeverfahren dauert 20 Tage. Werden Einsprachen gegen das Bauvorhaben eingereicht oder liegt dieses ausserhalb der Bauzonen, verlängern sich die Bearbeitungsfristen manchmal sehr. Dies gilt auch bei Baugesuchen, die verbessert oder ergänzt werden müssen.

Gebäudesanierungen lohnen sich
Seit diesem Jahr ist das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen anders organisiert. Neu sind die Kantone für die gesamte Förderung zuständig. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden schafft mit der Unterstützung überdurchschnittlich guter Sanierungen, moderner Haustechnik, sowie erneuerbarer Energien Anreize für Hauseigentümer und Gewerbe in der Region.

Gebäude sind für rund einen Drittel der CO₂-Emissionen und 40 % des Energieverbrauchs der Schweiz verantwortlich. Seit 2010 streben Bund und Kantone mit dem nationalen Gebäudeprogramm an, den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoss im Gebäudebereich zu reduzieren. Nun ist das Gebäudeprogramm an die Kantone übergegangen. Sie sind vollumfänglich für die Förderung zuständig. Das gilt für die Modernisierung der Gebäudehülle als auch für die Nutzung erneuerbarer Energien, für die Gebäudetechnik und die Abwärmenutzung. Die Finanzierung erfolgt weiterhin über kantonale

Fördermittel und die Einnahmen aus der CO₂-Abgabe auf Brennstoffen.

Hauseigentümer profitieren

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden profitieren Hauseigentümer mit dem neuen Förderprogramm 2017 bei der Wärmedämmung von Einzelbauteilen (Dach, Fassade/Wand, Boden) von Beiträgen. Sie haben ausserdem die Möglichkeit, einen Bonus für die verbesserte Effizienz der gesamten Gebäudehülle zu erhalten. Ebenso sind Gesamtsanierungen nach Minergie-Standard förderberechtigt.

Ein weiterer Förderbereich betrifft den Ersatz des Heizsystems. Wenn Holzfeuerungen oder Sole/Wasser-Wärmepumpen anstelle von Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung zum Einsatz kommen, können Eigentümer von Einfamilienhäusern mit Beiträgen rechnen. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist nur dann förderberechtigt, wenn sie eine Elektroheizung ersetzt oder wenn sie anstelle einer Ölheizung installiert wird, welche sich in einer definitiv abgeschiedenen Grundwasserzone befindet. Beim Ersatz des Heizsystems gibt es zusätzliche Beiträge bei der Erstinstallation des Wärmeverteilsystems.

Ebenso fördert der Kanton Anschlüsse an Wärmenetze sowie die Installation thermischer Solaranlagen an bestehenden Gebäuden.

Solarstromanlagen unterstützt nach wie vor der Bund mit der Einmalvergütung bis 30 kWp (www.swissgrid.ch).

Informationen zum Förderprogramm:

www.energie.ar.ch > Förderung

Energietipps beim Verein Energie AR/AI

Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI. **Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:** Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Reute Online:
Umfassende Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet auf
www.reute.ch

Die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland wurde aus der Taufe gehoben

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AüB. Am 10. Juni 2017 fand die offizielle Labelübergabe statt.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine

konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier mit regionalem Gewerbe

Die Labelfeier hat trotz strahlendem Sommerwetter am Samstag Nachmittag rund 55 interessierte Personen nach Rehetobel in den Gemeindesaal locken können. Anlässlich der Labelfeier haben sich verschiedene Gewerbebetriebe aus der Region mit ihrer Fachkompetenz in nachhaltigem Bauen, Heizen und Sanieren präsentiert. Die Hasler Haustechnik AG, Walzenhausen, zeigte ihre Innovation 3E-Flow. Ausserdem waren das EW Heiden, Sturzenegger Holzbau Rehetobel und ASS Energietechnik Obereggen mit attraktiven und informativen Ständen vertreten. Die Hochschule Rapperswil hat den Studiengang Erneuerbare Energien und Um-

welttechnik präsentiert. Das kantonale Amt für Umwelt und der Verein Energie AR/AI haben gemeinsam über das neue Gebäudeprogramm informiert.

Laudationen

Die offizielle Feier wurde von den Hackbrettklängen von Calvin Rüegg musikalisch umrahmt. Werner Rüegg, Präsident der Energiestadt-Region, Gemeinderat in Heiden und Kantonsrat, stellte die Energiestadt-Region vor und sprach von der Vision eines Energiestadt-Kantons. Diesen Vorschlag hat der neu gewählte Regierungsrat Dölf Biasotto gerne aufgegriffen und zugesagt, sich mit aller Kraft für erneuerbare Energien einzusetzen, sodass künftig auf Atomstrom verzichtet werden könne. Marcel Sturzenegger hat den Verein Energiestadt vertreten und wünschte der Energiestadt-Region AüB viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei ihren nächsten Entwicklungsschritten.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Bau der Wasserversorgung Reute (3. und letzter Teil)

Bauberechnung

Quellen- und Bodenankäufe	21'019.63
Quellfassungen, Zuleitungen zu den Reservoirs	45'960.15
Hauptnetz mit den Anschlussleitungen, Armaturen Reservoirs	74'686.75
Reservoirs	38'150.25
Feuerschutz	5'226.17
Wasseruhren und Wasserstandsmesser	5'225.70
Wiederinstandstellung Zufahrtsstrassen	1'035.85
Bauaufsicht	6'548.55
Verschiedenes, Bauzinsen	9'872.75
Total Baukosten	207'725.80
An Abonnenten weiterbelastet	-6'466.85
Netto Baukosten	201'258.95
Subvention Assekuranz	-89'526.75
Bauschuld	111'732.10 (?)

Zur Finanzierung der Bauschuld wurde ein Darlehen von 100'000 Franken aufgenommen. Bei einem Zinssatz von 4 1/2% war ein Jahreszins von Fr. 4'500 zu bezahlen.

Abonnenten

Ausser der Überarbeitung der Pläne und der Kostenberechnung war es der Hydrantenkommission wichtig, möglichst rasch ein genehmigtes Wasserreglement in Händen zu haben. Der eingereichte Entwurf wurde vom Gemeinderat, nachdem er die 3 Stufen der Abonentengebühren um je Fr. 5.00 gesenkt hatte, im Juli 1909 als provisorisches Reglement in Kraft gesetzt. Damit konnten sie mit möglichen Wasserabonnenten verbindliche Verträge abschliessen. Nach einigen Jahren Erfahrung wurde ein definitives Reglement erarbeitet, das dann den Stimmbürgern zur Genehmigung unterbreitet wurde. Vorrang hatte der Gebrauch von Wasser für den Hausgebrauch. Gewerbliche Nutzung war nur möglich, wenn Überschuss von Wasser vorhanden war. Dafür kostete das Wasser für gewerbliche Nutzung, das über dem im Wasserzins inbegriffenen Volumen lag, nur die Hälfte. Der Wasserzins der 1. Stufe betrug: Bei einem monatlichen Verbrauch von höchstens 3'000 Litern Fr. 20.00 im Jahr. Die Ablesung erfolgte monatlich, der Wasserzins wurde vierteljährlich in Rechnung gestellt. Ein Abonnent musste sich auf 5 Jahre verpflichten. Bei Nichtkündigung verlängerte sich der Vertrag stillschweigend um weitere 5 Jahre. Um Gewähr zu haben, dass der Anschluss fachmännisch ausgeführt wurde, musste der Anschluss ab der Hauptleitung auf Kosten des Abonnenten durch Mechaniker Johs. Klee, Rohnen ausgeführt

werden. Ihm wurde auch die Funktion des Wasserkontrolleurs übertragen. Bis zum Jahr 2006, das heisst während 96 Jahren bzw. 4 Generationen, lag die Verantwortung für die Wasserversorgung Reute in den Händen der „Mechaniker Klee“ im Schachen.

Die Anschlussgebühr betrug Fr. 50.00. Während des Baus vom Hydrantenwerk wurde die Anschlussgebühr erlassen. Aufgrund der Tatsache, dass sich anfänglich wenig Abonnenten finden liessen, wurde die Anschlussgebühr auch im Jahr 1911 noch nicht eingezogen. Anschliessend wurde ganz darauf verzichtet. Ende 1911 waren 55 Wasserabonnenten verzeichnet: 28 im Schachen, 19 im Dorf und 8 in Mohren.

Einige weitere Angaben aus dem ersten Wasserreglement: „Wasserabgabe an Nichtabonnenten ist verboten, auch wenn das monatliche Verbrauchsquantum von 3'000 Litern nicht beansprucht wird. Jeder Abonnent hat die nötigen Vorrichtungen, Feuerhahnen, Schläuche etc. nach Anordnung der Kommission anzuschaffen. Bei Feuer ausbruch muss er gestatten, dass seine Leitung zu Löschzwecken gebraucht werde. Bei anhaltender Kälte müssen die Leitungen jeden Abend sorgfältig entleert werden.“

Weitere Entwicklung

Angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation, und dem sich daran anschliessenden Ausbruch

des 1. Weltkrieges, hatten die Einwohner dringendere Sorgen, als sich den Luxus einer Hauswasserversorgung zu leisten. Die Einnahmen aus den Wasserzinsen stiegen daher von 1912–1918 von Fr. 1'434.80 auf lediglich Fr. 1'480.00.

Ab 1921 wurden in etwa 10-Jahres-Schritten weitere Gebiete der Wasserversorgung angeschlossen. Das machte den Bau von zusätzlichen Reservoirs (Berg, Oberhard) und von Pumpwerken (Rohnen, Mittelhard) nötig. In den Krisenjahren vor dem 2. Weltkrieg wurden die ergiebigen Holzernen-Quellen gefasst und in die Reservoirs abgeleitet. Diese Arbeiten wurden vor allem von arbeitslosen Gemeindeeinwohnern, als sogenannte „Notstandsarbeiten“ ausgeführt. Ein wichtiger Schritt erfolgte in den 1970er Jahren mit dem Anschluss ans Seewasserwerk, zusammen mit dem Bezirk Oberegg. In Oberegg wurde eine gemeinsame Zentrale erstellt. Das Netz unserer ganzen Wasserversorgung konnte dadurch miteinander verbunden, und das kleine Reservoir auf Steingacht aufgehoben werden. Dieser Veränderung gingen aber Perioden der zeitweiligen Wasserknappheit voraus. So dass in den Jahren 1969–1973 Aufrufe und Massnahmen zum Wassersparen nötig waren.

Heute können es sich vermutlich viele Einwohner kaum mehr vorstellen, wie das war, als das Fliessend-Wasser in den Haushaltungen noch keine Selbstverständlichkeit war.

Aufgrund geänderter und neuer Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Wasserqualität und aus Altersgründen hat unsere Wasserversorgung einen laufenden Erneuerungs- und Erweiterungsbedarf.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Geschichte der Gemeinde Reute, Dr. Jos. Rohner*
- Archiv der Gemeinde Reute:*
 - Protokollbuch kommunale Abstimmungen 1894–1947
 - Protokollbuch Hydrantenkommission 1907–1911
 - Abstimmungs-Edikte 1908–1967
 - 1. Reglement Wasserversorgung
 - Abonnementsverträge 1909–1910
 - Jahresrechnung 1911
- Protokollbuch der Lesegesellschaft Reute 1889–1900*
- Protokollbuch der Lesegesellschaft Schachen 1906–1953*
- Neuer Appenzeller Kalender*

Impressionen Neubau Reservoir Hirschberg

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

**140 JAHRE TV REUTE
1877 - 2017**

Die Abendunterhaltung ist zurück!

Der Turnverein Reute gehört zu den ältesten Vereinen in ganz Europa und ist sogar um ein Jahr älter als der älteste Fussballverein in der Schweiz, der FC St. Gallen. So feiert der Turnverein Reute im kommenden Jahr sein 140-jähriges Bestehen. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, veranstaltet der Verein eine Abendunterhaltung unter dem Motto „140 Jahr turnä i de Rüüti“, die am 23. März und am 24. März 2018 in der Turnhalle in Reute stattfinden wird. Streichen Sie sich diesen Termin bereits heute rot in Ihrer Agenda an,

denn dieses Ereignis sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Turnverein will Abendunterhaltung künftig beibehalten

Die vergangenen Unterhaltungen waren immer ein sehr grosser Erfolg und

blieben bei den Mitgliedern in bester Erinnerung. Aus diesem Grund möchte der TV Reute die Abendunterhaltung wieder fest in das Programm aufnehmen. In welchem Rhythmus die Abendunterhaltungen veranstaltet werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Fest steht, dass Sie sich auf weitere, spektakuläre Unterhaltungen des TV Reute freuen können! Weitere Informationen zum Verein bzw. zu unseren Jubiläumsunterhaltungen finden Sie auf unsere Homepage tvreute.ch

Sandra Künzler

Impressionen vom Toggenburger Turnfest in Wattwil 24./25. Juni 2017

Mit 23 aktiven Turnerinnen und Turnern reisten die Aktiven Damen und Herren für das Wochenende vom 24./25. Juni 2017 ans Toggenburger Turnfest nach Wattwil.

Am 3-teiligen Vereinswettkampf in der 3. Stärkeklasse massen sich die Turnerinnen in 5 Disziplinen und erzielten folgende Noten: Weitwurf: 7.41, Fachtest Allround 8.92, Kugelstossen: 8.24, Pendelstafette: 8.29 und Schleuderball 7.57. Daraus resultierte die Gesamtnote von 24.21 und somit Rang 28 von 39 klassierten Vereinen.

Marcel Graf

Weitere Fotos vom Turnfest auf www.tvreute.ch

Post-Auto-Kurse

Berneck·Reute·Oberegg·Heiden

PLAKATDRUCKEREI O. HAGMANN u. SOHNE, ST.GALLEN O.

Berneck–Reute–Oberegg–Heiden

Dieses Fahrplanplakat der Postautolinie „Berneck–Reute–Oberegg–Heiden“ ist von Hans Herzig, einem Künstler aus Rheineck, datiert 1930. Da bis 1940 von Altstätten nach Berneck eine Strassenbahn fuhr, endete die Postautoverbindung in Berneck. Heute fährt das Postauto von Heiden via Berneck nach Heerbrugg.

Spitex Vorderland, 1. Halbjahr 2017, hohe Arbeitsbelastung

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause und der Haushaltshilfe, hat die Spitex-Vorderland 2017 die neue Pflegefinanzierung, die Optimierung ihrer Strukturen und eine Kundenbefragung beschäftigt. Der nationale Spitex-Tag im September setzt sich das Thema „Überall für alle – für Jung und Alt“.

In den ersten 6 Monaten 2017 stiegen die geleisteten Arbeitsstunden in den Vertragsgemeinden gegenüber dem Vorjahr um 7,3%. Gesamthaft waren das 10'626 Stunden. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Über 73% der Arbeitsleistung gehen auf die Sparte Krankenpflege.

Der Kanton hat auf den 1.1.2017 die neue Pflegefinanzierung in Kraft gesetzt. Diese verursachte einerseits einen grossen, administrativen Änderungsaufwand. Andererseits war ein enormer Informations-Aufwand gegenüber den Kundinnen und Kunden, aber auch gegenüber den Gemeinden nötig. Mit diesen mussten auch neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Das Halbjahresergebnis

zeigt, dass die Organisation finanziell auf Budgetkurs liegt.

Eine unabhängige Kundenbefragung attestiert der Spitex-Vorderland eine sehr gute, professionelle Arbeit. Aufgrund der vielen gesetzlichen Veränderungen der letzten Jahre und der hohen Arbeitsauslastung ist es den Verantwortlichen wichtig, die eigenen Strukturen zu hinterfragen und zu optimieren und der Aus- und Weiterbildung das nötige Augenmerk zu schenken.

Nationale Spitex-Tag am 2. September 2017

Am diesjährigen Spitex-Tag rückte die breite Altersdiversität der Spitex-Klientinnen und Klienten in den Fokus. Dass die Spitex ältere und alte Personen betreut, ist der Öffentlichkeit hinreichend bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Spitex für Menschen jeden Alters da ist, vom Anfang bis zum Ende des Lebens.

Auch das überarbeitete Logo des Spitex-Verbandes will auf diesen Sachverhalt hinweisen „Überall für alle“!

Eine Auswahl der Leistungen der Spitex-Vorderland:

- Wundexpertin für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden
- Palliative Care; für die Betreuung und Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten
- Psychiatrie- und psychogeriatrische Spitex; für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen
- Pflege und Betreuung bei Demenzerkrankungen; für Menschen mit kognitiven Einschränkungen
- Koordinationsfunktion und Schnittstellenmanagement z.B. zwischen Ärzt/innen, Pflegefachkräften, Spitälern, Angehörigen, Therapeuten, Krankenkassen usw.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleiterin, Monika Niederer, 071 891 19 08.

Arthur Sturzenegger

Kleidersammlung Samariterverein Reute-Obereg

An alle die uns immer sehr viele gut erhaltene Kleider, Schuhe, Hauswäsche usw. an der Kleidersammlung bereitstellen ein herzliches Dankeschön. Viele Menschen sind sehr froh darüber und nehmen es mit grosser Freude an.

Bei der letzten Sammlung haben wir aber auch Sachen gesehen die nicht in die Kleidersammlung gehören.

Das nebenstehende Foto dient zur Erinnerung, dass in Zukunft alle wissen, was nicht gesammelt wird.

Besten Dank allen, die es vorbildlich machen, was sehr viele sind.

Nächste Blutspende am 20. September 2017 in Obereg.

Irene Sonderegger

Der Tipp von unserer Leserin Leni Fontana, Flims: www.ortsnamen.ch

Dieses Portal stellt Resultate der schweizerischen Ortsnamensforschung der Öffentlichkeit zur Verfügung und orientiert über den Stand der Namensforschung in der Schweiz.

Der Weg: www.ortsnamen.ch – Online-Datenbank – Suche: Reute AR.

Es werden hier Namen erklärt wie Bergjohanns (Hof im Hirschberg), Silberig Göntli (Wasserplatz am Fallbach unter dem Wolftobel), Sibezeni (Hof beim Friedhof mit der Hausnummer 17) oder Halegg (Geländekante mit „häälen“, glatten, schlüpfrigen Stellen).

Einzigartiges Auer Riet: Interessante Begehung des Vereins Natur- und Vogelschutz Oberegg-Reute

Artenvielfalt

Bei der Begehung am frühen Sonntagmorgen hat es gezwitschert, gezirpt, geziept, gepfiffen, gekräht (Fasan), gerufen usw. Die 25 Teilnehmenden sahen Rehe, ein Eichhörnchen, viele Feldhasen (in diesem Frühjahr wurden total 185 Hasen gezählt), Weissstörche, Grau- und Silberreiher. Fasziniert haben vor allem auch die Kiebitze mit ihren Küken. Eine Vielzahl von Vogelarten machten zum Teil mit ihrem Flug, zum Teil mit ihrem Gesang auf sich aufmerksam. Oft waren es aber auch die Begleiter, der Wildhüter Reinhard Hellmayr und der Natur-Filmmemacher Sepp Keller, die auf Fauna und Flora sensibilisierten und über die Gegend informierten. Das Auer Riet liegt auf österreichischem Staatsgebiet, zwischen Lustenau und dem Bodensee und ist auf Lustenauer Boden. Die Ortsgemeinde Au/SG ist bereits seit 1593 Besitzerin des 2,1 km² grossen Grundstückes.

Brutinsel

Wegen des Vorkommens des Wachtelkönigs, welcher Pfeifengraswiesen

Rietlandschaft

bevorzugt, wurde das Auer Riet als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb

Informationen bei der Riethütte

der Europäischen Union, das seit 1992 nach den Massgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie errichtet wird. Sein Zweck ist der länderübergreifende

Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume. In das Schutzgebietsnetz werden auch die gemäss der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen Gebiete integriert. Für dieses Projekt wurde im Auer Riet aus einem Nassgebiet eine Insel trockengelegt. Umgeben von einem fünf Meter breiten Wassergraben können Wiesenbrüter wie Kiebitz, Bekassine und Krickente ihre Jungen aufziehen, ohne dass Fuchs und Dachs eine Chance haben, die Nester zu plündern. Da die Magerwiese aber zu bestimmten Zeiten trotzdem bewirtschaftet werden muss, wurden eine Furt und eine Schleuse eingebaut, damit die Betriebsfahrzeuge den Wassergraben überqueren können.

Ko – Operation: Bäuerliche Existenz, aber auch Naturschutzjuwel

Es sind viele kleine Mosaiksteine, die dieses Gebiet so einzigartig und wertvoll machen. Die erfolgreiche Renaturierung und das Hegen und Pflegen der offen strukturierten Landschaft, aber auch die vorbildliche Kooperation mit sechs Bauern die das Land nach einem ausgeklügelten Plan bewirtschaften.

Cili Dörig

2-Tagesreise mit dem Natur- und Vogelschutz Oberegg-Reute nach Oberschwaben in Baden-Württemberg

Geschichte, Kultur, Natur und Gastronomie kombiniert mit herrlichem Wetter waren das Rezept für ein wunderschönes Wochenende.

15 Mitglieder des NVS plus Fahrer starteten am Samstagmorgen vom Kirchplatz in Oberegg. Bereits nach einer Stunde flanierten wir durch das Städtchen Tettnang und waren somit die ersten Marktbesucher. Das Neue Schloss Tettnang zählt zu den schönsten Schlössern in Oberschwaben. Mit der Ausstattung beauftragten die Grafen von Montfort die besten Künstler

Süddeutschlands – einer der Höhepunkte des Barock in Oberschwaben. Beim Rundgang durch das Schloss genossen wir auch die Aussicht über den Bodensee bis zu den Alpen. Das liebe Hopfenland hat noch mehr zu bieten und so

Campus Galli bei Messkirch

machten wir Halt beim Hopfenmuseum, wo wir uns über die Pflanze, den Anbau und die Verarbeitung informieren konnten. Natürlich testeten wir auch das Bier und genossen dazu eine reichhaltige Mahlzeit.

Nächster Halt und Ziel für diesen Tag war Bad Buchau. Ein einmaliges Erlebnis ist das Naturschutzgebiet und der 1.5 km lange Holzsteg auf den Federsee. Die Führung organisiert vom NABU Naturschutzzentrum zeigte uns die Zusammenhänge zwischen der Eiszeit und der Landschaft, wie wir sie heute vorfinden. Es ist aber auch ganz einfach ein Genuss, gemütlich auf dem Steg zu spazieren und die Natur zu beobachten. Da das Essen in Oberschwaben ausgezeichnet ist und die Portionen nicht zu knapp, machten wir uns auch nach dem Nachtessen nochmals auf in den Wackelwald – ein interessanter Themenpfad durch den Moorwald. Der Boden federt mit jedem Schritt und mit einem Sprung bringt man sogar Bäume zum Wackeln.

Der zweite Tag war dem Mittelalter gewidmet. Auf der Klosterbaustelle „Campus Galli“ konnten wir Mittelalter hautnah erleben. Handwerker und Ehrenamtliche schaffen mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts ein Kloster auf der Grundlage des St.Galler Klosterplans. Dieser Plan ist weltberühmt, gezeichnet wurde er vor 1200 Jahren nicht weit entfernt, auf der Insel Reichenau. Es steht noch nicht viel, weil zuerst die Bedingungen geschaffen werden müssen; Werkzeug wird hergestellt, Stricke gedreht, Baumaterialien bereitgestellt, Webstühle gebaut etc. Die kurzweilige Tour durch den Wald dauerte ca. 2 Stunden, aber wir hätten dort noch viel mehr Zeit verbringen können. Da wir jedoch im schönen Städtchen Messkirch unser

Mittagessen schon bestellt hatten, ging es weiter. Am Nachmittag beim Bummel durch die spätmittelalterliche Altstadt spürte man auf Schritt und Tritt die reiche Geschichte der ehemaligen badischen Amtsstadt. Das Stadtbild Messkirchs wird durch die Barockkirche St. Martin und das Schloss Messkirch geprägt. Mit Kaffee und (Geburtstags-) Kuchen vor dem schönen

Riegelbau des Café Brecht schlossen wir den kulinarischen Teil der Reise ab.

Die Fahrt durch die reizvolle Landschaft Oberschwabens zwischen Bodensee und Donautal und die sonnige Heimfahrt am deutschen Bodenseeufer entlang rundeten die gelungene Reise ab.

Cili Dörig

Die nächsten Aktivitäten des NVS Oberegg-Reute

- 17. September:** Wanderung ab Bären mit Postauto 13.00 Uhr
- 7. Oktober:** Weiherputzete ab Breu Bedachungen 08.00 Uhr
- 21. Oktober:** Vogelfutterverkauf Hans Stark, Kirchplatz 09.00 Uhr
- 22. Oktober:** Wanderung ab Bären mit PW 08.30 Uhr
- 26. November:** Wanderung ab Bären mit Postauto 11.40 Uhr

Auf seiner Reise ist unser Pöschelibender wieder auf ein interessantes Gebäude gestossen, finden Sie heraus, wo sich dieses Bauwerk befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute. Oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Das «Dali-Museum in Figueres» war diesmal die richtige Antwort. Rita Akeret, Schachen wurde aus allen korrekten Einsendungen gezogen.

Sie sehen, mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Daniel Stiefel

Freischaffender Maler und Zeichner
Bruggtobel 2, Reute
Post, 9437 Marbach

Das Rütiger Feeschter widmet sich in diesem Jahr dem Thema Kunst in allen Variationen. Besonders ist, dass bei diesem Themenkreis nicht das Geld, das Materielle, im Vordergrund steht, sondern die Freude, Freiheit und das Geistige. Dinge, die unserer Seele guttun.

Sich ein Bild machen

Im Bruggtobel, am untersten Zipfel unserer Gemeinde Reute, fühlt sich Daniel Stiefel wohl. Hier sei Grenzland – noch Schweiz nicht Österreich – noch Appenzell Ausserrhoden nicht St.Gallen. Vielgestaltig in jeder Hinsicht. Im geräumigen Atelier entstehen seine Werke. Hinter seiner Werkstätte, von der Strasse her nicht sichtbar, ist ein lauschiges Plätzchen mit von der Urgewalt geschichtetem Fels. Vielleicht deshalb (?) erzählen seine neuesten Werke vom Gebirge, vom Säntis. Mit Asphaltlack als Ölprodukt, Bitumen, Terpentinersatz, Latexhandschuhen, Teigschaber, Ohrenstäbli legt er Hand an. Meist aus der Vorstellung, selten anhand eines Fotos – das als Gedankenstütze dient – entstehen grossflächige Bilder. Daniel Stiefel setzt sich mit seiner Umwelt intensiv auseinander. Er macht sich ein Bild im wahrsten Sinn des Wortes... Seine Bilder zeugen von Tiefe und vernetztem Denken. Sie nehmen den Betrachter mit in eine andere Welt.

Viele Jahre diplomierter Zeichnungslehrer an der Schule für Gestaltung in St.Gallen

Daniel nimmt die Titel nicht sehr ernst. Als Kind habe er sich jeweils an den akademischen Graden im österreichischen Telefonbuch belustigt. Er findet die Bezeichnungen für sich „dipl.“ und „Dozent“ als unangebracht. Daniel Stiefel ist leidenschaftlicher Zeichnungslehrer. Das Argument seiner Schüler, der Lehrer sei da, um die Fantasie der Studierenden zu wecken, wehrt er ab mit der Bemerkung, Fantasie hätten alle Menschen eigentlich und ursprünglich im Übermass, sie als Schüler seien sowieso deswegen ausgesucht, er aber müsse ihre Fantasie in den Berufsbereich Grafik „zähmen“, oder besser, für den Beruf kultivieren. Im Übrigen sei Zeichnen üben, üben, üben – genau wie das Geigenspiel.

Wenn seine Schüler etwas nicht begreifen, sagt er selbstkritisch, habe er es schlecht erklärt. Den guten Lehrer mache aus, dass er sich nicht hinter dem zu vermittelnden Stoff verkrieche, sondern dass er Tiefgründiges dazu zu sagen habe. Er findet es schade, dass die gestalterischen Fächer in der Schule wenig beachtet werden. Denn für die Zukunft sei nicht „eingeknaltes“ Wissen entscheidend sondern Kreativität und Vernetzung von Gedanken.

Künstlerische Freiheit wichtig – unabhängig, frei, niemandem verpflichtet

Sich selber treu bleiben, findet Daniel äusserst wichtig. Sobald ein Künstler abhängig sei von einem Galeristen, einer Firma, einem Kritiker laufe er Gefahr, sich selbst zu betrügen. Nur noch zu schaffen, was anderen gefalle. Daniel erläutert: „Im Barock war es üblich, dass der Künstler mehrere Seiten dicke Vorgaben und Beschreibungen für eine Bildgestaltung erhalten habe. Heute schlägt das Pendel zu fest auf die andere Seite aus: einige junge Künstler wollen umfassend neu anfangen und igno-

rieren die 40'000-jährige Geschichte der Kunst. Das ergibt die Position „Bad Art“ – böse gesagt – da wird auf die Leinwand „gekotzt“, alles verstrichen und ab ins Museum. Das allein sei „authentisch“! Da nun alle Anfängerversuche sehr ähnlich aussehen, wäre eine solche Kunst nur noch durch den Namen der Macher zu unterscheiden, das „Wahrhafte“ nur ausserhalb des Handwerks zu finden.“ Daniel Stiefel ist ein Freidenker. Für ihn ist die Bindung an einen Galeristen undenkbar: Der Galerist gebe ein kleines Stück, der Künstler sein grösstes Gut.

Ist Kunst männlich oder weiblich?

Lange Zeit hatten die Frauen als Künstlerinnen kein Brot. Die Kunst war den Männern vorbehalten. All die kunstvollen Stickereien und Häkelarbeiten hatten keinen Wert. Nur einige Jetset-Frauen, die in liberaleren Gesellschaften aufwuchsen, konnten Mitte des 19. Jahrhunderts in der Kunst Fuss fassen. Heute nach der Gleichberechtigungswelle machen die Männer nicht mehr mit. Es gibt ganze weibliche Kunstklassen. Daniel erläutert: „Ich möchte betonen, dass die Kunst menschlich ist und nicht geschlechterspezifisch. Obwohl die guten Malerinnen wie Jenny Saville eher männlich wirken.“

Arroganz – eine Unart der berühmten Künstler

Daniel Stiefel ist feinfühlig und erzählt folgende Geschichte: „Wassily Kandinsky, russischer Maler, war mit der Malerin Gabriele Münter liiert. Nach Ausbruch des 1. Weltkrieges ging er als treuer Russe in die Heimat in den

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Krieg, mit ihrem Versprechen, auf ihn zu warten. In der Dauer des Krieges heiratete er eine Russin. Gabriele Münter erfuhr es viel später und zufällig. Für mich ist dies die Arroganz eines berühmten Künstlers, der menschlich wenig zu bieten hat. Mit fachlicher Arroganz kann ich leben, nicht aber mit menschlicher.“

Reisen in Afrika

Daniel hat viele Reisen in Afrika unternommen. Portraits gezeichnet, sich mit wenig Geld durchgeschlagen. Er schmunzelt: „Damals musste ich meiner Mutter versprechen alle zwei Monate einige Zeilen nach Hause zu schreiben. Dies ist heute im Handy-Zeitalter fast undenkbar.“ Die Afrikaner – besonders auf dem Land – haben eine ursprünglichere Denkweise als wir

Europäer. Arme Völker überhaupt, sind mangels medizinischer Versorgung näher beim Leben und näher beim Sterben. Daniel erzählt: „Als ein Kind in einem äusserst tiefen Brunnen zu Tode gefallen ist, weinte und schrie die Mutter zwei Tage lang. Dann beruhigte sie sich und bald wurde ein neues Kind gezeugt.“ Man dürfe diese Lebenshaltung aber auf keinen Fall unterschwellig in die Überlegungen zum Umgang mit armen Menschen einfließen lassen, wie es zuweilen geschehe!

Bierbrauerspross

Daniel Stiefel ist in der Brauerei Hof Wil aufgewachsen. Als Kind habe er das Leergut jeweils sortiert und so alle damaligen Brauereien gekannt. Wehmütig denkt er zurück als die Brauereien gemeinsam Werbung machten, wie

„Bier ist etwas Gutes“. Ihn habe das Bier im übertragenen Sinne ernährt, lacht er schelmisch. Als er kürzlich wieder einmal in Wil weilte, habe es ihn tief berührt, wie einige ehemalige Mitarbeiter von den alten Zeiten erzählten. Wie mit Ross und Wagen das Bier zum Kunden befördert wurde. Mit dem Fall des Bierkartells und dem Beginn des Cüpli-Zeitalters wurde es für kleine Brauereien zunehmend schwierig.

Einer, der wie Daniel Stiefel, seine Umgebung kritisch betrachtet, könnte ab allem Ungemach in Verbitte- rung verfallen. Das wäre für ihn aber „das Letzte“. Dass dem nicht so wird, besorgt auch seine Lebenspartnerin, Mimi Trüssel, liebevoll „die Liebscht“ genannt...

Esther Rechsteiner

Reute vor 25 Jahren: Rekord-Organist sorgte für Schlagzeilen

Für landesweite Schlagzeilen sorgte vor 1992 und damit vor 25 Jahren der damals 87jährige Walter Bischofberger, Steingocht. Überall wurde über ihn berichtet, stand er doch während rekordverdächtigen 66 Jahren als Organist im Dienste der evangelischen Kirchgemeinde.

Aufgewachsen in einer Stickerfamilie, war auch Walter in diesem Metier tätig. Die Krise in den 1930er Jahren liess ihn auf das Schneider-Handwerk umsatteln, und in der Folge war er jahrzehntelang als Militärschneider tätig. Ausgleich zum Beruf war die Musik, und bereits in jungen Jahren stand ihm ein Klavier zur Verfügung. Mühelos erlernte er auch das Orgelspiel, und 1926 begann er regelmässig als Kirchenorganist zu wirken. Zugetan war er aber auch der volkstümlichen Musik, und mit Kollegen bildete er das Hausorchester Reute und später die weitherum bekannte Tanzkapelle Fred. Walter Bischofberger, der Schwager von Stickerin Lina Bischofberger, verstarb im Jahre 2001.

Traum vom Kurhotel ausgeträumt

Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte vor 25 Jahren der Traum vom Kurhaus Mohren, das am Platze des Gasthauses „Löwen“ geplant war. Zwei Einsprachen verzögerten das Bauvorhaben, auf dessen Realisierung schliesslich verzichtet wurde. Damit war der Kurhaus-Traum ausgeträumt. 1996 brannte der „Lö-

Nach 66jähriger Tätigkeit trat Walter Bischofberger als Organist im Dienste der Kirchgemeinde zurück.

wen“ nieder, und gleichenorts entstand später das heutige Alters- und Pflegeheim „Sonnenschein“.

184 Betonzähne eliminiert

Zum militärisch befestigten Raum Knollhusen-Steingocht gehörte die das Landschaftsbild prägende, 600 Meter lange Panzersperre, die aus 184 Betonzähnen bestand. 1992 erfolgte deren Abbruch. Nach gut 12jähriger Tätigkeit als Leiter-Ehepaar des Gemeinde-Altersheim Watt mit Landwirtschaftsbetrieb demissionierten Elisabeth und Edi Züst-Forrer. In deren Fussstapfen traten Claudia Nigg und Josef Heis.

Hans Loppacher wurde Vizehauptmann

Aus dem Gemeinderat erfolgten 1992 die Rücktritte von Erwin Bühler und Susi Sonderegger-Wirth. Deren Nachfolge konnte mit der Wahl von Peter König und Rosmarie Hefel geregelt werden. Neuer Vizehauptmann wurde

Hans Loppacher. Weitere Ratsmitglieder vor 25 Jahren waren Rudolf Peter (Gemeindehauptmann, zugleich Mitglied des Kantonsrats), Michael Künzler, Franz Niedermayer und Thomas Vogler. Mit René Kellenberger war Reute auch im Kantonsgericht vertreten.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Evaluation der Primarschule Reute

Im März wurde die Primarschule Reute im Auftrag des Departements Bildung und Kultur einer externen Evaluation unterzogen. Während zweier Tage haben zwei externe Fachpersonen Einzel- und Gruppeninterviews und zahlreiche Unterrichtsbesuche durchgeführt sowie das Qualitätsdossier der Schule analysiert. Im Vorfeld hatte eine schriftliche Befragung der Eltern, Lernenden, Lehrpersonen und Behörden stattgefunden.

In folgenden Bereichen ist das Evaluationsteam zu positiven Einschätzungen gekommen:

Pädagogische Grundhaltung, Lernklima

Die Lehrpersonen verhalten sich den Schulkindern gegenüber wertschätzend und ermutigend. Sie thematisieren mit ihnen regelmässig Aspekte des Zusammenlebens und sorgen für eine weitgehend respektvolle Schulgemeinschaft.

Die Schul Kinder gehen weitgehend respektvoll miteinander um. Die meisten Schülerinnen und Schüler verstehen sich in ihrer Klasse gut, nehmen aufeinander Rücksicht und verhalten sich fair. Sie fühlen sich wohl untereinander und gehen gerne in die Schule.

Das Schulteam geht angemessen auf Schwierigkeiten ein und sorgt mit gemeinsamen Aktivitäten für eine gute Schulgemeinschaft. Bei Spannungen und Konflikten unter den Schülerinnen und Schülern reagieren die Lehrpersonen rasch.

Klassenführung, Aktivierung und Zeitnutzung

Die Schülerinnen und Schülern erhalten im Unterricht einen nachvollziehbaren Orientierungsrahmen. Sie können meist in Ruhe arbeiten und die Zeit gut zum Lernen nutzen.

Die Lehrpersonen formulieren Arbeitsaufträge und Erklärungen auf altersgerechte und gut verständliche Weise.

Sie sorgen für eine meist störungsarme Arbeitsumgebung, haben einen guten Überblick über das Klassengeschehen und ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, konzentriert arbeiten zu können. Die Betreuung durch mehrere Personen sowie die Unterteilung und Gestaltung der Räume unterstützen

das störungsarme Arbeiten in verschiedenen Lerngruppen.

Zielorientierung und Beurteilung

Die Lehrpersonen machen den Schülerinnen und Schülern die Erwartungen an Leistung und Verhalten transparent. Es geht dabei sowohl um den fachlichen wie auch den überfachlichen Bereich (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten). Sie verfolgen und dokumentieren deren Entwicklung kontinuierlich.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen

Die Wochenstrukturen und die Gestaltung des Unterrichts unterstützen die Lernprozesse sowie die Förderung der Selbstständigkeit der Schulkinder. Sie bieten mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten eine angemessene Rhythmisierung, welche die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schülerinnen und Schüler aufrechterhält.

Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht vielfach anregend und lebensnah. Sie wählen häufig Themen und Aufträge, die der Erfahrungs- und Lebenswelt der Schulkinder entsprechen.

Dabei hat die Förderung des selbstständigen Arbeitens eine zentrale Bedeutung. Durch Plan-, Werkstatt- und Postenarbeiten lernen die Schülerinnen und Schüler, sich die Arbeit zu organisieren, die Zeit einzuteilen oder für ihr Lernen eine geeignete Sozialform zu wählen.

Differenzierung

Die Lehrpersonen unterstützen und begleiten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess aufmerksam. Sie berücksichtigen deren individuelle Lernvoraussetzungen weitgehend gut, schaffen differenzierte Lernangebote und nutzen die Struktur des altersdurchmischten Unterrichts.

Die Schulkinder der Basis- und Mittelstufe werden aufgrund ihres aktuellen Lern- und Entwicklungsstandes (in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Mensch & Umwelt) in die Lerngruppen A, B, C oder D eingeteilt. Entsprechend ihrer Einteilung arbeiten sie an mehr oder weniger anspruchsvollen Lernaufträgen.

Absprachen zu Schullaufbahn und Beurteilungspraxis

Zu den Stufenübertritten sind Abläufe, Informationsfluss und Zusammenarbeit klar geregelt und funktionieren gut. Zum Schulmodell des Altersdurchmischten Lernens besteht ein klares Konzept. Es sind auch Absprachen zugunsten einer gleichwertigen Unterrichtspraxis vorhanden. Alle Lehrpersonen sind klar der Meinung, dass sie sich auf wichtige pädagogische Grundsätze geeinigt haben und diese im Alltag auch umgesetzt werden.

Schulmanagement und Zusammenarbeit

Sehr intensiv wurden auch die Bereiche „Organisation“, „Leadership und personelle Führung“, die Pädagogische Führung sowie das Qualitätsmanagement untersucht und die Ergebnisse in einem ausführlichen Teilbericht an die Schulführung zurückgemeldet.

Generelle Zufriedenheit

Die schriftlichen Befragungen haben ergeben, dass gegen 85% der befragten Eltern und Schulkinder der Meinung sind, dass sie an der Primarschule Reute viel lernen und gegen 90% der Eltern sowie über 96% der Kinder mit der Schule insgesamt sehr zufrieden sind.

Entwicklungsbedarf sehen die Experten in folgenden Bereichen:

Beurteilungspraxis

Die Nutzung formativer und summativer Beurteilungen erfolgt noch wenig differenziert:

Die Schülerinnen und Schüler werden nicht gezielt dazu befähigt, ihre Leistungen resp. ihre Lernerfolge selbst einzuschätzen. Eine Selbstbeurteilung, wie gut sie durch Üben vorgegebene Lernziele erreicht oder Beurteilungskriterien mit einer erledigten Arbeit erfüllt haben, wird von den Lehrpersonen nicht verlangt. Es werden auch selten formative Tests dazu eingesetzt, systematisch den Zwischenstand der Lernzielerreichung festzustellen.

Generell ist die Beurteilungspraxis an der Schule noch wenig abgesprochen. Ein Austausch dazu findet bisher vorwiegend bilateral und informell statt. Die Vergleichbarkeit der Beurteilung wird an der Schule noch nicht systematisch überprüft.

Stefan Chiozza, DBK AR

Insektenjagt im Alters- und Pflegeheim Watt

Es war ein sommerlich warmer Nachmittag am Donnerstag, 25. Mai 2017. Karl Signer und Köbi Näf unterhielten die Anwesenden mit volkstümlicher Handorgelmusik. Kurt May von der Firma Reptiking bereitet im Wok frische Wüstenheuschrecken und Mehlwürmer zu und bot diese gewürzt mit Ingwer, Zitronengras, Chili, Curry oder Knoblauch zur Degustation an.

Viele probierten das fremde Angebot und stellen fest, dass es „gar nicht so schlecht“ ist, dass man es gut essen kann. Einige verfolgten mit grossem Interesse die Zubereitung der Insekten, fragten nach Herkunft und Aufzucht der Heuschrecken und Mehlwürmer,

liessen sich über den Nährwert informieren und genossen die bis anhin unbekannte Delikatesse. Einig waren sich alle: Es war ein spezielles und einmaliges Erlebnis. Herzlichen Dank an

Kurt May, Karl Singer und Köbi Näf für einen unvergesslichen Nachmittag.

Olivia Blätter

Neuer Lift im Heim Watt, Reute: Die ganze Bewohnerschaft hätte Platz

Der neue Grossraum-Lift im Alters- und Pflegeheim Watt, Reute, bedeutet ein klares Ja zum gemeindeeigenen Haus. Im neuen Lift könnten 17 Personen und damit alle Pensionäre auf einen Schlag befördert werden.

„Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl, und der neue Lift ist sowohl für die Bewohner als auch das Personal eine wertvolle Erleichterung“, freut sich Erika Zraggen, die sich bereits seit gut sieben Jahren im familiären Watt gut aufgehoben fühlt. Der neue, die Masse eines Bettenlifts aufweisende Aufzug ersetzt den alten, viel zu kleinen Aufzug.

Kein externer Liftschacht

Ein dickes Lob haben die Planer und Handwerker verdient, konnte doch für den Lift eine interne Lösung ohne Liftschacht-Anbau realisiert werden. Heimleiter Jakob Egli: „Der Abbruch des zweiten Treppenhauses ermöglichte die Schaffung eines Liftschachts im Gebäudeinnern. Der auch von aussen her zugängliche Lift führt vom Keller bis zum vierten Stockwerk, wobei die Erschliessung der einzelnen Etagen mit teils tiefen Raum- und unterschiedlichen Bodenhöhen eine besondere Herausforderung bedeutete. Wertvoller Nebeneffekt der Neuerung sind unter anderem die zusätzlichen Fenster, die mehr Tageslicht ins Gebäude bringen.“

Mit der Bewohnerschaft (vorne Erika Zraggen) freuen sich auch Heimleiter Jakob Egli und Pflegedienstleiterin Nilanthe Ekubo über den neuen Lift.

Trotz Immissionen wohnlich geblieben

Obwohl die interne, Aufwendungen von rund 200000 Franken bedingende Liftlösung zu vielen Immissionen wie Lärm und Staub führten, blieb die Wohnlichkeit gewahrt. Dank des engagierten Teams war die Betreuung der Bewohnerschaft auch während der rund ein Vierteljahr dauernden Bauzeit jederzeit gewährleistet. Derzeit sind die letzten Anpassungsarbeiten im Gange, und der Liftzugang auf der Südseite des stattlichen Hauses ist bereits mit einem schützenden Vordach ausgerüstet worden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Schmöllele ond lache: Geschichten-Nachmittag im Watt

Am Sonntag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr, lädt das Team vom Altersheim Watt zu einem vergnüglichen Geschichten-Nachmittag mit Peter Eggenberger, Wolfhalden, ein.

Mahlzeitendienst

Im idyllischen Alters- und Pflegeheim Watt werden täglich köstliche, saisonale und gesunde Mahlzeiten frisch zubereitet.

Zum Mittagessen sind Gäste auf Anmeldung bei unserem Küchenchef Danilo Fernandes unter 071 891 15 29 jederzeit herzlich willkommen.

Die Pro Senectute Appenzell liefert die Mahlzeiten ab 11.00 Uhr noch warm in die Haushalte der Region Reute und Oberegg.

Eine ausgewogene Mahlzeit mit Suppe, Salat, Hauptspeise und Dessert kostet für Senioren inklusive Lieferung nur CHF 15.–.

Bestellungen können bei Vreni Ulmann unter 071 891 56 33 aufgegeben werden.

Farbe im Watt

Heimleiter Jakob Egli will die Tradition der Vernissagen im Alters- und Pflegeheim Watt wieder aufleben lassen. Erna Lang machte als internationale Künstlerin und gebürtige

Appenzellerin einen farbenfrohen Start am Freitag dem 9. Juni 2017. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von Yanik Benz auf dem Hackbrett. Die Ausstellung „Farbe im Watt“ war bis und mit Sonntag dem 23. Juli 2017 frei zugänglich. Für Erna Lang heisst malen auf die Reise gehen, äussere und innere Welten entdecken, sich auf dem Mal-Grund Spielerisch bewegen-bewegen lassen, er-leben...

Olivia Blätter

Unterwegs mit Förster Hans Beerli

Die Geburt der zwei Appenzeller Kantone oder etwa die Reformation hat sie bereits miterlebt, wenn man der Einschätzung des internationalen Baumarchivs Winterthur glauben kann. Mit einem stattlichen Umfang von 4,90m und einer Höhe von über 20 m, wird die mächtige Buche im Waldgebiet von Walzenhausen mit ihren 500 Jahren als älteste Buche der Schweiz bezeichnet.

Hüter dieses forsthistorischen Juwels ist Hans Beerli, Förster der Forstcorporation Vorderland, welche mit vier Forstwarten die Waldungen der Gemeinden Heiden, Grub, Wolfhalden, Walzenhausen, Reute und Lutzenberg bewirtschaftet. Seit dem Jahr 2004 befindet sich der Werkhof der FKV zentral gelegen im Heldholz auf Walzenhauser Gemeindegebiet. Dort befindet sich das Materialdepot, eine Werkstatt, der gesamte Fuhrpark und eine grosse Halle zur Lagerung von Holzschnitzeln.

Ist es nicht besser, den Wald einfach unberührt zu lassen – schon wegen des Umweltschutzes?

Nein. Die Waldeigentümer handeln nach dem Credo „Schützen durch Nutzen“. Denn nur ein verantwortungsvoll und nachhaltig bewirtschafteter Wald kann den Klimaänderungen trotzen, tausenden Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten und Erholungsraum für uns alle sein.

Bis Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatte jede der sechs Vorderländer Gemeinden einen Förster im Nebenamt angestellt. Die Rekrutierung derselben führte jedoch je länger je mehr zu Problemen. Ein Zusammenschluss war die Lösung. Dieser wurde im Jahr 1978 mit der Gründung der Forstcorporation Vorderland besiegelt. Ernst Graf aus Heiden wurde zum ersten Präsidenten gewählt und das alte Feuerwehrdepot in Heiden diente als erstes Magazin mit sehr bescheidener Infrastruktur. Als dann das Bauamt Heiden neue Räumlichkeiten erstellte, konnte sich die Forstcorporation dort einmieten. Der Zuwachs an Gerätschaften und Fahrzeugen führte schon bald einmal zu räumlichen Problemen. Als dann vom EMD eine Waldparzelle mit zwei Gebäuden im Heldholz zum

Der Forstbetrieb im Heldholz

Verkauf angeboten wurde, zögerte die FKV nicht lange und dislozierte im Herbst 2004 an den wohl geeignetsten Ort zur Ausübung ihrer umfangreichen Tätigkeiten - in den Wald. Zur fachgerechten Lagerung der seit dem Jahr 2002 produzierten Holzschnitzel wurde schon bald nach dem Bezug des „Heldholz“ am dortigen Standort der Bau einer Holzschnitzel-Lagerhalle projektiert. Die Mitgliedsgemeinden standen dem Vorhaben wohlgesinnt gegenüber und nach kurzer Bauzeit konnte die rund 2800 m³ fassende Schnitzelhalle im Juni 2008 eingeweiht werden. Dank den verschiedenen Standbeinen, war es der Forstcorporation Vorderland immer wieder möglich, Investitionen zu tätigen. So konnte nebst verschiedenen Gerätschaften im Jahr 2012 ein grosser, leistungsfähiger Forstraktor angeschafft werden.

Kann ich meinen Wald alleine bewirtschaften?

Grundsätzlich ja, aber um einen Wald sinnvoll zu bewirtschaften braucht es Wissen und Erfahrung – ganz abgesehen von Werkzeugen, Maschinen und Zeit. Dies alles bietet die Forstcorporation Vorderland mit Ihren Fachleuten, deren Knowhow und den entsprechenden Gerätschaften.

Seit dem Jahr 1982 amtet der Heidler Hans Beerli als Förster und Geschäftsführer der Forstcorporation Vorderland. Mit seinem Team obliegt ihm

die Pflege und Nutzung des Waldes auf dem Gebiet der sechs Mitgliedsgemeinden. Dabei wird zwischen betrieblichen Aufgaben (Organisation, Personalwesen, Rechnungswesen usw.) und hoheitlichen Aufgaben des Oberforstamtes (Vollzug der Gesetzgebung, Überwachung der Holzschlagbedingungen, Erhebung von Statistiken usw.)

Hans Beerli und die alte Buche

unterschieden. Nebst den Gemeindeforstungen obliegt dem Förster auch die Aufsicht über die Privatwälder, welche mit rund 75% Flächenanteil den Grossteil im Kanton Appenzell Ausserrhoden ausmachen. Dabei steht die Beratung der Waldeigentümer bei Pflege und Nutzung des Waldes im Vordergrund, denn nicht jeder Waldbesitzer weiss,

dass z.B. Bäume nicht ohne Schlaganzeichnung des Försters gefällt werden dürfen. Für jeden Eigentümer hat „sein Wald“ einen besonderen Wert: emotionale Verbundenheit, Erholungsraum, Geldanlage oder Lieferant von Brennholz für den Eigenbedarf.

Das Team der Forstcorporation bietet ihre Dienste auch Privaten an, dies beginnt bei Leistungen zur Begründung (Aufforstung), Holzereleistungen und endet bei Häckselarbeiten mit dem kleinen oder grossen Hacker. Auch produziert und verkauft die FKV Pro-

dukte wie Jungpflanzen, Rundholz, Pfähle, Latten usw.

Mit seinem kleinen, roten „Jeep“ ist Hans Beerli sehr oft in den Wäldern des Vorderlandes unterwegs, wo er

Beobachtungen notiert und mögliche Massnahmen abwägt.

Für interessierte Personen ist Hans Beerli gerne bereit, den Standort der „alten Dame“ im Wald von Walzenhausen preiszugeben.

Freundlicherweise durch Peter Schalch, FOKUS Lutzenberg, zur Verfügung gestellt (07-17).

*Für Reute überarbeitet:
Esther Rechsteiner.*

Chindlistein – damals und heute

Tradition und obligatorisch waren sie, die Spaziergänge am Sonntag mit der Familie. Immer am späteren Nachmittag, weil man am Vormittag ja den Gottesdienst besuchen musste und nachmittags dazu noch die Christenlehre. Die Freude an diesen Sonntagswanderungen hielt sich eher in Grenzen. Raspeln war aber nicht allzu weit weg, und der geheimnisvolle, mächtige Chindlistein wenigstens ein beliebtes Ziel. Riesengross, so kam er uns vor, ein gewaltiger Berg, ähnlich dem Matterhorn, nur ohne dessen Spitze, eher rund und von seltsamen Geschichten

umwoben. Auf den Felsen steigen, hinunterrutschen, Initialen eingravieren, das erschien uns geradezu abenteuerlich, und grössere Buben wagten sogar, sich vom Felsen abzuseilen.

Dann geriet der Chindlistein für mich lange Zeit in Vergessenheit. Nach vielen Jahren aber wollte ich meinem Mann diesen Ort einmal zeigen – und fand den Chindlistein nicht mehr!

Ich glaubte mich verlaufen zu haben, liess mich dann aber belehren, dass der Stein zwar noch an Ort und Stelle wäre, aber völlig verdeckt von stark gewachsenen Tannen.

Doch jetzt sieht man ihn wieder! Prächtiger denn je! Und dank Holzschlag mit freier Sicht auf den Stein und weit hinaus über Heiden in die Landschaft bis zum Bodensee. Dazu der vom Kurverein Heiden sehr schön angelegte Wanderweg, mit interessanten Informationstafeln, originellen Sitzbänken und als Zugabe der von Armin Bürki aus einem Baumstamm herausgezauberte Teufel beim Teufelskänzeli.

Lob und Dank den Initianten – und Empfehlung an Wanderer, grosse und kleine, junge und alte!

Trudi Langenegger-Eugster

Ausflug der Lesegesellschaft Schachen-Reute

Der Ausflug der Lesegesellschaft Schachen-Reute brachte seinen Mitgliedern einige Besonderheiten des Taminatals näher. Auf dem Programm standen die neue Taminabrücke, die Taminaschlucht und das Alte Bad Pfäfers.

Bei noch nicht ganz strahlendem Wetter startete eine stattliche Schar Mitglieder der Lesegesellschaft Schachen mit Bahn und Postauto nach Pfäfers, oberhalb von Bad Ragaz. Nach einem kurzen Spaziergang stand sie vor uns, die über 400 m lange Bogenbrücke, die elegant, 200 m über dem Talgrund, die beiden Seiten der Gemeinde Pfäfers miteinander verbindet.

Nach dem Mittagessen im geschichtsträchtigen Alten Bad Pfäfers, liessen wir uns eingehend informieren über die Gesundheits- und Badekultur ab dem 14. Jahrhundert in der Schlucht und über den Badetourismus vor der

Der Schluchtweg zur Quelle

Die elegante Bogenbrücke über die Tamina

Schlucht ab dem 17. Jahrhundert. Das wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne den Fund der warmen Quelle ca. im Jahr 1240. Das Wasser der grosszügig sprudelnden, 36,5 Grad warmen Quelle kann heute noch in den Bädern in Bad Ragaz und in der Reha-Klinik Valens genossen werden. Zu Fuss oder mit dem Badbus traten wir, gesättigt mit interessanten Eindrücken den Heimweg an.

Arthur Sturzenegger

Seniorenferien evang. Kirchgemeinde Reute-Obereg

Sonntag, 14. Mai

Um 9 Uhr sind wir losgefahren. 38 Seniorinnen und Senioren machten sich gemeinsam auf Richtung Österreich. Als alle eingeladen waren, ging es zum Grenzübergang Au. Durch den Bregenzerwald fuhren wir nach Oberstauffen. Dort schwärmten alle aus, um ein Restaurant für das Mittagessen zu suchen. Am Nachmittag fuhren wir über den Oberjochpass nach Reutte. Dort bezogen alle ihr Zimmer. Viele waren erstaunt darüber, wie gross die Zimmer waren. Am Abend fanden angeregte Gespräche statt während des viergängigen Menus.

Montag, 15. Mai

Das Wetter war durchgezogen. Also ideal für eine lange Carfahrt. Durch wunderschöne Wälder, vorbei am Plansee fuhren wir nach Oberammergau. Das ist ein Dorf mit wunderschön bemalten Häusern. Als wir ankamen, regnete es allerdings. So flüchteten sich einige in die Kirche, schauten diese an und warteten, bis der Regen vorbei war. Vorbei an der Zugspitze fuhren wir am Nachmittag zurück zum Hotel. Am Abend hatten wir für alle Interessierten eine Nachtwanderung geplant. Allerdings kam der Führer nicht. Und so gingen wir unverrichteter Dinge zurück zum Hotel.

Dienstag, 16. Mai

Am Dienstag wurde das Wetter besser. Es war sehr sichtbar. Wir nutzten die Gelegenheit und fuhren mit einer Kabinenbahn auf den Tegelberg. Aus der Gondel war die Sicht auf das Schloss Neuschwanstein wunderbar. Oben lag allerdings noch etwas Schnee. Und so wagten sich nur die Mutigen, einen Spaziergang zu machen. Die anderen blieben bei der Aussichtsterrasse sitzen und genossen die Aussicht in die Berge und ins Flachland. Es war sehr eindrücklich, wie unterschiedlich das Panorama war. Auf der einen Seite Berge mit Schnee, auf der anderen Seite sanfte Hügel, Wälder und Seen.

Zum Zmittag waren wir in Füssen, einer wunderschönen mittelalterlichen Stadt. Auf dem Heimweg wartete eine Kutsche auf uns und führte uns in zwei Gruppen rund um Reutte. Das war sehr erholsam. Am Abend spielten wir Lotto.

Mittwoch, 17. Mai

Am Mittwoch war es wunderschön und heiss. Wir fuhren früher los als sonst, weil wir nach Innsbruck wollten. Zuerst besichtigten wir den Arbeitsplatz von Simon Ammann – den Bergisel – die Sprungschanze von Innsbruck. Alle waren beeindruckt. Im Fernsehen sieht die Sache ganz anders aus als in Natura. Der Zielhang ist zum Beispiel nicht gerade, wie es im Fernsehen scheint, sondern sehr steil. Wir hatten das grosse Glück, dass ein Skispringer am Trainieren war und zweimal herunter sprang. Die Schanze selber ist noch viel steiler, als wir dachten.

Zum Zmittag waren wir in Innsbruck und suchten uns eines der zahlreichen Restaurants aus. Weil es so warm war, konnte man gut in den Gassen sitzen. Auf dem Heimweg kamen wir in einen Stau. Es ging nicht mehr vor- und nicht mehr rückwärts. Der Preis für die Warterei war, dass wir auf pechschwarzem, neuem Asphalt nach Reutte zurück fahren konnten. Am Abend waren alle müde und gingen früh ins Bett.

Donnerstag, 18. Mai

Am Donnerstag gingen wir wie gewohnt nach der Andacht los, um nach Bad Tölz zu fahren. Vor allem die Markt-gasse mit den wunderschönen Häusern war sehr beeindruckend. Viele Gebäude sind vom Münchner Architekten Gabriel von Seidl gebaut worden. Er gab den noblen Kaufmannshäusern in der Marktstrasse mit ihren sogenannten alpenländischen Giebelfronten und Lüftlmalereien ein neues Gesicht. Als Lüftlmalereien werden die virtuos Malereien an den Häusern bezeichnet, die wie aufgeklappte Bilderbücher die Strassen säumen. Der Begriff „Lüftlmalerei“ kommt wahrscheinlich daher, dass ein Haus mit dem Namen „Lüftl“ zum ersten Mal auf diese Art und Weise verziert wurde.

Dem „Bullen aus Tölz“ sind wir nicht begegnet...

Am Abend schauten wir einen Dokumentarfilm über den Bau des neuen Gotthardtunnels.

Freitag, 19. Mai

Am Freitag hiess es schon wieder packen und Abschied nehmen. Als der Car abfuhr, standen die Angestellten des Hotels vor dem Haus, um zu winken. Sie hielten zudem ein Leintuch in der Hand, auf das „auf Wiedersehen“ gesprüht war.

Wir fuhren über Land und machten in Isny den Mittagshalt. Noch einmal zahlten alle ihr Essen in Euro, bevor es wieder ganz nach Hause ging.

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Chauffeur Markus Zoller, der relativ kurzfristig eingesprungen ist. Ein herzlicher Dank geht auch an Hansueli Mösl und Elsbeth Blatter, die sich um Ausflüge gekümmert und die Seniorinnen und Senioren betreut haben. Elsbeth war nach vielen Jahren als Kirchenvorsteherin zum letzten Mal verantwortlich für die Seniorenferien. Elsbeth, du hast mir immer viel Arbeit abgenommen, hast Einladungen verteilt und Anmeldungen entgegen genommen. Du hast die Seniorinnen und Senioren während der Ferien betreut und ganz viele grosse und kleine Arbeiten übernommen. Herzlichen Dank für alles!

Martina Tapernoux

Haben Sie einen Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue Adresse
www.feeschter.ch/Abonnemente

Um 1950 bis 1960: Gewerbebetriebe in der Gemeinde Reute

Erinnerungen von Paul Furrer

In den drei Bezirken Schachen, Dorf und Reute lebten ganz unterschiedliche grössere und kleinere Betriebe das damalige Leben und Zusammensein. Während im Dorf ein für damalige Verhältnisse grösserer Betrieb, die Stickerei des Ausserrhoder Nationalrats Keller, für so manche Arbeitsplätze sorgte, boten im Schachen gar zwei Betriebe Arbeit an, so die Bürstenfabrik Bischof und die Näherei Etter. Von Mohren arbeiteten einige Männer im Rheintal, so in der Firma Wild in Heerbrugg, welche optische Geräte herstellte, oder bei Jakob Rohner in Rebstein.

Heute weiss kaum einer etwas über die Betriebe im Schachen, weshalb ich gerne persönliche Eindrücke wiedergeben möchte, basierend auf der Wahrnehmung eines kleinen Primarschülers.

Gerade einmal so gross wie ich als Zweitklässler war Seppetoni Leuch von der Rutlen in Oberegg. Bereits in fortgeschrittenem Alter fuhr er täglich mit seinem kleinen Fahrrad hinunter in

den Schachen und half in der Bürstenfabrik Bischof bei der Herstellung von Produkten wie Besen und Wischer. Hier sei erwähnt, dass damals nicht nur eine Bürstenfabrik im Schachen existierte, sondern noch weitere neun Bürsten-Betriebe im Appenzellerland existierten. Einem Bericht von Kathrin Hoesli, Herisau, aus dem Jahre 1975 kann entnommen werden: "Mitte des 20. Jahrhunderts gab es im Appenzellerland um die 10 Bürstenmachereien. Etwa zur gleichen Zeit wie Johann Bi-

schof gründete Martin Bischof 1935 in Schachen Reute AR eine Bürstenbindelei, welche bis 1970 Bürsten, Besen und Pinsel herstellte. 1932 richtete der Ausserrhoder Ulrich Jüstrich in der Stickereifabrik seines Vaters in Walzenhausen eine Bürstenproduktion ein."

Und wer erinnert sich noch an den Reisenden, Herr Müller aus Heerbrugg, der schwer sehbehindert war und dennoch Bürstenprodukte, Seifen, Waschmittel, usw. für die Firma Blidor aus Langnau am Albis an die Frau bringen wollte? Als Kind staunte ich wie er stets alle Wege mit seinem treuen Blindenhund zu den Kunden fand.

Etliche Nähmaschinen standen in einem grossen Keller im stattlichen Hause der Familie Etter. Hier wurden fleissig Decken, Taschentücher und anderes genäht. Nach den Näharbeiten wurden die Arbeiten an Ausschneiderinnen vergeben. Die Lohnarbeiten waren bei den kleinen Löhnen willkommen. Und so erinnere ich mich an weitere Kleingewerbebetriebe: Die beiden Drechslereien Thurnheer (Hägli) und Klee (Dorf). Oder an die zahlreichen Bäckereien wie vom Tübeler (Hans Locher, Taube), von der Bäckerei Eugster im Schachen, oder Huwiler's im Sternen Dorf, oder von der Bäckerei Bänziger in Mohren. Noch heute existiert die Bäckerei auf Steingocht (Bäckerei Kast), welche einst von Bruno Eugster betrieben wurde. Aber ich erinnere mich auch an den Maler Bruderer im Schachen und an den Maler Zünd auf dem Hirschberg oder an die Teppichweberei Furrer-Deyhle auf Steingocht, an die Metzgereien Kühne (Mohren), Geiger, später Kellenberger (Dorf), Schoch und Keller (beide Schachen), oder an die beiden Gärtnereien Rentsch (Schachen), und Bischofberger (Städli), oder an Stricklers Ruth, die gleich unterhalb der Gärtnerei Bischofberger arbeitete. Sie stellte jeweils vor der Landsgemeinde feine Hosenknöpfe her. Und wer erinnert sich noch an die Käserei Sturzenegger auf Steingocht oder am Hirschberg an „Hebamme Hans“ mit seiner kleinen Schlosser-Werkstatt?

Die Bevölkerung unterstützte das heimische Gewerbe. Klar, man fuhr da-

mals noch nicht so weit, um Einkäufe zu tätigen. Autos waren noch wenige im Einsatz und Postautos fuhren selten, so beispielsweise nach Altstätten nur um etwa 9 und 14 Uhr. Aber da musste man auch bei Kurzkommissionen rund drei Stunden warten, bis das Postauto die Fahrgäste zurückführte. Was taten damals die Postchauffeure wohl so während der Wartezeiten in Altstätten? Sie dürften sich wohl auch etwas erholt haben von der anstrengenden Postautofahrt, unterstützten damals keine Servolenkungen das Fahrgeschehen und Naturstrassen waren damals noch gängig. Übrigens: Es gab damals in der Gemeinde drei Poststellen, so die noch unerwähnte Post im Dorf. Und „Banken“, im Dorf wie im Schachen. Da erinnere ich mich noch so gut an das Nebenzimmer zur Stube bei Alfred und Adeline Sturzenegger-Bischofberger an der Najenstrasse, ein Zimmer, ohne grosse Sicherheitsmassnahmen.

Nicht mehr in Erinnerung sind mir die Pensionen im Bellevue oder auf Hirschberg. Diese dürften wohl damals schon ausser Betrieb gewesen sein. Aber dafür standen im grossen Saal des Bellevues etliche Stickmaschinen.

Der „Durst“ konnte an manchen Orten gelöscht werden, so im Dorf (im Ochsen, im Sternen und in der Linde), auf Steingocht in der Rose, in Mohren (im Grütli, in der Krone, im Löwen, im Bruggtobel und im Sturzenhard), und im Schachen (im Kreuz, in der Taube und in der Waldegg).

Schreinereien gab es im Hinterdorf (Klee), auf Knollhausen (Sturzenegger) und in der Schwendi (Bänziger). Später richtete die Familie Kauflin eine Velowerkstatt im Hinterdorf ein.

Bei Zahnweh, bei Fieber und so manchen anderen Gebrechen konnten in der Gemeinde Dentisten und Naturheilkundige aufgesucht werden, so die Zahnärzte/Dentisten im Bruggtobel (Ilefeld), in der Mohren Mühle (Heim) und in Mohren (Hubschmid), im Dorf (Adam senior und junior) oder im Schachen (Thalmann, später Biedermann) und in Mohren (Maron, ein „Naturarzt“). In der Rohnen lebte ein Schuhmacher. Und im Städli existier-

te ein Raucherlädeli im Hause einer Familie Lutz. Schon damals gab es einen Gemeindepengler, der in der Rohnen lebte. Hoch lebe seine Ehefrau, die in diesem Jahre, am 30. November gar 101 Jahre alt wird.

Die täglichen Lebensmittel boten im Schachen die Familien Erni und Sturzenegger und im Dorf die Familien Lang und Niederer an. Lina Bischofberger aus Steingocht erinnert

sich auch an die beiden Lebensmittelgeschäfte Bischof und Leu in Mohren. Doch nicht alles ist verschwunden, so die Käserei Tobler im Schachen, die gar zu Weltmeisterwürden gekommen ist, oder die Holzofenbäckerei Kast auf Steingocht, der Denner im Dorf oder der Autowerkstatt im Dorf, das Baugeschäft im Hinterdorf, das Elektrogeschäft Hohl in Mohren oder das Sanitätsgeschäft Estermann in der Rohnen, und, und, und . . .

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, diese Liste dürfte wohl unvollständig sein. Nachträge sind willkommen und werden von mir gerne entgegengenommen.

Danke für die Unterstützung.

Paul Furrer-Bischofberger
Carmennawg 25
7000 Chur
E-Mail: paulfurrer@bluewin.ch

Das Rezept: Offener Gemüsestrudel

Zutaten für 12 Mini Strudel

250 g gekochter Quinoa
200 g Gemüse (Karotten, Zucchini, Lauch, Sellerie, Kohlrabi) oder nach Belieben geschnitten in Jardinière (feine Streifen)
200-300 g Mascarpone
Curry
Salz
Pfeffer
Strudelteig

Tipp: Die gebackenen Strudel auf separat gedämpftem Gemüsejardinière anrichten und mit einer Kräuterschaumsauce abrunden.

Zubereitung

- Quinoa kochen (*Südamerikanisches Getreide*)
- Gemüse schälen rüsten und in Jardinière schneiden
- Gemüstreifen kurz abkochen
- gekochter Quinoa mit Mascarpone und gekochten Gemüsejardinière zu einer Masse verrühren, würzen und abschmecken
- Strudelteig in 5x5 cm grosse Vierecke schneiden
- Förmchen ausbuttern und mit Mehl bestäuben
- Je 2 Strudelteig-Vierecke sternförmig in die Förmchen legen
- Masse einfüllen
- bei 180°C 5-7 Minuten backen
- Die halb gebackenen Strudel aus der Form nehmen auf ein Backblech mit Backpapier legen und weitere 5 Minuten backen
- Anrichten und geniessen

En Guete wünscht Jonas Pletscher

**Erfahren Sie mehr über
unser Rütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns auf www.feeschter.ch**

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 244 06 65
evang.reute-oberegg@bluewin.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Valentina Flütsch 079 203 18 72
v.fluetsch@schulereute.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 4 | 2017:

Redaktionsschluss: 16. Oktober 2017
Erscheinungsdatum: 16. November 2017

Editorial: Wo ein Anfang ist, muss auch ein Ende sein

In den letzten Monaten hat sich in meinem Leben einiges verändert. Anfangs Jahr kündigte sich Nachwuchs an. Viele neue Aufgaben warten auf mich. So manches wird sich verändern. Gewohnte Tätigkeiten werden durch neue Abenteuer ersetzt. Die Freude, diese Herausforderung anzunehmen, ist gross. Doch wo Neues beginnt, muss oft auch von Bewährtem Abschied genommen werden. So kommt es, dass dies mein letztes Editorial sein wird.

Bei diesen Worten werde ich fast ein bisschen wehmütig. Als Mitglied des Redaktionsteams lernte ich das Dorf und seine Einwohner besser kennen. Auch wenn ich vieles nur aus Berichten und Erzählungen erfahren habe, fühlte ich mich dem Dorf näher. Reute ist mittlerweile nicht mehr nur mein Arbeitsplatz, sondern ein Zuhause.

Das war es auch, was ich suchte. So bin ich aufgewachsen. Man kennt und grüsst sich, weiss wie es dem Nachbarn geht. Dies birgt natürlich nicht nur Vorteile. So schätze ich manchmal auch die städtische Anonymität in St.Gallen.

Ich weiss aber, dass man in St.Antönien ab und zu nach mir fragt und es in der Rüüti auch nicht egal ist, was ich mache. Das gibt einem das Gefühl, ein

bisschen wichtig bzw. unersetzlich zu sein. Ein Bedürfnis, welches wohl jeder Mensch hat.

Eine Dorf- oder Lokalzeitung ermöglicht so manchem in die Ferne gezogenen, wieder ein bisschen am Dorfleben teilzuhaben. Gehe ich nach St.Antönien, lese ich bestimmt die Prättigauer Zeitung. Wenn mein Freund bei seinen Eltern in Teufen auf Besuch ist, wird nach der Tüüfner Poscht gefragt.

Die Rüütiger Dorfzeitung mit meinen Worten zu eröffnen, war mir eine grosse Ehre. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dem Redaktionsteam ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Es war eine schöne und lehrreiche Zeit. Die Offenheit der Themenwahl und die Freiheit bezüglich

der Realisation war für mich eine spannende Herausforderung, welcher ich auch als Lehrerin oft begegne.

Valentina Flütsch

Über-Brücken – ein Projekt zum Thema „Flüchtlinge“

Zu diesem Thema habe ich mich mit weiteren rund 30 Künstlern – teils mit Einbezug von Flüchtlingen – auseinandergesetzt und an einer Ausstellung im August 2017 in der Altenfabrik Rapperswil teilgenommen. Diese Ausstellung wurde erneut vom 10.–19. November 2017 in der Galerie artdOséra in Diepoldsau gezeigt.

Ich habe die Flüchtlinge aus der Gemeinde Reute miteinbezogen und **Zeru Daniel aus Eritrea Hajal Ganbali aus Syrien und Rojeen Othman aus Syrien** bewegen können, bei mir im Atelier im Schachen Hand und Herz für dieses Projekt einzubringen.

Nebst der persönlichen Auseinandersetzung entstand auch eine Arbeit mit den Flüchtlingen „**Wie reden wenn Worte fehlen**“. Diese Installation soll

aufmerksam machen, was Flüchtlinge bewegt und wie wichtig der Dialog ist. Die Kunst bietet Möglichkeiten sich auszudrücken, wenn Worte fehlen. In der Art der Gestaltung der Installation können **Zeru Daniel, Hajal Ganbali** und ich zeigen, dass wir alle seit Jahrtausenden bestimmt schon sehr **durchmischt** sind, dass der Dialog wichtig ist für das gegenseitige Verständnis und dass das **Einanderzuwenden** in Menschlichkeit wichtig ist für den Frieden.

Zeru Daniel zeigte beim Arbeiten das typisch afrikanische Talent mit Sinn für Farben und Improvisation. **Hajal Ganbali** war von Kunst zu begeistern und machte auch noch ein Bild mit dem Titel „Leben und Frieden“. **Rojeen Othman** ist jeweils am Abend mit ihrer Tochter ins Atelier gekommen und hatte die Idee mit Hennabe-

malung Menschen einander näher zu bringen.

In Offenheit und gegenseitigem Vertrauen wurden Ängste und Sorgen von Flüchtlingen und Schweizern ausgesprochen. Schweizer wollen wachsam bleiben und Sorge tragen zu dem, was sie und ihre Vorfahren erarbeitet haben. Flüchtlinge suchen bei uns, was sie in Ihrer Heimat verloren haben. Sicherheit und Frieden ist nicht nur uns, sondern auch diesen Flüchtlingen sehr wichtig.

Erna Lang

**Das besondere Filmevent
im Kino Rosental: Sonntag,
26. Nov. 2017, 19.30 Uhr**

Immer noch eine unbequeme Wahrheit

Der ehemalige US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore kämpft weiter gegen die Zerstörung unseres Planeten und warnt vor den drohenden Folgen der globalen Erwärmung. Elf Jahre nach „Eine unbequeme Wahrheit“ bereist Gore die Welt, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat – im Guten wie im Schlechten: Auf der einen Seite steht etwa das bahnbrechende Klimaabkommen von Paris und die umweltfreundliche Technologie, auf die viele Länder in den vergangenen Jahren umgestiegen sind, auf der anderen Seite sind die globalen Veränderungen durch den Klimawandel jedoch noch grösser geworden.

Der Film wird begleitet durch die WWF Sektion Appenzell. Nico Frey, Mitarbeiter des Wirtschaftsteam des WWF Schweiz, wird einen Kurzvortrag über die aktuellen Herausforderungen und Trends bezüglich Klimawandel halten.

Fr	1.12.	20:15	Unsere Zeit läuft	6/4	D
Sa	2.12.	17:15	Fack ju Göthe 3	12/10	D
Sa	2.12.	20:15	Goliath	14/12	dialekt
So	3.12.	10:00	KlassiKino: Nabucco / Verdi		OV/d
So	3.12.	15:00	Paddington 2	6/4	D
So	3.12.	19:30	The big Sick	12/10	D
Di	5.12.	14:15	KinoMol: Florence Foster	8/6	D
Di	5.12.	19:30	Mountain mit dem «Alpsteclubchor»	6/4	D
Mi	6.12.	14:00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel	6/4	D
Do	7.12.	19:30	Die Reise der Pinguine 2	8/6	D
Fr	8.12.	20:15	Madame	8/6	D
Sa	9.12.	17:15	Bal a l'üna mit Regisseur Kuno Bont	16/16	dialekt
Sa	9.12.	20:15	The big Sick	12/10	D
So	10.12.	15:00	Cars 3	6/4	D
So	10.12.	19:30	Anders als die Väter	8/6	dialekt
Di	12.12.	19:30	Die letzte Pointe	10/8	dialekt
Mi	13.12.	14:00	Paddington 2	6/4	D
Mi	13.12.	20:15	Cinéclub: Paterson	16/16	E/d
Do	14.12.	19:30	Die Reise der Pinguine 2	8/6	D
Fr	15.12.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr	15.12.	20:15	CINEMA ITALIANO: Indivisibili	16/14	Ital/d
Sa	16.12.	17:15	Walk with me	16/14	E/d
Sa	16.12.	20:15	Lieber Leben	10/8	D
So	17.12.	15:00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel	6/4	D
So	17.12.	19:30	Kongo Tribunal	12/10	OV/d/f
Di	19.12.	14:15	KinoMol: Die Hütte	12/10	D
Di	19.12.	19:30	Madame	8/6	D
Mi	20.12.	14:00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel	6/4	D
Do	21.12.	19:30	Zwischen zwei Leben	12/12	D
Fr	22.12.	20:15	Die letzte Pointe	10/8	dialekt
Sa	23.12.	17:15	Mountain	6/4	D
Sa	23.12.	20:15	Filmhit		
So	24.12.	15:00	Paddington 2	6/4	D
Di	26.12.	19:30	Lieber Leben	10/8	D
Mi	27.12.	14:00	Burg Schreckenstein 2	6/4	D
Do	28.12.	19:30	Florence Foster	8/6	D
Fr	29.12.	20:15	Madame	8/6	D
Sa	30.12.	17:15	Die Reise der Pinguine 2	8/6	D
Sa	30.12.	20:15	Zwischen zwei Leben	12/12	D
So	31.12.	15:00	Ferdinand	6/4	D
So	31.12.	17:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt

www.kino-heiden.ch

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feschter.ch „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Mit Schreiben vom 27. September 2017 hat Gemeinderat Ruedi Rechsteiner seinen Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2017/18 erklärt. Ruedi Rechsteiner gehörte dem Gemeinderat von 1997 bis 2010 und von 2012 bis heute an. Von 2008 bis 2010 war er Vize-Gemeindepräsident.

Der Gemeinderat hat mit Bedauern vom Rücktritt von Ruedi Rechsteiner Kenntnis genommen. Die Ersatzwahl erfolgt am 8. April 2018.

Finanzaufsicht

Der Kanton nimmt jährlich eine Prüfung der Finanzlage der Gemeinden vor. Dabei geht es darum, dass der Kanton allfällige finanzielle Risiken oder finanzielle Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen kann. In seinem Bericht vom September 2017 kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass die Gemeinde Reute einen ausgeglichenen Haushalt hat. Bezüglich der Budgetierung eines Aufwandüberschusses im Voranschlag 2018 sind keine Auflagen nötig, wie auch bezüglich des Selbstfinanzierungsgrades. Die Beurteilung kommt zum Ergebnis, dass keine besonderen Massnahmen nötig sind.

Schattenseiten der Smartphones

4,9 Millionen Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Smartphone, in der Regel unter prekären Arbeitsbedingungen produziert. Dieses wechseln sie durchschnittlich alle 12 bis 18 Monate. Das Resultat sind hunderttausende Tonnen Elektromüll. Wer sich an einige Tipps hält, kann den Ressourcenverschleiss reduzieren.

Am Anfang eines Smartphones stehen allein 30 verschiedene Mineralien und Metalle. Über mehrere Stationen gelangen die gewonnen Erze zu Schmelzereien und werden zu Metallen verarbeitet. Einige wie Zinn, Tantal, Wolfram und Gold sind als Konfliktrohstoffe einge-

stuft. Ihr Abbau finanziert beispielsweise im Kongo den Bürgerkrieg oder geht in Regionen wie Chile, Russland und China einher mit Umweltzerstörung, schlechten Arbeitsbedingungen oder Kinderarbeit. Auch in den Zulieferfirmen zur Produktion der Einzelteile sowie in Fabriken der Handyhersteller, wo die Komponenten zusammengesetzt werden, sind die Arbeitsbedingungen oft prekär: lange Arbeitszeiten, Löhne unter dem Existenzminimum, Einsatz gesundheitsschädigender Chemikalien.

Kurze «Lebensdauer»

Dazwischen sind die fertigen Smartphones im Einsatz. In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer zwischen 12 und 18 Monaten – unabhängig davon, ob das alte Gerät noch funktioniert, wird es ersetzt. Hundertausende Tonnen Elektromüll

sind das Resultat. Gemäss Studien lagern in der Schweiz rund die Hälfte der alten Mobiltelefone in einer Schublade, nur knapp 20 Prozent gelangen in die Wiederverwertung. Rund ein Viertel wird verschenkt oder weiterverkauft. Der Rest landet im Abfall. Und zum Schluss – das ist auch in der Schweiz nicht gänzlich auszuschliessen – enden die Geräte dort, wo sie ihren Anfang genommen haben: In Afrika, auf einer Müllhalde, wo oft Kinder die Geräte mit blossen Händen aufbrechen oder anzünden, um an die Teile im Inneren zu gelangen und sich damit hochgiftigen Gasen aussetzen. So ist beim Smartphone schon viel gewonnen, wenn wir es weniger häufig wechseln und nach

Möglichkeit reparieren lassen. Ist die Reparatur ausgeschlossen, gehört das alte Gerät zurück in die Verkaufsstelle, denn wir finanzieren das fachgerechte Recycling über eine vorgezogene Gebühr beim Kauf. Alternativ lassen sich Geräte spenden oder weiterverkaufen.

Geschwindigkeitsmessung im Dorf

Im Zusammenhang mit der Entfernung der Fussgängerstreifen im Dorf wurde verschiedentlich geklagt, dass auf der Kantonsstrasse durch das Dorf viel zu schnell gefahren werde. Vom 11. bis 22. August 2017 wurde die Geschwindigkeit mit einem Speedwatch-Gerät des Bauamtes Heiden gemessen. Die Auswertung ergibt, dass es im grossen Ganzen keine massiven Tempoüberschreitungen gegeben hat. Die höchste Geschwindigkeit wurde zu Beginn der Messungen am 11. August um 20.22 Uhr registriert: 93 km/h.

Fahrverhalten

Total wurden 8'932 Fahrzeuge gemessen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 47,8 km/h. Richtig gefahren sind 5'911 Fahrzeuge oder 66 %. 2'158 Fahrzeuge oder 24,2 % haben abgebremst und am Messpunkt eine Endgeschwindigkeit innerhalb des Limits eingehalten.

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Endlich Bewegung im Dorfzentrum: Im „Ochsen“ entstehen Wohnungen

Seit Jahren präsentiert sich der einst von TV-Star Albert Kellenberger geführte „Ochsen“ im Dorfzentrum in desolatem Zustand. Jetzt liegt die Baubewilligung für die mit einer Totalsanierung verbundene Umwandlung in Wohnungen vor.

Der „Ochsen“ mit grossem Saal und Metzgerei war seinerzeit der grosse Gastbetrieb in Reute. 1959 wurde die Liegenschaft von Metzgermeister Albert Kellenberger mit Gattin Heidi übernommen. Immer wieder verblüffte Kellenberger Kunden und Gäste mit seinen profunden Kenntnissen der Schweizer Geschichte. 1968 war er gefeierter Gast bei Quizmaster Mäni Weber, der mit seiner Sendung „Dopplet oder nüt“ Furore machte. Kellenberger erreichte die mit Hochspannung erwartete letzte Runde. Von der TV-Präsenz profitierte in der Folge der „Ochsen“, und Sonntag für Sonntag war das Haus Ausflugsziel für Neugierige aus der ganzen deutschen Schweiz. Alle wollten den mit seiner Körperfülle beeindruckenden Metzgermeister in unserem Dorf persönlich kennen lernen.

Viele versuchten ihr Glück...

Nach dem Verkauf im Jahre 1983 verzeichnete der „Ochsen“ eine wechselvolle und wenig erfreuliche Geschichte. Mit Kellenbergers Wegzug wurde die Metzgerei aufgehoben, und Saal und Restaurant wurden immer weniger frequentiert. Verschiedene Pächter versuchten ihr Glück, blieben aber mehr oder weniger erfolglos. Eigentümer ab

1999 war Martin Lippuner aus Hinterforst.

Wohnungen mit Balkonen

Neu befindet sich der „Ochsen“ im Eigentum von Naser Canoski, der in Arbon eine Baufirma führt. Im Rahmen einer Totalsanierung der das Ortsbild prägenden Gebäulichkeiten sollen sechs Mietwohnungen mit Balkonen auf der Westseite entstehen. „Der Baubeginn soll so rasch wie möglich erfolgen, wobei nach Möglichkeit mit einheimischen Handwerkern zusammengearbeitet wird. Ich hoffe, dass der Wohnungsbezug noch

Seit Jahren präsentiert sich der „Ochsen“ in schlechtem Zustand. In den kommenden Monaten soll das Gebäude in ein Wohnhaus umgewandelt werden.

vor den Sommerferien 2018 erfolgen kann“, sagt Naser Canoski.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Ältestes Wintersportplakat

Der Wintersport spielte in der Appenzeller Tourismuswerbung bis um 1980 eine zentrale Rolle. Das älteste Plakat von 1911 wurde vom Ski-Club Heiden in Auftrag gegeben und wurde unter anderem in Konstanz und St. Moritz ausgehängt.

Die Hügel des Appenzellerlandes gehörten zu den Gebieten, wo sich der ab 1893 in der Schweiz aufkommende Skisport früh etablieren konnte. Sie waren perfekt auf die Skitechnik der Pionierzeit zugeschnitten. Es erstaunt deshalb nicht, dass Appenzell Innerrhoden sowie die Ausserrhoder Gemeinden Heiden und Speicher schon im frühen 20. Jahrhundert mit Plakaten für die neuen winterlichen Freizeitvergnügen warben. Wie diese frühen Plakate zeigen, war das Skifahren, oder besser gesagt Skilaufen, eine eher statische Angelegenheit. Die damalige Bindungstechnik setzte dem Fahren enge Grenzen. Längere, steile Abfahrten waren gefürchtet. Punkto Bekleidung gab es aber bereits so etwas wie eine funktionelle (Männer-)Mode. Plakate der späteren 1930er-Jahre zeigen einen dynamischen, auf schnelle Tempi ausgerichteten Sport.

Die Leute hinauslocken

In Heiden schlossen sich 1908 zwölf skibegeisterte Männer um den Lehrer August Reutter zum „Ski- und Rhodel-Club Heiden“ zusammen. Der Hauptzweck der Vereinigung lag ganz auf der Linie der damaligen Lebensreformbewegung. Man wollte „die Menschen aus der winterlichen Zurückgezogenheit der Stuben hinaus in den frostklingenden Wald, auf die Höhen von St. Anton, Tanne, Gupf und Kayen weisen“, ihnen das „Wandern und Umherstreifen in der winterlichen Landschaft“ beliebt machen, damit sie auch im Winter „gebräunte Gesichter und neue Lebensfreude“ hätten.

Intensiv bemühte sich der Ski-Club auch darum, Heiden, den damals wichtigsten Kurort im Appenzellerland, als Skigebiet bekannt zu machen. Er versandte regelmässig Schneeberichte in verschiedene Regionen des Landes und gab im Herbst 1911 bei der Firma H. J. Burger & Söhne in Zürich ein Werbeplakat in Auftrag. Es sollte nach dem Vorbild eines Winterplakates für St. Moritz vom vorangegangenen Win-

Das Mitte Dezember 1911 erstmals ausgehängte Wintersportplakat für Heiden.

ter gestaltet werden. Die Gestaltung übernahm der bekannte Maler und Grafiker Wilhelm Friedrich Burger (1882–1964). Die Ähnlichkeit mit dem St. Moritzer Plakat war den Heidler Ski-Club-Verantwortlichen dann doch etwas unheimlich. Leicht besorgt vergewisserten sie sich deshalb bei der Druckerei Burger, dass mit keiner Urheberrechtsklage zu rechnen wäre.

Drei Versionen

Die Auflage des Heidler Plakates betrug 500 Exemplare. Gedruckt wurden drei Versionen: 200 Stück erhielten den zusätzlichen Aufdruck „Rorschach-Heiden-Bergbahn“, 100 einen Aufdruck mit den Januar-Skikursen in Heiden (kein erhaltenes Exemplar bekannt), die restlichen wurden ohne zusätzlichen Aufdruck ausgeliefert. Im ersten Anlauf erfolgte der Aushang während eines vollen Monats, vom 16. Dezem-

ber 1911 bis zum 16. Januar 1912, und zwar in folgenden Ortschaften: St. Gallen (an 8 Stellen), Basel (5), Zürich (20), Winterthur (4), Schaffhausen (6), Rorschach (3), Bad Ragaz (1), Chur (4), St. Moritz (5), Davos (2) sowie in Lindau, Friedrichshafen, Konstanz und anderen süddeutschen Städten.

Die Rorschach-Heiden-Bergbahn platzierte ihre Exemplare in Bahnhöfen im In- und Ausland. Wie oft das Plakat in den Folgejahren zum Aushang kam, ist nicht bekannt. Die Auflage müsste für einige Jahre gereicht haben.

Diesen Bericht hat Thomas Fuchs, Kurator am Museum Herisau, für das St. Galler Tagblatt vom 12.11.2007 verfasst. Freundlicherweise hat uns der Autor den Artikel zur Verfügung gestellt.

Verkehrsverein Reute

Termine 2017

Am 1. und 2. Dezember 2017 wird der Verkehrsverein wieder mit einem gemeinsamen Stand mit dem Rütiger Feeschter am Adventsmarkt der Landfrauen teilnehmen. Wie letztes Jahr erwartet die Besucher ein Quiz.

Zudem findet am 28. Dezember 2017 die alljährliche Winterwanderung statt. Weitere Infos dazu werden im Dezember per Flyer folgen.

Termine 2018

Die Hauptversammlung 2018 findet am 9. März statt. Am 24. März 2018 findet wiederum die Bachputzete statt.

Der Verkehrsverein Reute freut sich jetzt schon über zahlreiche Teilnehmer an diesen Anlässen und dankt allen Freiwilligen für ihr Engagement.

Vanessa Mettler

Umzug geplant?

www.feeschter.ch/Abonnemente

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmiss.ch
www.proinfirmiss.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Unterstützung für Trauernde

Trotz Trauerphase nach einem Todesfall müssen die Angehörigen viele Formalitäten erledigen – meist ohne Erfahrung und unter Zeitdruck. Der Bestattungsdienst Vorderland bietet auf einfache Art und Weise Hand.

In Zeiten der Trauerphase wüssten viele Angehörige nicht, welche Aufgaben – sofort oder mit Verzögerung – zu erledigen seien, erklärt Simon Abderhalden, Leiter des Bestattungsdienstes Vorderland. Dieser Dienst hat deshalb auf einer neuen Website die wichtigen Punkte aufgeführt – im Sinne einer Checkliste für die Angehörigen. Fein säuberlich wird dabei unterschieden, ob es sich um einen Todesfall zu Hause handelt oder in einem Heim oder Spital. Vom Aufbieten des Arztes über die Bestattungsarten bis hin zur Bestellung des Grabsteines sind alle nötigen Punkte aufgeführt.

Der Bestattungsdienst Vorderland belässt es aber nicht nur beim standardisierten Ablauf. Auch Ansprechperso-

nen für die Hilfe der Trauerbewältigung oder Seelsorger sind stets aktualisiert aufgeführt. „Der Bestattungsdienst Vorderland bietet dieses Angebot seit Längerem an“, so Simon Abderhalden, viele Menschen interessieren sich aber erst dann für dieses Angebot, wenn es zu einem Todesfall kommt. Und dann, so Abderhalden, seien die Trauernden froh, wenn sie auf einfache Art und Weise die nötigen Aufgaben vorfinden.

Respekt gegenüber den Verstorbenen

Fünf Bestatter arbeiten im Teilzeitmandat beim Bestattungsdienst Vorderland. Deren Bestreben ist es, diesen Dienst in jeder Beziehung kompetent auszuführen. Kompetent heisst für den Leiter Simon Abderhalden, verstorbene Personen respektvoll für die Bestattung vorzubereiten, die Angehörigen zu beraten und zu betreuen und der Öffentlichkeit einen einwandfreien und

durchgehenden Bereitschaftsdienst anzubieten. Die neue Website mit der einfachen und sehr übersichtlichen Auflistung trage dazu bei, so Abderhalden. Ebenso zum Angebot des Bestattungsdienstes gehören Urnen und Säрге. „In diesem Bereich stellen wir ein grosses Bedürfnis an Information fest“, so Abderhalden. Auch in diesem Bereich bietet der Bestattungsdienst eine rasche Übersicht über das Angebot.

Hinweis

www.bestattungsdienstvorderland.ch

bruno.eisenhut@appenzellerzeitung.ch

Impressionen Neubau Reservoir Hirschberg 2. Teil

**Erfahren Sie mehr über unser
Rütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns auf
www.feeschter.ch**

Leserbrief

Der Bericht über die einstigen Gewerbebetriebe in der Gemeinde Reute löste ein breites Echo aus. Walter Bänziger (Huldis Wält/ Jahrgang 1945) aus Herisau (AR) freute sich über den Artikel genauso wie Alex Benz (Jahrgang 1943) aus Epalinges bei Lausanne, VD. Kleine Ergänzungen mögen aufgrund ihrer Schreiben dennoch angebracht sein. Der einst im Schachen beim Schulhaus stehende Spezereiladen „Erni“ wurde von einer Familie Bänziger geführt. Doch alle sprachen damals von „Ernis“ Laden. Und auf einen weiteren Betrieb im Schachen wurde hingewie-

sen, nämlich auf die Stickerei Keller im Städeli, wo später eine Zahnarztpraxis Thalmann installiert wurde. Jakob Altherr (Jahrgang 1939) aus Grüt bei Gossau/Wetzikon ZH erinnert sich noch genau an die Situation in Mohren und schreibt: „Spezereiladen Bischoff in Mohren (meine Gotte und Götti) zuvor war es der Laden ‚Frehners Anna‘ und neben der Metzgerei Kühne (Früher Keller) waltete Blanca als Ladenbesitzerin. Für die Bäckerei Bänziger habe ich noch Brot ausgetragen.“

Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich für das Rütiger Feeschter, dass die Artikel so weit entfernt, so genau

und mit viel Freude gelesen werden. Ich danke dafür dem ganzen Redaktionsteam für ihre Arbeiten.

Paul Furrer-Bischofberger
(Jahrgang 1947), Chur

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Jugisommer 2017

Die kleine und grosse Jugendriege blickt auf einen erlebnisreichen Sommer zurück und erfreut sich grosser Beliebtheit. Sowohl die kleine als auch die grosse Jugendriege haben je 15 Mädchen und Buben, welche regelmässig die Turnstunden besuchen.

Auch dieses Jahr fanden neben dem Turnunterricht verschiedene Anlässe statt. Der erste Anlass im Frühling, der ATV Super 8-Kampf in Hundwil, fiel leider dem schlechten Wetter zum Opfer.

Am 6. Mai 2017 fand die Papiersammlung der grossen Jugi und der Schule Reute statt. Die Einnahmen fliessen in die Jugikasse und werden für die Finanzierung verschiedener Anlässe eingesetzt werden. Deshalb ist die Jugi froh, wenn möglichst viel Papier und Karton für die Papiersammlung bereitgestellt und nicht anderweitig entsorgt wird.

Jugireise

Der diesjährige Höhepunkt war die dreitägige Jugireise am Pfingstweekende zum Ursprung der Schweiz. Am Samstagmorgen früh besammelten sich die 6 Jugileiter und 20 Kinder in

Reute, wo alle auf die drei Busse des Zivilschutzes aufgeteilt wurden. Die Fahrt führte nach Brunnen SZ, von wo ein kleines Schiff die Gruppe Richtung Rütli brachte. Die mehrstündige Wanderung führte von der Rütliwiese hinauf zum Seelisberg und dann wieder runter nach Bauen und weiter nach Is-

leten. Mit dem Kursschiff ging die Reise dann weiter nach Flüelen und mit dem Zug zurück nach Brunnen.

Beim Lamahof in Sattel SZ bekamen die Kinder endlich ihre Tipis zu Gesicht. Das Abendessen, welches auf der Feuerschale zubereitet wurde, konnte noch draussen genossen werden. Aufgrund des anschliessenden Gewitters war ans Schlafen in den Tipis nicht mehr zu denken, so dass die erste Nacht im Massenschlag verbracht wurde. Da das schlechte Wetter am Sonntag anhielt, wurde das Programm kurzerhand umstrukturiert: Im Holidaypark in Morschach verging der regnerische Morgen beim Bowling wie im Flug und die Kinder hatten am Programmtausch sichtlich Freude.

Den Nachmittag konnten wir wie geplant auf dem Hochstuckli verbringen. Nach der Fahrt mit der Drehgondelbahn zur Bergstation folgte eine 1.5-stündige Wanderung zum Highlight des Hochstucklis – der Raiffeisenhängebrücke. Obwohl nicht alle von der Idee begeistert waren, schafften es alle, die Brücke zu überqueren. Anschliessend konnten sich die Kinder im Hüpfparadies und auf der Rodelbahn vergnügen.

Zurück auf dem Lamahof der Familie Betschart angekommen, gab es noch eine Führung durch die Lamastallungen. Da das Wetter am zweiten Abend deutlich besser war, stand einer Nacht in den Tipis diesmal nichts im Weg. Am Montag ging es dann nach dem Frühstück und dem Packen mit den Bussen Richtung Altdorf, wo eine Detektivaufgabe auf die Gruppe wartete. Bepackt mit einem Detektivrucksack und einer Karte führte die Spurensuche zu verschiedenen Tatorten. Am

Schluss schafften es alle Gruppen, den Fall zu lösen.

Von Altdorf ging es nun etwas müde zurück nach Reute, wo die Eltern schon warteten. Es war eine abwechslungsreiche Jugireise. Das Leiterteam freut sich schon auf die nächste Jugireise in 2 Jahren. Wohin es uns dann ziehen wird, ist noch nicht bekannt.

UBS Kids Cup

Bereits zwei Tage nach der Jugireise fand der UBS Kids Cup in Reute statt. Die Jugendriege Reute gehörte

zu den 900 Veranstaltern, welche den UBS Kids Cup als lokale Ausscheidung durchführten. Insgesamt konnten in Reute 40 Kinder, teils auch von ande-

ren Vereinen, begrüsst werden. Die kleinen Sportlerinnen und Sportler haben sich in den Disziplinen Weitsprung, Weitsprung und Sprint gemessen. Insgesamt qualifizierten sich fünf Kinder der Jugi Reute für den Kantonsfinal.

Spiel ohne Grenzen

Wieder nur ein paar Tage später nahm die Jugi am „Spiel ohne Grenzen“ in Gonten teil, welches seit 30 Jahren stattfindet. Dabei wird nicht in klassischen Disziplinen gekämpft. Die Spiele hatten Namen wie: Schmiesäpfebah, Gummisteflete, Crosslauf, Böchsle,

Strauhuffe und Füüwehr. Welche Aufgaben sich dahinter verbargen, erfahren die Kinder erst am Wettkampftag. Dieser Anlass ist aus dem Appenzeller Turnkalender kaum mehr wegzudenken und bereitet allen Teilnehmern grossen Spass.

Jugibrötle

Nach dem intensiven Juni stand in der letzten Woche vor den Sommerferien das alljährliche Jugi-Brötle auf dem Programm, welches dieses Jahr bei der Vita Parcours Hütte in Mohren stattfand. 20 Kindern nahmen teil.

Städtlilauf

Auch dieses Jahr war die Jugi Reute mit 14 Mädchen und Buben am Altstätter Städtlilauf dabei.

Leider musste die Staffettenmeisterschaft in Speicher im September aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden.

Als Abschluss des Jugijahres sind die Teilnahme an der Jugendchallenge in Bühler und der Besuch des Samichlause geplant.

Veronica Romano/Marcel Graf

Rösti Cordon Bleu nach Hirschberger Art

Es braucht für 4 Stück :

- 500 g Festkochende Kartoffeln, roh, geschält und mit Röstiraffel geraffelt.
- 2 Eier leicht schaumig geschlagen.
- 150 g Gewürzschinken in dünnen Scheiben
- 200 g Käse nach Geschmack, muss schmelzfähig sein, ich habe es mit Zitronen-Wunder-Mutschli getestet
- Salz und Pfeffer

Zuerst aus den Kartoffeln flache, runde Galette formen, am Rand mit ca. 2 EL Ei beträufeln und fest zusammendrücken. Ich hab das mit einer Hamburgerpresse gemacht, hat einwandfrei funktioniert. 8 Stück Durchmesser ca. 12 cm Dicke etwa. 8 mm. Zur besseren Bindung und leichteren Handhabung kann die Galette mit ganz wenig Mehl bestreut werden. Diese dann einseitig in der Bratpfanne, auf kleinem Feuer, mit Öl oder eingesottener Butter goldbraun braten. Das dauert ca. 12 Minuten.

Nun hat man stabile Galetten die auf einer Seite schon gebraten sind. Die

gebratenen Seiten werden zur Innenseite der Rösti Cordon Bleu. Mit Salz und Pfeffer auf der gebratenen Seite würzen.

Zusammenbau:

- Galette mit ungebratener Seite nach unten
- 1 mm Käseschicht auf die ganze Fläche
- Schinkenschicht mit 10 cm Durchmesser
- 2 mm Käseschicht auf den Schinken
- Schinkenschicht mit 10 cm Durchmesser
- 1 mm Käseschicht auf die ganze Fläche

- Galette mit ungebratener Seite nach oben

Nun die Rösti Cordon Bleu gut andrücken und auf beiden Seiten jeweils 8 bis 12 Minuten goldbraun braten.

Braucht etwas Zeit, schmeckt frisch gemacht sehr gut und knusprig. Dazu eignet sich ein frischer Rüebli Salat (geraffelt, nur mit Zitronensaft) sehr gut als Beilage.

**En Guete wünscht
Manfred Laim**

A+ Elektro AG | Obereggerstrasse 48 | 9410 Heiden | Telefon 071 891 70 00
9427 Wolfhalden | 9413 Obereggen | www.apluselektro.ch | info@apluselektro.ch

**kompetent.
einfach.
anders.**

Am Mittwoch 20. September 2017 öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. 155 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum dritten Mal.

Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten ist gross. In Oberegg hat die Howigra den Beruf des Drucktechnologen bzw. der Drucktechnologin Siebdruck gezeigt. Siebdruckereien sind selten geworden. Es ist daher um so erfreulicher, dass die Howigra in die Ausbildung von Berufsnachwuchs investiert. Frau Diez, selber leidenschaftliche Sieb-

drucktechnologin, zeigt den Schülerinnen und Schülern, wie sie den Spachtel halten und die Schablone bearbeiten müssen. Die Jugendlichen dürfen sich bei der Howigra eine Klebefolie bedru-

Berufserkundungstag am 20. September 2017 – zwischen Holz, Druckfarbe und Brotteig

cken. Auch Christian Fisch, Inhaber von Fisch Holzdesign in Wolfhalden hat sich am Berufserkundungstag beteiligt. Er schätzt die Gelegenheit, den Schreinerberuf zu präsentieren und

erlebbar zu machen. Eine Lernende führte die Jugendlichen in die Kunst der Kreuzüberblattung ein. Sie bearbeiten zwei Holzstücke so, dass sie passgenau zu einem Kreuz ineinandergefügt werden können. Da zählt jeder Millimeter. Die beiden Jugendlichen

stehen konzentriert und mit Freude an der Werkbank. Auch im Bären in Grub braucht es den Blick fürs Detail. Drei Jugendliche decken den Tisch für den Mittagsservice. Die Gastgeber legen Wert auf Sorgfalt und Ästhetik. Das Auge isst mit. Währenddessen ist auch in der Küche viel los. Eine Jugendliche rüstet unter Anleitung Salat und zwei

weitere formen kleine Brötchen. Der Ofen ist schon warm. Bald werden sich die Jugendlichen zum Abschluss des Berufserkundungstages an einen schön gedeckten Tisch setzen und das selber gekochte Mittagessen geniessen dürfen.

Lokale Vernetzung

Das lokale Gewerbe spürt den Rückgang der Schulabgängerzahlen. Der Berufserkundungstag ist eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 50 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 37 verschiedenen Lehrberufen an. Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben.

Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region ÄüB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Schliesslich soll der Tag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region. Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AeüB.ch Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Reute Online:
Umfassende Informationen über unsere Gemeinde
finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Ernst Hohl Urnäsch und Zürich

Stifter und Gründer der Ernst Hohl-Kulturstiftung Haus Appenzell in Zürich

Das Rütiger Feeschter widmet sich in diesem Jahr dem Thema Kunst in allen Variationen. Besonders ist, dass bei diesem Themenkreis nicht das Geld, das Materielle, im Vordergrund steht sondern die Freude, Freiheit und das Geistige. Dinge, die unserer Seele guttun.

Vielleicht sind Sie auch schon durch die Bahnhofstrasse in der Stadt Zürich flanirt und haben an einem stattlichen Gebäude auffällige Appenzeller Fahnen gesehen? Dann sind Sie genau richtig: Beim Haus Appenzell. Hier ist der Ort, an dem Appenzeller Lebensart gefördert wird! Hier, mitten im Zentrum von Zürich ist das Haus Appenzell - eine repräsentative Aussenstelle für die Region rund um den Säntis. Hier wird Appenzeller und Toggenburger Charakteristikum in die schweizerische Öffentlichkeit und ins Ausland hinausgetragen. Authentisches. Typisches. Einmaliges. Auch Kulturaustausch und Weltoffenheit sind zentrale Anliegen.

Obwohl Ernst Hohl kurz vor der Vernissage der neuesten Ausstellung „Grosse Welt ganz klein“ im Haus Appenzell steht, nimmt er sich Zeit für das Rütiger Feeschter.

Heimatverbunden mit Urnäsch und dem Appenzellerland

Ich treffe ihn im Grosse Elternhaus in Urnäsch. Hier in Urnäsch fühlt sich der Weitgereiste am wohlsten. Hier ist seine emotionale Heimat und hier kann er sich besonders gut erholen. Es ist die pure Wohn- und Lebensqualität! Er beschreibt den Menschenschlag der Appenzeller Hinterländer so: „Die Urnäsher sind stark landschaftsgeprägt und im Brauchtum verwurzelt. Sie haben starke Charaktere. Die Bräuche wie Silvesterchlausen, Bloch, Alpstubete, Alpauf- und Alpabfahrten werden mit viel Herzblut gehegt und gepflegt. Auch die jungen Leute sind dabei.“ Ursprünglich hat Ernst Hohl Wurzeln in Heiden im Vorderland. Er findet die Vorderländer Mentalität – schon durch die weite Landschaft geprägt – sehr offen. Ein Urnäsher sei wohl einem Gontener näher als einem aus Heiden. Ernst Hohl schmunzelt: „Als Kind

verbrachte ich jede freie Minute in Urnäsch bei meinen Jugendfreunden. Mich strafte man als Kind am meisten, wenn ich nicht am Wochenende nach Urnäsch fahren durfte.“

Eine zündende Idee

Ernst Hohl hat von Beruf Innenarchitekt gelernt und ist im heutigen Haus Appenzell in Zürich aufgewachsen. Sein Vater führte hier erfolgreich ein Geschäft für Stilmöbel. In seiner feinen Art erklärt Ernst Hohl: „Wir alle haben Werkzeuge auf den Lebensweg mitbekommen und sollten diese positiv nutzen. Da die Kenntnisse über das Appenzellerland aufhören, da wo der Stau bei Winterthur anfängt, entstand die Idee „Haus Appenzell in Zürich“: Kulturgut rund um den Säntis nach Zürich zu bringen.“ Das Haus Appenzell hat sich in den letzten zwölf Jahren einen Namen gemacht, ist Brücke zwischen Zürich und dem Appenzellerland geworden. Es kommen sogar Anfragen wie: Welche Streichmusik wäre für unsere Abdankung passend? Welches Altersheim würden sie im Appenzellerland empfehlen? Dies freut Ernst Hohl.

Kulturaustausch im Haus Appenzell

„Ich finde es faszinierend, wenn ich erleben kann, wie Leute aus anderen Ländern uns wahrnehmen. Wenn ich unsere Kultur durch die Augen anderer sehen darf.“ Besonders am Herzen liegt

ihm die chinesische Kultur. So durfte schon manch schöner Kulturaustausch stattfinden im Rahmen von Scherenschnitten oder in der neuen Ausstellung, in der es um Verkäuferlädli von West und um besondere Miniaturen aus China, den „Hairy Monkeys“ oder „Maohou“ geht.

Zukunft im Haus Appenzell

Schon heute arbeiten Ernst Hohl und sein Team für die nächste und übernächste Ausstellung. Es gibt Themen, die schon seit Jahren im Hinterkopf warten. Qualität braucht seine Zeit. Alle seine Reisen sind verbunden mit der Suche nach neuen, interessanten Ausstellungsthemen. Kreativ sein auf alle Arten ist sein Lebenselixier. „In meiner Kindheit musste ich mit meinem Vater in Museen gehen, um ein Gespür für Formen, Farben und Bilder zu entwickeln anstatt Sport zu treiben. Im Nachhinein muss ich sagen, dass mich die Besuche in den Museen positiv geformt haben“, berichtet Ernst Hohl.

„Ich bin gerne mit Menschen zusammen, die ihre Arbeit mit Herzblut und freudvoll tun. Das entwickelt eine positive Energie. Meine Motivation das Haus Appenzell zu führen, ist Dankbarkeit meinem Appenzellerland gegenüber. Etwas zurückzugeben wovon ich soviel erhalten habe wie starke Organkraft, Urteilsvermögen und Lebensenergie!“ sinniert Ernst Hohl.

Esther Rechsteiner

Ausstellung im Haus Appenzell
GROSSE Welt ganz KLEIN
Verkaufslädli + Miniaturen aus West und Ost
06. Oktober 2017–28. April 2018
www.hausappenzell.ch

Die Reformation am Hirschberg

Aus aktuellem Anlass (Gedenkjahr) gibt es zahlreiche Berichte über den Verlauf der Reformation in den verschiedenen Gegenden. Wenn wir uns einmal Gedanken machen, wie sich die Reformation am Hirschberg (Gebiet Reute und Oberegg) entwickelt haben könnte, muss man sich auch die Frage stellen, in was für einem Umfeld die Bevölkerung damals gelebt hat.

Politische Situation

Bis zu den Freiheitskriegen der Appenzeller zu Beginn des 15. Jahrhunderts lassen sich zwischen den Bewohnern des heutigen Vorderlandes und denen des appenzellischen Mittel- und Hinterlandes kaum irgendwelche Beziehungen nachweisen. Erst der erfolgreiche Verlauf der Freiheitsbewegung führte in verhältnismässig kurzer Zeit zu einem Zusammenschluss der Bergbewohner, auch des entfernten Vorderlandes. Das ganze Gebiet wurde dem Amt, bzw. der Rhode Trogen zugeteilt. Inwiefern sich die Vorderländer an den bekannten Schlachten von Vögelinsegg und am Stoss beteiligt haben, ist nicht bekannt. Ihre Aufgabe bestand vermutlich vor allem darin, die „Letzinen“ gegen das Rheintal zu verteidigen. So sind auch eine Schlacht bei Wolfhalden einige Tage nach dem Stoss 1405 und eine zweite am 11. Juni 1445, sowie Scharmützel bei Husen (1428) und an der Honegg (5. November 1428) bekannt.

Die Appenzeller nahmen laufend neue Bewohner in ihr Landrecht auf, was dazu führte, dass sich die Grenze immer weiter gegen das Rheintal verschob. Abt Ulrich Rösch wandte sich in dieser Angelegenheit an die Eidgenossen. In einem Schiedsspruch von 1465 wurde festgelegt, die Grenzen im Sinne der Appenzeller zu ziehen. Der damalige Grenzverlauf hat auch heute noch weitgehend Gültigkeit. Diese politische Autonomie und staatliche Souveränität bedeutete aber noch nicht, auch abgabefrei gegenüber den Ansprüchen der klösterlichen Grundherrschaft zu sein. Diese Abgaben gingen meistens an den Kelnhof, oder ans Amt Rosenberg, dem Wohnsitz des äbtischen Verwalters, Ammanns bzw. Obervogts. Oft waren auch Teile davon und zusätzliche Leistungen an die Pfund Bernang (Berneck) zu leisten.

Grenze zwischen den alten Rhoden Oberegg und Hirschberg 1869

Die Stadt St.Gallen war mit dem städtischen Spital ein weiterer bedeutender Grundherr im Rheintal.

Am 13. Februar 1506 konnte die Reichsteuer ausgelöst werden. Am 1. Dezember 1542 wurde eine Vereinbarung getroffen betreffend dem „Hirschberger-Zehnten“. Und 1572 konnte sich der Hirschberg davon loskaufen, was 1595 von Abt Bernhard Müller beurkundet wurde. Und 1566 wurde der sogenannte „Totenfäll“ gegenüber dem Kloster abgegolten.

Der politische Einfluss des Vorderlandes in dem noch geeinten Land Appenzell war bis zum Bau eigener Kirchen (1638 Walzenhausen, Reute 1687), und damit der Gründung von selbstständigen Kirchhöfen (Gemeinden) eher unbedeutend. Die Männer nahmen wohl jährlich an den mindestens zwei Landsgemeinden teil. Die Vertretung des Vorderlandes in den Gremien war aber sehr bescheiden und stand in keinem Verhältnis zur Einwohnerzahl. Um 1500 sassen je 12 Vertreter der Rhode Trogen im Kleinen und im Grossen Landrat. Die Kirchhöfen Trogen und Grub bildeten eine Halbrhode und hatten 6 Vertreter in beiden Räten. Die 2. Halbrhode, umfasste das restliche Vorderland. Sie konnten ebenfalls in beide Räte je 6 Vertreter delegieren.

Der Kelnhof in Berneck

Ab ca. 1535 wurde das Gebiet Vorderland in 3 Unterrhoden mit eigenen Hauptleuten aufgeteilt: Kurzenberg (Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg) mit je 3 Vertretern und Hirschberg und Oberegg, die zusammen ebenfalls 3 Vertreter stellen konnten. Noch vor der Landteilung wurde der Hirschberg in „Unterer Hirschberg“ (Walzenhausen) und „Oberhirschberg“ unterteilt. Diese beiden und Oberegg erhielten jetzt je einen fest zustehenden Sitz in den beiden Räten. In den unruhigen Zeiten vor der Landteilung mussten verschiedene Entscheide aus Zeitgründen in den Kirchhöfen gefasst werden. Die Oberegger und Oberhirschberger hielten sich in solchen Fällen sehr oft zurück und verhielten sich bei Glaubensfragen meistens neutral (Landratsversammlung vom 23.03.1588). Sie waren ja nicht Teil einer appenzellischen Kirchhöfe.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Im Verlauf des 15. Jahrhundert vollzog sich auch in unserer Gegend der Übergang von der eigentlichen Selbstversorgung zur Spezialisierung in der Bewirtschaftung von Grund und Boden. Das setzt den Bedarf eines Marktes voraus. Dieser hatte sich durch die aufstrebende, bereits 3'000 bis 4'000 Einwohner zählende Stadt St.Gallen entwickelt. Die Spezialisierung lässt sich für das Gebiet der heutigen Nordostschweiz einteilen in: Getreidebau im St.Gallischen Fürstenland und Thurgau, Weinbau im Rheintal bis in höhere Lagen und Viehwirtschaft im Appenzellerland und im Toggenburg. Das Getreide aus der Region reichte aber nicht aus, so dass Getreide über den Bodensee importiert und im Gegenzug Molkereiprodukte exportiert wurden. Steinach war der

Hafen der Stadt St.Gallen, Rorschach derjenige des Klosters und ein weiterer Teil wurde über das Städtchen Rheineck abgefertigt. Der Rhein war bis zum Monstein schiffbar. Für die Abhaltung eines Marktes bedurfte es einer grundherrschaftlichen Bewilligung. In unserer Gegend hatten Rheineck, Altstätten und ab 1500 auch Bernang (Markttag Dienstag) ein Marktrecht.

Kirchliche Zugehörigkeit

Das Gebiet des heutigen Bezirks Oberegg und der Gemeinde Reute waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts politisch Teil des noch ungeteilten Landes Appenzell, kirchlich waren sie aber Teil der Kirchen in Bernang (Berneck) und Marbach. Die Grenzlinie verlief mit Ausnahmen entlang des Fallbachs. Der südliche Teil, die Rhode Oberegg war nach Marbach und der nördliche Teil nach Bernang kirchgenössisch. Zur grossen Pfarrei Bernang gehörten ursprünglich auch Au, Lustenau, Diepoldsau und Widnau. 1449 erfolgt ein Umbau des stattlichen Gotteshauses

aus dem 12. Jahrhundert. Vermutlich erhielt es bereits damals die Grundform seiner bleibenden Gestalt.

Die Kirche in Berneck vor 1844 noch mit dem niedrigen Turm (Stiftsarchiv Disentis, Nachlass Hardegger)

In den Jahren 1515 und 1519 hatte sich der Appenzeller Söldnerführer und frühere Landammann Hans Meggeli auf seinen Reisen nach Italien in

Rom dafür verwendet, dass südlich des Altensteins (Heiden) für das ganze Vorderland eine neue Kirche gebaut werden dürfe (Rüütiger Feeschter 2014). Mit dem Bau einer eigenen Kirche wären zumindest die Abgaben an die Kirchen im Lande geblieben. Diese Bewilligung (Bulle) von Papst Leo X. wurde nach Information des Bischofs von Konstanz an den Abt von St. Gallen (Franz von Gaisberg) übermittelt. Allerdings wurde das Vorhaben von diesem vehement hintertrieben. Über die Stadt Zürich, einem Schirmort des Klosters, wurden die Appenzeller von der Tagsatzung angehalten, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen. Für die Bewohner waren die weiten Wege zu den Kirchen ins Rheintal aber sehr beschwerlich. Ausser der sonntäglichen Kirchenpflicht für alle wurde erwartet, dass eine Person pro Haushaltung auch die Wochenpredigt besucht!

Der 2. Teil folgt in der Ausgabe 1/2018

Arthur Sturzenegger

Jubiläum im Grenzgebiet Reute-Oberegg: 100 Jahre Schulhaus Sulzbach

Im August 1917 und damit vor 100 Jahren wurde das Aussenschulhaus im Weiler Sulzbach, Oberegg, seiner Bestimmung übergeben. Zum Leidwesen vieler wurde der beliebte Schulort und Treffpunkt 2007 aufgehoben.

Büriswilen, Kellenberg, Eschenmoos, Hof, Hüsl, Sonderegg und viele andere Weiler liegen weit entfernt vom Oberegger Ortskern. Schon früh wurden Kinder des sogenannten unteren Ganges (der Kirchgang hatte nach Berneck zu erfolgen) in einer einfachen Bauernstube unterrichtet. 1827 konnte dann im Sulzbach ein einfaches Schulhäuschen mit einem Unterrichtsraum und einer Lehrerwohnung bezogen werden. Regelmässig und auch 1895 wurde von gravierender Raumnot berichtet, zumal im unteren Gang 91 Schüler gezählt wurden. 1916 erfolgte der Kauf von 876 Quadratmeter Bauland zum Preis von 3.65 Franken pro m², und 1917 war die Errichtung des neuen Schulhauses samt einem Turnkeller vollendet.

Ein pädagogisches Biotop

Mit dem Einzug des auch im Schulhaus wohnenden Lehrer-Ehepaars Gerd

Hoch und aussichtsreich über Berneck befindet sich das 1917 eröffnete Aussenschulhaus Sulzbach, das im Zuge der Umwandlung in ein Wohngebäude einen modernen Anbau erhielt.

und Trix Oberdorfer entwickelte sich die Schule Sulzbach zum eigentlichen pädagogischen Biotop. Vielerlei Experimente und exklusive Aktivitäten bescherten der familiären Aussenschule grosse Aufmerksamkeit. Immer wieder erhielten hier angehende Lehrer aus dem In- und Ausland einzigartige Einblicke in die erzieherische Arbeit, die erfolgreich Neues und Altbewährtes kombinierte.

Aufgehoben und privatisiert

Die rückläufigen Schülerzahlen und die generelle Tendenz zur Zentralisierung des Schulwesens führten immer wieder zu Diskussionen über die

Weiterführung der Schule Sulzbach. Wurde die Schliessung 1980 und 1988 noch verhindert, so fiel 2006 der Aufhebungsentscheid. Nach dem Ende des Schuljahres 2006/07 wurde das Haus privatisiert, und die Schullokalitäten wurden in Wohnraum umgewandelt.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Rüütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns auf
www.feeschter.ch

„Stadtfahrt“ der Mittelstufe nach Bern

Anstatt der üblichen dreitägigen „Alpfahrt“ der Mittelstufe unternahmen wir dieses Jahr eine „Stadtfahrt“. Da wir in einer ländlichen Gemeinde wohnen und uns das Leben und Treiben in einer grossen Stadt noch ziemlich fremd vor kommt, waren wir besonders gespannt auf die bevorstehende Schulverlegung.

Nach Bundesbern ging die Reise – in unsere Landeshauptstadt. Schon auf der Zugreise bekamen wir in St.Gallen zu spüren, wie das Zurechtfinden auf einem grossen Bahnhof eine echte Herausforderung ist, wenn man mit Sack und Pack verspätet ankommt und einen IC (Inter-City) als Anschlusszug erwischen möchte. Alle gaben ihr Bestes und so erreichten wir ausser Atem noch den reservierten Zugwagen. Einen ganzen Wagen hatten wir für uns alleine. Wir konnten frei rumgehen und die abwechslungsreiche Landschaft bestaunen, die an uns vorbeiflitzte. Der Schnellzug fuhr wirklich ziemlich rasant. In Zürich sind einige Mutige aufs Perron gegangen, um ein Foto des riesigen Bahnhofs machen zu können.

Von der „Grossen Schanze“ aus beim Bahnhof in Bern hat man eine tolle Sicht über die Altstadt bis zu den Berner Alpen. Nach unserem Lunch fuhren wir mit der S-Bahn nach Ostermundigen und von da gings zu Fuss weiter zum Pfadiheim Nydegg. Es liegt direkt neben der vierspurigen Autobahn. Man hatte das Gefühl, die Autos und Lastwagen fahren im Haus herum. Zum Einschlafen war das echt nervig! Die Unterkunft war sehr einfach, aber es hatte alles was man brauchte.

In unserem dreitägigen Lager hatten wir keine Köchinnen dabei. Nein, das war unser Job. Wir gingen selbst in kleineren Gruppen einkaufen und kochten für uns. Am besten schmeckten uns die heimatlichen „Chäshörnli“ mit Apfelmus. Zum Frühstück probierten einige (ausnahmsweise) Kaffee, den wir als Werbegeschenk im Einkaufszentrum „Stade de Suisse“ bekommen hatten. Mit Schokopulver war er sogar echt lecker.

Vorgängig haben wir uns im Geographieunterricht auf Bern vorbereitet. Es gab verschiedene „Stadtführer-

gruppen“. Sie stellten uns alle Sehenswürdigkeiten von Bern direkt vor Ort vor. Da gab es zum Beispiel den Zytglogge-Turm zu bestaunen, die vielen interessanten Brunnen (einer heisst „Chindlifresserbrunnen“) sowie den imposanten Bärengaben und die riesige Plattform. Natürlich haben wir auch das Bundeshaus besucht. Ein Highlight war bestimmt das Erklimmen des schwindelerregenden Turms des Münsters. Die Wendeltreppe hinauf auf 64 Meter kam einem endlos lange vor. Der Ausblick, oben angekommen, war dafür atemberaubend.

Der Besuch und die Führung im Paul Klee Museum hat uns auch besonders gefallen. Wir durften dort auch selbst

ausprobieren und malen wie Paul Klee. Einigen sind ganz fantastische Bilder gelungen, die wir mit nach Hause nehmen durften.

Vor der Heimfahrt standen uns am Bahnhof in Bern noch mehrere Aufgaben bevor, die wir in Zweiergruppen bewältigen mussten: Was bedeuten die Pfeile an der Decke? Wo und wie kann ich ein Billett lösen? Wo befindet sich die Auskunft, wo der Treffpunkt? usw.

Müde und voller neuer Eindrücke traten wir die Heimreise an und waren glücklich, wieder zu Hause in unserem schönen Dorf Reute anzukommen.

Mittelstufe Reute

DENNER-Satellit Reute

Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr

13.30–18.30 Uhr

Samstag

08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Neuer Waldplatz für die Basisstufe Reute

Die Wurzeln und Stämme (1./2. Kindergarten) gehen jeweils am Mittwochmorgen in den Wald. Während die grösseren Kinder in der Schule bleiben und mit Katrin Wenger werken, erkunden die Jüngeren mit mir den Waldplatz rund um den Fall- bzw. Blaubach. Damit wir unser Waldsofa überhaupt erreichen können, hat uns Niklaus Sturzenegger vor etwa zwei Jahren eine Holzbrücke gebaut. Leider wurde diese von einer umfallenden Tanne beschädigt und ist nun für die Kinder seit längerem nicht mehr begehbar.

Gemeinsam mit der Gemeinde wurde eine neue Lösung gesucht, bei welcher der Bach nicht mehr überquert werden muss und wir so nicht mehr vom Wetter abhängig sind. Ein schöner Platz wurde schnell wieder gefunden, nur

der Weg dorthin war noch nicht vorhanden. Nach einer Begehung mit Ernst Pletscher wurde geschaut, wo der Weg am besten durchgehen sollte.

Anfangs September machten sich dann einige Männer des Zivilschutzes Reute-Obereggs ans Werk. Das Resultat ist super. Nun führt ein neu angelegter Weg die Kinder an einen schönen Waldplatz unterhalb der Garage Hohl. Vier Bänke aus halben Baumstämmen bieten den Kindern genügend Platz, um ihren

Znüni zu geniessen oder das Flackern des Feuers zu bestaunen.

Herzlichen Dank für den Einsatz!

**Basisstufe Reute
Valentina Flütsch**

A+Elektro AG, Heiden ist umgezogen

Der neue Firmenstandort befindet sich an der Obereggerstrasse 48, in Heiden

Vor rund vier Jahren gründeten die Oberegger Reto Bischofberger und Norbert Geiger die A+Elektro AG, mit Hauptsitz in Heiden und Niederlassungen in Obereggen und Wolfhalden, die sie in der Startphase als Zweimannbetrieb an der Werdstrasse 10 in Heiden führten. Inzwischen ist das Team auf sechs Mann angewachsen. Es herrschte akute Platznot.

Auf der Suche nach einer grosszügigeren Lösung wurden die beiden Unternehmer auf der Liegenschaft «Bären» fündig. Der Inhaber, Ofenbauer Mike Heller, bot Hand zur Umnutzung des angebauten Stalls, der während zwei Jahrzehnten leer stand. Entstanden ist ein befahrbares Lager mit angrenzender Werkstatt, Büro und Besprechungszimmer in zweigeschossiger Nutzung. Als grossen Vorteil nennt Reto Bischofberger das grosse Parkplatzangebot, welches am letzten Standort sehr knapp war.

Marktlücke gut ausgefüllt

Die Firmeninhaber haben mit der Eintragung der A+Elektro AG ins Handelsregister am 23. September 2013 die Gründung besiegelt und am 1. November 2013 die produktive Tätigkeit aufgenommen. Arbeit war vom ersten Tag

an vorhanden, denn die ausgewiesenen Kompetenzen in allen elektrotechnischen Bereichen waren gefragt. Aktuell

werden die beiden Meister von zwei Elektroinstallateuren und zwei Lernenden unterstützt. Alle sechs Mann sind aktiv bei den Kunden tätig und darum ist das Büro nicht durchgehend besetzt. Kundengespräche werden gerne nach vorheriger Vereinbarung geführt. Mit neuester CAD-Technologie werden Pläne rasch und zeitgemäss erstellt. Der Aktionsradius der Firma erstreckt sich über das Appenzeller Vorderland und angrenzende Gebiete im St.Galler-Rheintal und am Bodensee.

Breite Palette

Die A+Elektro AG deckt sämtliche Bereiche der Kraft- und Lichtinstallationen für Haus, Hof und Gewer-

be ab, prompter Service inbegriffen. Auch massgeschneiderte Lösungen für die Industrie mit Support bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen mit Rücksicht auf laufende Prozesse gehören zum Programm. Das Spezialgebiet von Norbert Geiger ist die Telematik – selbst komplexe Kommunikationslösungen können nach individuellem Zuschnitt erstellt werden. Gross geschrieben werden Energieeffizienz und Sicherheit sowie Reparatur und Austausch von Haushaltsgeräten.

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

**Senden Sie eine SMS an 339
mit CBM10 und spenden Sie
10 Franken an eine Graue-
Star-Operation.**

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

PfarrerIn verabschiedet

Die Kirchengemeinde Reute-Oberegg verabschiedete am vergangenen Sonntag ihre Pfarrerin Martina Tapernoux-Tanner. Gemäss Kirchgemeindepräsident Markus Bruderer verliert die Gemeinde eine engagierte, zuverlässige und kompetente Pfarrerin, welche alle Erwartungen übertroffen habe.

Martina Tapernoux-Tanner zeigte sich dankbar für das Wohlwollen, das sie gespürt habe. Die Herausforderungen gaben ihr die Möglichkeit, sich als Pfarrerin zu entwickeln. Die Putzfrau Maria, alias Anita Keller aus Heiden, liess es sich nicht nehmen Martina Tapernoux-Tanner optimal auf ihren Stellenwechsel vorzubereiten. Viele Gemeinde- und Behördenmitglieder nutzten die Möglichkeit, sich beim an-

schliessenden Apéro persönlich bei der beliebten Pfarrerin zu verabschieden. Nach fünf Jahren wechselt Martina Tapernoux-Tanner in die Kirchengemeinde

Heiden und übernimmt ein Pensum in der Gehörlosen Seelsorge.

Karin Steffen

Seniorenflug

Am 11. September machte sich ein Car voller Seniorinnen und Senioren auf Richtung Süden. Ziel war das Seminarhotel Lihn auf dem Kerenzberg. Nach einem Stück Autobahn ging die Fahrt über Land. Die imposanten Felsen entlang des Walensees, das ruhige Wasser, die kleinen Orte zwischen Autobahn und See waren eindrücklich. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob alle die Landschaft genossen haben. Denn die Gespräche im Car waren sehr angeregt.

Da es unterwegs keinen Verkehr hatte, kamen wir früher als erwartet im Hotel an. So konnten wir uns die Anlage noch etwas anschauen. Das Hotel Lihn baut viel Gemüse selber an. Dadurch kann es in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Gartenbau Lehrstellen anbieten für Jugendliche, die im ersten Arbeitsmarkt keine Stelle finden.

Der Zmittag war vorzüglich. Und am Nachmittag stand ein weiterer Höhe-

punkt auf dem Programm. Der Car fuhr in Bad Ragaz die schmale Strasse Richtung Pfäfers hoch. Da fiel den meisten der Groschen. Der Car hielt vor der neuen Tamina-Brücke. Zu Fuss gingen die meisten über das imposante Bauwerk und waren beeindruckt davon.

Der Car fuhr via Vättis wieder hinunter nach Bad Ragaz. Und dann gings wieder nach Hause.

Vielen Dank an Hansueli Mösli, den Chauffeur, und an Ilona Rüegg, die Senioren-Verantwortliche in der Kirchenvorsteherschaft. Es war ein schöner und erlebnisreicher Ausflug.

Martina Tapernoux-Tanner

✧ **Adventsmarkt der Landfrauen in der Turnhalle Reute mit Festwirtschaft**
Adventskränze, Gestecke und vieles mehr ...

✧ **Am Freitag, 1. Dezember von 17.00 bis 21.00 Uhr, mit hausgemachter Gerstensuppe**

Am Samstag, 2. Dezember von 10.00 bis 16.00 Uhr, gibt es Spaghetti mit verschiedenen feinen Saucen

✧ **Samstag: Basteln für Kinder**

Wärmepumpe: Heizsystem von heute mit Zukunft

Die CO₂-Abgabe auf fossile Brennstoffe erhöht die Energiekosten von Haushalten und Unternehmen mit einer Öl- oder Gasheizung. Bei einem Heizungsersatz bildet die Wärmepumpe eine bewährte Alternative mit Zukunft.

Wärmepumpen (WP) sind Anlagen, die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur umwandeln. Sie können die Energie aus der Luft, dem Wasser oder der Erde gewinnen. Die Umwandlung erfolgt mittels Kompressor, der mit Strom betrieben ist. Eine gute WP produziert mit dem zugefügten Strom vier- bis fünfmal mehr Energie in Form von Wärme.

Ist eine WP optimal dimensioniert, gilt sie als sehr effizient. Betrieben mit erneuerbarem Strom verursacht sie ausserdem kaum CO₂-Emissionen.

Wärmepumpen wandeln die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur um. Das Bild zeigt eine Wärmepumpe, die Erdwärme mithilfe einer Erdsonde nutzt.

Muss ein Hauseigentümer seine Heizung ersetzen, empfiehlt es sich aber, den energetischen Zustand des Gebäudes zu klären und das Haus allenfalls

zu sanieren. Denn im gut gedämmten Gebäude ist nur eine kleinere Heizung nötig und der Energieverbrauch sowie die -kosten sinken.

Informationen zum Förderprogramm: www.energie.ar.ch > Förderung. **Energietipps beim Verein Energie AR/AI**
Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI. **Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:** Energie AR/AI, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

«Chrischtelehr ond Wääche» Ein Buch von Max Sonderegger

Max Sonderegger: «Chrischtelehr ond Wääche», Verlag Druckerei Appenzeller Volksfreund, 186 Seiten, gebunden, mit historischen Fotografien; erhältlich am Schalter der DAV; Engelgasse 3, 9050 Appenzell, Telefon 071 788 50 20 oder unter shop.dav.ch und im Bücherladen Appenzell.

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie auf www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Ausflug mit dem Zivilschutz

Einmal im Jahr können wir mit der freundlichen Unterstützung vom Zivilschutz Reute-Oberegg einen grossen Ausflug durchführen.

Ein grosser Reiseocar und ein Rollstuhlbus haben die reiselustigen Bewohnerinnen und Bewohner aus den Alters- und Pflegeheimen Watt, Torfnest und Sonnenschein abgeholt. Die erlebnisreiche Fahrt führte uns auf die Fähre nach Friedrichshafen. Dank dem Lift konnten wir alle hoch ins Boardre-

staurant und bei feinem Essen die Aussicht auf hoher See geniessen. Auf dem Rückweg gönnten wir uns noch einen Kaffeehalt beim Rheinspitz und kamen

mit vielen neuen Eindrücken wieder gesund zu Hause an.

Köbi Egli

Grosse Feuerwehübung

Um die grösstmögliche Sicherheit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten, wurde das Verhalten im Ernstfall geübt.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Reute-Oberegg, den Samaritern und dem Rettungsdienst wurde die Übung durchgeführt. Dank dem kompetenten Einschreiten der Rettungskräfte und dem zuverlässigen Zusammenspiel aller Beteiligten wurde die Übung für alle zu einem lehrreichen Erlebnis

Den gemütlichen Ausklang mit einer Wurst und kühlen Getränken aus unserem Selbstbedienungskühlschrank haben alle genossen.

Köbi Egli

Tankstelle für Durstige: Rastplatz mit Getränken beim Altersheim Watt

Das Altersheim Watt hat auf dem Vorplatz des Hauses eine Rast- und Tankstelle für Durstige eingerichtet. Das Angebot richtet sich an Wanderer und Biker.

„Unweit unseres Heims befindet sich die Passhöhe der Strasse Altstätten-Mohren-Reute/Oberegg mit markiertem Biker-Rastplatz. Wir werden hier mit einem Wegweiser auf unser neues Angebot aufmerksam machen. Zusätzlich führt die vielbegangene Wanderroute Berneck-Watt-Halegg-St.Anton an unserem Haus vorbei“, erklärt Heimleiter Jakob Egli. Auf dem Vorplatz des Hauses laden Tische und Stühle zum Verweilen ein, und aus dem Kühlschrank können verschiedene Getränke bezogen werden. Entrichtet wird der Kaufpreis in ein bereitstehendes Kässeli.

Beim Haus Watt lädt Heimleiter Jakob Egli (links) zur Rast mit Getränken ein, die in Selbstbedienung aus dem Kühlschrank bezogen werden können.

Kontakte mit der Bewohnerschaft

Jakob Egli: „Keinesfalls wollen wir die Gastronomie konkurrenzieren. Das Angebot ist deshalb klein, und bewusst wurde auf Dumpingpreise verzichtet. Willkommener und gewünschter Ne-

benefekt der Neuerung sind Kontakte mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, die bei gutem Wetter ebenfalls gerne auf dem Platz vor dem Haus verweilen.“

Kombination mit Hoflädli

Kombiniert wird der Rastplatz mit dem Angebot des Hoflädels des Landwirtehepaars Beat und Marianne Heierli vom Kellenberg (Oberegg), die den früher zum Alters- und Pflegeheim Watt gehörenden Landwirtschaftsbetrieb gepachtet haben.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Abo bestellen!
www.feeschter.ch/Abonnemente

Alters- und
Pflegeheim Watt

Bilderausstellung

Lilly Langenegger

Freitag, 27. Oktober 2017 bis Sonntag, 18. Februar 2018

Alters- und Pflegeheim Watt, Watt 1, 9411 Reute
Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr

Infotel 071 891 15 29 (Alters- und Pflegeheim Watt)
071 793 14 05 (Lilly Langenegger)
www.lilly-langenegger.ch

Mit Unterstützung der Wirtschafts- und Kulturkommission Reute, der Gemeinde Reute AR und Ammann Mediadesign, Schachen-Reute.

herzlich willkommen
«im Watt»

Vorderland: Exklusiver Parkplatz

Im Appenzeller Vorderland haben ebene Flächen oft Seltenheitswert. Damit ist das Abstellen von Autos nicht immer

einfach. Eine exklusive Parkplatzlösung wurde unterhalb des Restaurants „Linde“ in der Lobenschwendi, Rehetobel, realisiert, wo der kurzerhand auf einem Baum platzierte VW-Käfer für einen wahrhaft einzigartigen Blickfang sorgt.

Text und Bild Peter Eggenberger

Rütiger Feeschter
im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch

MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

acustix

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Der Buchtipp: Durst von Jo Nesbo

Ein Fall für Harry Hole. Kriminalroman

Ein Serienkiller findet seine Opfer über die Dating-App Tinder. Die Osloer Polizei hat keine Spur. Der einzige Spezialist für Serientäter, Harry Hole, unterrichtet an der Polizeihochschule, weil er mehr Zeit für seine Frau Rakel und ihren Sohn Oleg haben möchte. Doch Holes alter Chef Mikael Bellmann setzt Hole unter Druck. Die schlimmsten Befürchtungen werden wahr, als tatsächlich eine weitere junge Frau verschwindet, ausgerechnet eine Kellnerin aus Holes Stammlokal. Und der Kommissar kann nicht länger die Augen vor der Tatsache verschliessen, dass der Mörder für ihn kein Unbekannter ist.

Nach der Quasi-Wiederauferstehung der Toten im zehnten, für viele bisher besten Harry-Hole-Roman „Koma“ (2013), bekommt es der aus privaten Gründen als Polizeihochschuldozent tätige Ermittler nun mit einem Dämon aus der Vergangenheit zu tun. Nesbø nimmt einen im Vorgängerband angedeuteten Faden wieder auf. Der bestialisch vorgehende Mörder wildert in Oslo bei Tinder, also unter Frauen, die sich über dieses Dating-Portal mit Männern verabreden – auf der Suche nach Liebe oder wenigstens Sex.

Der (nicht ganz) trockene Alkoholiker Hole, seit „Koma“ glücklich verheiratet mit seiner grossen Liebe Rakel, wird vom krankhaft ehrgeizigen Polizeipräsidenten Mikael Bellman genötigt, die Spur des titelgebenden, bluttrinkenden Psychopathen – eines „Vampiris-

ten“ – aufzunehmen. Das Ausmass des Schreckens übertrifft alles, was man von Nesbø gewohnt war. Selbst im Vergleich mit Schockern wie „Schnee-

mann“ (ab 19. Oktober im Kino mit Michael Fassbender in der Hauptrolle) oder „Leopard“.

Geschickt verwebt Nesbø in seinem neuen Pageturner (gut 620 rasant lesbare Seiten) klassische Krimimotive: den verrückten Wissenschaftler, die eigensinnig drauflos schnüffelnde Reporterin und den Mörder. Der Autor lässt Hole über seinen eigenen Durst nachdenken – den Durst nach Gerechtigkeit in einer düsteren Welt, aber auch nach persönlicher Anerkennung, gar Erlösung. Er baut verdächtige Figuren auf, die den Leser zum Denksport anregen (und am Ende oft genug verblüfft zurücklassen). Sogar ein Quäntchen Humor beweist er, indem er ausgerechnet den „Alki“ Hole zum Kneipenbesitzer macht.

Roy Sturzenegger

Unser Pöschelibender steht vor einem Museum, das einem grossen Farb-Komponisten gewidmet ist. Finden Sie heraus, wo dieses Bauwerk für den bekannten Künstler steht.

Unter allen Einsendungen wird ein Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.– verlost! Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute. Oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Das „Hundertwasser-Haus in Wien“ war diesmal die gesuchte Antwort. Judith Saxer, Schachen, wurde aus allen richtigen Einsendungen ausgelost. Sie sehen, mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwalenspuehl@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 1|2018:

Redaktionsschluss: 15. Januar 2018
Erscheinungsdatum: 15. Februar 2018